

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 2 ISSUE 10

OLY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

DECEMBER 2024/10

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining
2023 yil 28-fevraldagi
333/5-son qarori bilan
dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish
tavsiya etilgan ilmiy
jurnallar ro‘yxatiga
kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2024/10

VOLUME 2 ISSUE 10

Toshkent 2024

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 10-soni. – 2024-yil Dekabr.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrorov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>To‘rayev T.B., DSc, dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Qarshiyev T.O., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

STUDY OF VEGETABLE DRYING USING HIGH FREQUENCY ELECTROMAGNETIC WAVES

Mirolim Aripov

Head of department, PhD,
Tashkent Chemical-Technological Institute, Republic of Uzbekistan, Tashkent
Phone: (99894) 609 99 46, E-mail: mirolim.oripov@yahoo.com
ORCID: 0009-0005-0357-977X

Ulugbek Kadirov

Head of department, PhD,
Tashkent Chemical-Technological Institute, Republic of Uzbekistan, Tashkent
E-mail: ulugbekadirov1@gmail.com

Nozima Tillyabayeva

Assistant Professor of the Department of Quality and Safety of Food Products,
Tashkent Chemical-Technological Institute, Republic of Uzbekistan, Tashkent
E-mail: 2021noziko84@gmail.com

Nigora Sultonova

Assistant Professor of the Department of Quality and Safety of Food Products,
Tashkent Chemical-Technological Institute, Republic of Uzbekistan, Tashkent
E-mail: Nigorasultonova.2021@gmail.com

Abstract: *In the article, the description of the research object, convective and sublimation drying, pretreatment process modes and standard requirements for drying objects are studied in study modes when the sublimation drying process is carried out in a bath. Methods for determining the quality indicators of dried foods and the requirements for the quality indicators of the studied products include organoleptic evaluation, moisture, restorations, the amount of dry matter, acidity, the amount of dyes, the amount of vitamin "C", as well as other dyes. are indicators. . Organoleptic evaluation was carried out according to appearance, consistency, smell and color indicators. The practical significance of the research results is explained by the fact that an improved technology of sublimation drying with preliminary treatment in the electromagnetic wave range is recommended for choosing the mode parameters of the drying process taking into account the characteristics of vegetables. very high frequencies.*

Keywords: *vitamin, drying, sublimation, food storage, fruit and vegetable storage, taste, color, sugar, quality, technology, protein, convective, moisture, carbohydrate, ascorbic kislata.*

Introduction. Worldwide, the demand for dried fruits and vegetables, rich in natural vitamins, is increasing from year to year. At the same time, the reforms carried out to reduce the drying period in quality, low temperature and deep vacuum, evaporate convective drying back moisture, simplify technology, increase productivity are becoming relevant.

Scientific research is underway to dry fruits and vegetables on the basis of quality and energy-efficient technology. Particular attention is paid to the production of high-quality products with convective, low temperature and deep vacuum of drying, preliminary processing of the drying process by various methods, development and testing of its technologies.

Expanding the range and volume of competitive products in our country, it was considered an important source of biologically active substances grown in Uzbekistan. In this regard, it is important to introduce drying, which allows you to produce dried vegetables rich in micro - and

macro elements, increase the efficiency of the convective drying process, shorten the drying period, use freezing in evaporating the initial moisture, reduce energy and capital consumption costs.

The development strategy of Uzbekistan sets out important tasks for "deepening structural changes and consistent development of agricultural processing potential, further strengthening the country's food security, expanding the production of environmentally friendly, high-quality products, significantly increasing the export potential of the agrarian sector. "The scientific significance of the work is explained by the fact that with the initial processing of the dried product, the optimal conditions for the processes of obtaining dried vegetables rich in natural vitamins, micro - and macro elements are determined.

The drying process, taking into account the characteristics of vegetables, is explained by the fact that the choice of regime parameters, improved technology of preliminary processing and drying is recommended. When drying in a convective bath in a sublimate way, freezing and vacuum drying are combined, in which the nutritional value, chemical composition and structure of the products are preserved. In dried vegetables, it was decided to choose head onions and soup beets as research objects due to the high demand in world markets.

Methodology & empirical analysis. The use of electromagnetic waves before the sublimation drying process accelerates the drying process. In the cyclic change of pressure, the drying process depends on the nature, condition and oscillation parameters of the product being dried, as well as the efficiency of cooling and vacuum systems.

The task of improving the technology of drying food raw material product consists in the development and implementation of the algorithm and methodology for managing incoming processes in the material that must be dried in order to obtain a high-quality product with certain organoleptic, physic-chemical and structural-mechanical indicators. The solution to the problem of removing moisture from the material should rely on the study of the properties of the material and the scientific justification of the parameters of the technological process.

Depending on the method of Energy Transfer, there are different ways to dry wet components. The choice of the mode of the process of dehumidification and the constructive features of drying equipment depends on the properties of the material being dried, as well as the technologies for its manufacture [1, 2, 3].

The power of the food ration must be able to compensate for the power consumed by the human body. It is necessary to ensure that the amount and ratio of the main nutrients consumed are in a scientifically based physiological proportion to each other.

The main obstacle in finding a solution to this task is the seasonal nature of the processing of agricultural products. In order to preserve the valuable properties of products, it is necessary to ensure a process that allows the maximum storage of biologically active substances in the starting raw material.

Now in our country there are not enough effective technologies and special equipment for drying vegetable raw materials at low temperatures.

Non-productive loss of sugar in vegetables during the drying process is caused by melonoidin formation and caramelization reactions.

Based on the theoretical study of sublimation drying kinetics of agricultural products, the technological process of drying was divided into two stages:

- primary processing of moisture in food in the ultra-high frequency range;
- sublimation drying.

Expert research on improving the technology of drying vegetables by sublimation method was carried out on sublimation method drying laboratory devices "EYELA FDU-2110" and "Kemolo FD-10". Figure 1 shows the appearance of the devices.

The equipment consists of a vacuum-sublimation chamber with a contact (conductive) heat transfer system of products, pallets and the following systems:

- vacuum system consisting of vacuum pump, valves and pipe system;
- sublimation system consisting of sublimation, cooling machine and connecting pipes;

- valve, pump, trap.

The devices have the following advantages:

Allows you to freeze small samples, the vacuum speed and running time are simultaneously reflected on the control panel.

When operating in automatic mode, the cooling temperature of the drying chamber, the vacuum level are measured, and it is possible to place a sample in the drying chamber.

It has a simple principle of operation.

To prepare for the timely replacement of the pump oil, it is possible to record the operating time of the pump in the timer function (to determine the energy consumption that went to drying).

FDU-2110

FD-10

Figure 1. Appearance of devices

The equipment works as follows. Vacuum and sublimation systems are deployed from the control remote, which independently bring the equipment into working condition and provide pressure, working temperature in the sublimation. After that, the raw materials are introduced into the sublimation chamber for drying, cooled in the form of frozen particles and dried in the sublimation chamber. The samples taken are taken every 3 hours and the weight is measured. This condition results in an intermediate after at least 4-5 experiments. In this case, it is required to be fully attentive to the process plans.

Sublimation drying technology involves the following processes: first treated with a etching range, then the samples are refrigerated and frozen samples are transferred to a vacuum-sublimation chamber. The chamber door is hermetically closed and the air-Draw system is started using a vacuum. The pressure in the chamber is set to close to 10-15 Pa. After that, the sublimation drying process goes in the chamber [4, 5].

After a certain period of time has passed, the pressure in the Chamber begins to decrease, depending on the mass of the product placed on drying. When the pressure reaches 10-15 Pa, the vacuum system is turned off and the camera is filled with a drying agent. When atmospheric pressure is reached in the chamber, the door is opened and the products in tray are released for research.

Table 1 lists the full specifications of the FDU-2110 as well as the FD-10 sublimation devices.

Table 1

Technical characteristics of the devices

Model:	FDU-2110	FD-10
Cooling aggregate temperature:	-80°C	-60°C
Drying chamber size:	3 l	10 l
Setting, display function	Has the icon of entering temperature, setting and assignment, time duration	
Security function	A device for normalizing current transfer failures, an automatic start-up feature, a refrigerant safety scheme, a self-diagnostic Control Panel, an automatic air release grillage from vacuum conditions	
Device working chamber vacuum discharge function	Automatic vacuum discharge valve	
Other functions	Automatic vacuum pump extinguishing function, vacuum chamber function and temperature control condensation function is an important control function	
Cooling agent:	R404A freon	
Vacuum display:	Digital display, 0,0 ~ 533,0 Pa	Digital display, 10,0 ~ 100,0 Pa
Overall dimensions of the device (mm):	700W x 550D x 935H	1900L x 1000W x 1800H
The weight of the device is:	140 k	1800 k
Power consumption:	2,4 kVt	6,6 kVt

Results. In the initial processing of onion samples taken for research into the product in the etching range as well as sublimation drying without preliminary processing, the temperature variation of the samples was researched (figure 2-3). In this case, when placing samples in the drying chamber, special temperature-transmitting sensor wires are attached to them, and it becomes possible to control the level of damage during the entire drying process. This process allows you to select temperature modes to accelerate the process while showing the Real temperature in the product.

Freeze-frying temperature of onions freeze-frying temperature of onions 8 hours -25 °C stewing temperature 35 °C roasting temperature 35 °C roasting temperature 10% roasting temperature continued roasting (2-Fig.).

In onion samples, it was observed that the sublimation drying process by preliminary processing of the product in the etching range dries 5 hours faster than dried samples without preliminary processing. The reason for this is explained by the loss of up to 25% moisture during the initial processing of the product in the etching range to onion samples [6, 7, 8].

Freeze-frying temperature of onions freeze-frying temperature of onions 8 hours -25 °C stewing temperature 35 °C roasting 10% roasting temperature continued roasting (2-Fig.).

1-in the initial processing drying in the engraving range
2 - in drying without initial processing

Figure 2. In the primary processed and unprocessed method, sublimation is the change in temperature in the dried onion samples.

In onion samples, it was observed that the sublimation drying process by preliminary processing of the product in the etching range dries 5 hours faster than dried samples without preliminary processing. The reason for this is explained by the loss of up to 25% moisture during the initial processing of the product in the etching range to onion samples [9, 10].

Similarly, in beet samples, there was a change in the level of desiccation of samples, with initial processing of the product in the etching range and sublimation drying without initial processing. During the sublimation drying process with preliminary processing of the product in the engraving range, the temperature of the beet samples was lowered to -25°C in 8 hours, and then the temperature was gradually increased to 35°C, the process continued until 10% residual moisture remained (Figure 3).

1-in the initial processing drying in the engraving range
2 - in drying without initial processing

Figure 3. Temperature fluctuations in beet samples when drying sublimation in the primary processed and untreated method

Conclusions

Freeze-dried chicken paste containing 28% gacha kamaiganliga is a common freeze-dried method of cooking chicken paste with an interval of 6 hours. Bunda smokes a handmade brazier smokes a smoking chamber with a temperature of 0-5°C during the day. The main chamber has a temperature of 10-15 Pa. Firing temperature The firing kinetics of the product is analyzed every 3 hours. For example, we need a quantity of 10% mold as much as citrile.

Sublimation-sublimation samples of onions and pita bread can be obtained in the frequency range of the product with a half-life of 20-25%.

REFERENCES

1. Кадиров У.Р., Арипов М.М., Маматов Ш.М. Влияние импульсно-прерывного режима на качество продукта при ИК-вакуумной сушки овощей // Научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». – Москва, 2018. - №10 (116). - С.18–21
2. Mamatov Sh., Aripov M., Meliboyev M., Kadirov U., Turobdjonov S. Improving of quick-freezing of cherry // Journal of Critical Reviews. Kuala Lumpur, Malaysia. issue 15, volume 7, published June 17, 2020, pp.1749–1752 (Scopus).
3. Кадиров У.Р., Арипов М.М., Маматов Ш.М., Туробжонов С.М. Экспериментальные исследования сублимационной сушки // Universum: технические науки: научный журнал. – № 9(66). М., Изд. «МЦНО», 2019. – 88 с. Москва-2019г. – С. 36–38
4. Рущиц А.А. Применение СВЧ-нагрева в пищевой промышленности и общественном питании / А.А. Рущиц, Е.И. Щербакова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. - Челябинск: ЮУрГУ. - 2014. - №1. - Том 2. - С.9–13.
5. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Т.: «Fan va texnologiya», 2015, 848 b.
6. Антипов С.Т. Исследование процесса вакуум-сублимационного обезвоживания пищевых продуктов при различных способах энергоподвода / С.Т. Антипов, А.А. Воронин, А.С. Кумицкий и др. // Вестник Международной академии холода. – СПб.-М. – 2007. – Вып. 2. – С. 44–47.
7. Кумицкий, А.С. Совершенствование процесса вакуум-сублимационной сушки экстракта каркаде в поле СВЧ с комплексным использованием азота: дис. канд тех наук. – Воронеж: ВГТА. – 2007. – 176 с.
8. Кокаева М. Г., Паючек В. Г., Тедтов И. Э. Изучение химического состава и микробиологических свойств свекольного порошка сублимационной сушки //Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в современном мире. – 2018. – С. 68–70.
9. Антипов С. Т., Шахов А. С. Моделирование процесса вакуум-сублимационной сушки гранулированных продуктов //Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2016. – №. 3. – С. 56–60.
10. Guo Y., Liu L., Liang L. Effects of physical parameters on the heat and mass transfer characteristics in freeze-drying processes of fruits and vegetables. Brazil: N. p., 2008. Web.
11. Dzung N. T. Building a Mathematical Model To Determine the Relationship between Heat Emission Coefficient and Pressure of the Freeze Drying Environment of Solid Materials //2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). – IEEE, 2018. – С. 566–572.
12. Nail S. L. et al. Fundamentals of freeze-drying //Development and manufacture of protein pharmaceuticals. – 2002. – С. 281–360.

YANGI TURDAGI MARGARIN RETSEPTURALARINI SHAKLLANTIRISHDA O'TKAZILGAN TAJRIBALARDA OLINGAN MA'LUMOTLARNI STATISTIK QAYTA ISHLASH VA XATOLIKLARNI BAHOLASH.

Raximova Gulmira Xamidullayevna

Namangan muxandislik-texnologiya instituti assistenti.

raximovag1983@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada olib borilgan tajribalarning to'g'riligini aniqlash va olingan natijalarning adekvatligini ta'minlash uchun olib borilgan parallel tajribalardagi jiddiy xatoliklar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: koeffitsient, determinatsiya, dispersiya, adekvatlik

Аннотация. В данной статье были рассмотрены серьезные ошибки в параллельных экспериментах с целью определения корректности экспериментов и обеспечения адекватности полученных результатов.

Ключевые слова: коэффициент, детерминация, дисперсия, адекватность

Abstract. In this article, serious errors in parallel experiments were considered in order to determine the correctness of the experiments and ensure the adequacy of the results obtained.

Keywords: coefficient, determination, dispersion, adequacy

Ilmiy tadqiqot ishlari, ayniqsa, yangi oziq-ovqat mahsulotlarini olish, texnologiyalarni takomillashtirish va yangilarini ishlab chiqishga tegishli izlanishlar ko'plab tajriba-sinov ishlari olib borishni talab qiladi. Tajribalarda xatoliklarni to'g'ri baholash va ularning adekvatligini ta'minlash olinadigan natijalarning aniqlik darajasini oshiradi.

Olib borilgan tajribalarning to'g'riligini aniqlash va olingan natijalarning adekvatligini ta'minlash uchun biz parallel tajribalardan foydalandik, jiddiy xatoliklarni ko'rib chiqdik, dispersiyalarning bir jinsliligini va tajribaning takrorlanishining dispersiyasini tekshirdik.

Olingan tajriba natijalarini qayta ishlash jarayonida standart og'ish, yaqinlashish koeffitsienti, determinatsiya va boshqalar baholandi.

Quyida asosiy parametrlar va ularni ishda qo'llash orqali hisoblash formulalari keltirilgan. Ishni bajarishdan oldin asosiy nazariy holatlar o'rganildi. Tasodifiy xatoliklarni aniqlash, bu xatoliklarni bartaraf etish va olingan tahlil qiymatlarining aniqligini oshirish uchun bir xil sharoit va miqdorlarda parallel tajribalardan foydalanildi va har bir tajriba $n=2...5$ martadan takrorlandi. Tuzilgan rejaning barcha N nuqtalari uchun n soni bir xil deb qabul qilindi. Natijada $L=N \cdot n$ tajribalar loyihalash matritsasiga muvofiq amalga oshirildi, bu tajribalarni tasodifiylashtirishni nazarda tutadi. Noaniqliklar mavjud bo'lganda, bir xil eksperimental nuqtaning takroriy tahlillari natijalardagi xatoliklarni aniqlaydi. Tajribalarni olib borishdagi noaniqliklar sababli natijalarda xatoliklar mavjud bo'ladi. Natijalarning javob funksiyasining matematik kutilishini baholashga nisbatan tarqalishi eksperimentning takrorlanishidagi xatoliklarni ko'rsatadi. Tasodifiy miqdor X_1, X_2, \dots, X_n tajribalarning chekli qatori berilgan bo'lsin, u holda kuzatilayotgan ko'rsatkichning o'rta qiymati quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad i = 1, \bar{N} \quad (1)$$

Bu yerda n – parallel tajribalar soni

Y – empirik yoki tanlab olingan o'rta qiymatni bildiradi. Bu ko'rsatkichdan foydalanib, har bir natijaning o'rta qiymatdan farqini (D_i) topish mumkin:

$$d_1 = y_1 - \bar{y} \quad (2)$$

Har bir parallel bajarilgan tajribalar uchun dispersiya mavjud bo'lib, u quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$S_i^2 = \frac{1}{n-1} \sum_u^n (y_{iu} - \bar{y}_i)^2 = \overline{1, N} \quad (3)$$

Bu yerda:

$u_{o'rt}$ – optimallashtirish parametrining o'rtacha arifmetik qiymati;

n – parallel tajribalar soni

S_i^2 ma'lumotlarini hisoblashda biz k erkinlik darajalari sonini parallel tajribalar sonidan bitta kam deb oldik, ya'ni. $k=n-1$, chunki u_i hisoblash uchun bir erkinlik darajasi allaqachon ishlatilgan. Odatda, bu S_i^2 tajribasining takrorlanuvchanligi uchun dispersiya bahosining to'yinganligini ta'minlaydi.

Adabiyot manbalarini tahlil qilish va hisob-kitoblar Shuni ko'rsatadiki, (3) formula tasodifiy o'zgaruvchining normal taqsimlanishida qo'llanilishi mumkin. Hisob-kitoblarda qo'pol eksperimental xatolar mavjud bo'lganda, taqsimot normal tuzilishdan chetga chiqadi. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun avvalo qo'pol xatolarni bartaraf etish, keyin u_i va S_i^2 ni aniqlash kerak.

Qo'pol xatolarni aniqlash uchun biz shubhali natija haqiqatda o'lchov natijalari to'plamida yuzaga kelishi ehtimolini belgilaymiz.

Umumiy holatda namunaning $t_{gr} S_x$ chegaralari nafaqat n hajmga, balki taqsimlanish turiga ham bog'liq. Dispersiyaning bir xilligi S_i^2 ning barcha dispersiyalari orasida boshqa barcha natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan va sezilarli darajada oshib ketadigan ma'lumotlar yo'qligini anglatadi. Barcha o'lchov nuqtalarida dispersiyalarning bir xilligi Koxren G yoki Fisher F kriteriyalari bilan baholanadi.

Dispersiyaning bir jinsliligini tekshirish uchun Koxren kriteriysidan foydalanildi. Buning uchun dastlab barcha tajribalardagi dispersiyalar yig'indisi: $\sum_{i=1}^N S_i^2 \{y\}$ hisoblab olindi quyidagi formuladan foydalanildi:

$$G = \frac{S_{imax}^2}{\sum_{i=1}^n S_i^2} \quad (4)$$

Agar solishtirilayotgan dispersiyalarning soni ikkitadan ortiq bo'lsa va barcha baholash nuqtalarida tajribalar soni teng bo'lsa, u holda Koxren mezoni qo'llaniladi. Erkinlik darajalari sonini aniqlab $k_1=n-1$ $k_2=N$ (N -reja spektridagi nuqtalar soni, n -rejaning har bir nuqtasida takroriy tajribalar soni) ning jadval qiymatini hisoblaymiz. Adabiyotlardagi jadvallardan $G_{jad.}$ qiymatini topamiz. Agar Koxren kriteriysi $G_{jad.} > G_{his.}$ bo'lsa tajriba dispersiyasi sifatida dispersiyalarning o'rtacha qiymatini olamiz. Bunday holda, S_i^2 dispersiyalarining har biri σ^2_E interferentsiyasining bir xil dispersiyasini baholaydi.

Shuning uchun olingan ma'lumotlar qoniqarli va keyingi ish uchun ishlatilishi mumkin. Ma'lumotlar qoniqarsiz bo'lsa, biz parallel tajribalar sonini ko'paytiramiz yoki tajribalar paytida qo'pol xatolarni hisobga olmaganda, tajriba shartlariga qat'iy rioya qilgan holda tajribani takrorlaymiz.

Matematik tavsifning aniqligi eksperimental ma'lumotlarning o'zgaruvchining haqiqiy qiymatidan chetlanish kattaligi bilan tavsiflanadi. Qatorning aniqligi ko'rsatkichi haqiqiy daraja qiymati va model yordamida hisoblash natijasida olingan uning bahosi o'rtasidagi farq sifatida aniqlanadi. Ma'lumki, aniqlikning statistik ko'rsatkichlari sifatida quyidagilar qo'llaniladi:

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Г.Х.Рахимова, А.Т.Рузибоев, Ш.Д.Салижанова, Ш.С. Гаипова. Разработка рецепта молочного маргарина для веганов на основе соевого молока // Universum: технические науки: электрон. научн. журн.- Москва, сентябрь 2023.- № 9(114). <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15978>: - С.34-37

2. Г.Х.Рахимова, А.Т.Рузибоев, Ш.Д.Салижанова, Ш.С. Гаипова. Исследование физико-химических свойства соевого молока// Universum: технические науки: электрон. научн. журн.- Москва, сентябрь 2023.- № 9(114). <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15977>: - С.38-41
3. Атаханов, Ш. Н., Дадамирзаев, М. Х., Рахимов, У. Ю., Нишонов, У. Р., & Хуррамова, Х. М. (2019). Исследование физико-химических показателей и пищевой ценности полуфабрикатов овощных соусов-паст. Universum: технические науки, (6 (63)), 60-63.
4. Атаханов, Ш. Н., Маллабоев, О. Т., & Рахимов, У. Ю. (2017). Исследование свойств и качества десерта из соковых выжимок топинамбура. Хранение и переработка сельхозсырья, (1), 13-14.
5. Г.Х.Рахимова, А.Т.Рўзибоев. Improving the technology of obtaning soy milk// НамМТИ илмий-техник журнали. Наманган, 2022 йил. 4-сон. С 75-81
6. Атамирзаева Сохиба Тургуновна, Сарибоева Дилором Акрамжановна ИССЛЕДОВАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МАКРО-МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПЛОДАХ ШИПОВНИКА, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В УЗБЕКИСТАНЕ // Universum: технические науки. 2024. №8 (125). URL:
7. Akramjanovna D. S., Aripova K. O. Producing the processes of obtaining functional drinks based on medicinal plants extract //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 486. – С. 02018.
8. М. Abdurazzoqova. Development of technologies for processing sugar sorghum ,forming feed for bees and standards for its use. The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering (ISSN-2689-1018) 2022y yanvar 5 -12 pp
9. М. Abdurazzokova., А.Ш. Azizov. Analysis of the results of using juice of sugar sorghum stalks as food for bees “Scientific and technical journal of Namangan Institute of Engineering and 145.
10. J.S. Fayziev, SH.N. Ataxanov, Yu.CH. Kenjaev,SH.D. Fayziev, X.M. Qanoatov, O.T. Mallabaev. Sut va sut mahsulotlarining texnik-kimyoviy nazorati. Toshkent, 2017. – 246 b. Technology ” NamMTI 4/2022 97 b

ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ҚУРИЛМАЛАРИНИ ДАШҚОЛДАН ТОЗАЛАШНИНГ САМАРАЛИ ВА ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ УСУЛЛАРИ

Култураева Шабнам Абдусодиқовна

Тошкент кимё-технология институти ассистенти,
qulturayevashabnam@gmail.com,

Юсупов Анвар Рахимович

Тошкент кимё-технология институти ассистенти,
a.yunusov@tkti.uz

***Аннотация.** Иссиқлик алмашиниш қурилмалари ички ва ташиқи муҳит ўртасида иссиқлик алмашинувини таъминлайди. Иситиш жараёнида шкала, турли конлар ва ифлослантирувчи моддалар ҳосил бўлади. Шаклланишлар туфайли иссиқлик алмаштиргич иситиш хусусиятларини йўқотади, шунинг учун иссиқлик алмашинуви мосламаларини ўз вақтида тозалаш керак. Мақолада қозон ва иситиш ускуналаридаги чўкинди, лой ва дашқолни тозалашнинг энг самарали усуллари ёритиб берилган.*

***Калит сўзлар.** Элемент, шкала, дашқол, ҳарорат, ускуна, механик таъсир, кимёвий усул, термал иситгич, саноат корхоналари, босим.*

ЭФФЕКТИВНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННЫХ УСТРОЙСТВ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ

***Аннотация.** Теплообменные устройства обеспечивают теплообмен между внутренней и внешней средами. В процессе нагрева образуется накипь, различные отложения и загрязнения. Из-за образований теплообменник теряет свои нагревательные свойства, поэтому необходимо своевременно проводить очистку теплообменников.*

В статье рассматриваются наиболее эффективные методы очистки от отложений, грязи и гравия в котельном и отопительном оборудовании.

***Ключевые слова.** Стихия, накипь, наводнение, температура, оборудование, механическое воздействие, химический метод, тепловой нагреватель, промышленные предприятия, давление.*

EFFECTIVE AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY METHODS OF CLEANING HEAT EXCHANGER DEVICES FROM THE FLOOD

***Annotation.** Heat exchange devices provide heat exchange between the internal and external environments. During the heating process, scale, various deposits and contaminants are formed. Due to the formations, the heat exchanger loses its heating properties, therefore, it is necessary to clean the heat exchangers in a timely manner.*

The article highlights the most effective methods of cleaning sediment, mud and gravel in boiler and heating equipment.

***Keywords.** Element, scale, flood, temperature, equipment, mechanical impact, chemical method, thermal heater, industrial enterprises, pressure.*

КИРИШ.

Маълумки, саноатнинг турли соҳаларида хилма-хил хом-ашё ва маҳсулотларни қайта ишлашда иссиқлик алмашилиш жараёнлари ва уларни амалга оширувчи қурилмалар жуда кенг миқёсда қўлланилади. Иссиқлик алмашилиш қурилмалари ички ва ташқи муҳит ўртасида иссиқлик алмашинувини таъминлайди. Иситиш жараёнида шкала, турли конлар ва ифлослантирувчи моддалар ҳосил бўлади. Шаклланишлар туфайли иссиқлик алмаштиргич иситиш хусусиятларини йўқотади, шунинг учун иссиқлик алмашинуви мосламаларини ўз вақтида тозалаш керак. Тозалаш учун бир нечта даврий, режадан ташқари тозалаш схемалари қўлланилади.

Жараёнларни ўтказиш шартлари ва қурилмаларни қўллаш соҳасига қараб, иссиқлик алмашилиш қурилмаларнинг тузилиши турлича бўлади.

Ишлаш принципига қараб иссиқлик алмашилиш қурилмалари сиртки (рекуператив), регенератив ва аралаштирувчи (градирная, скруббер, аралаштирувчи конденсатор ва х.) қурилмаларга бўлинади.

Рекуператив иссиқлик алмаштиргичларнинг дизайни иссиқлик узатиладиган бир қатламли ёки кўп қатламли девор мавжудлигини назарда тутди. Одатда бу барқарор ҳаракатда содир бўлади. Қизиғи шундаки, бундай қурилмаларда иссиқлик узатиш фазани ўзгартирмасдан мажбурий ҳаракат билан амалга оширилади. Лекин бу фақат доимий ишлайдиган иссиқлик алмашинувчилари учун амал қилади. Агар даврий иш режимига эга бўлган бирликлар ҳақида гапирадиган бўлсак, унда маълум вақт давомида иситиш, буғланиш ва совутиш амалга оширилади ва буларнинг барчаси кетма-кет режимда бўлади. Бундай қурилмалар беқарор термал ҳаракатга эга бўлган иссиқлик алмашинувчиларига тегишли. Бунинг сабаби, кириш ва чиқиш жойидаги совутиш суви ҳарорати сезиларли даражада фарқ қилади. Кўпинча бундай агрегатлар рулон шаклида топилади ва ламеллар, қовурғалар ва бошқа шакллардан иборат.

Регенерация блоклари ва электр иситишда иссиқлик алмашинуви юзаси иссиқлик энергиясини узатиш учун ишлатилади. Бироқ, бу сирт бир турдаги нозулдир. У иссиқликни тўплайдиган оралиқ аккумулятор восита ролини ўйнайди. Умуман олганда, бутун жараённи бир неча босқичларга бўлиш мумкин. Биринчи босқичда нозул маълум миқдорда иссиқликни қабул қилади. Кейин иккинчи босқичга ўтиш содир бўлади ва совутиш суви кўкрак юзасига ўтказилади. Бу совутиш суви оқимини ўзгартирганда содир бўлади. Бу босқичда нозул аста-секин совийди ва тўпланган иссиқлик хона ўтиши мумкин бўлган иситиладиган муҳитга чиқарилади.

Регенераторлар стационар бўлмаган бирликлардир. Кўкрак кўпинча ҳаракатсиз бўлиб, термал жараёнлар синхрон равишда такрорланади. Ушбу турдаги қурилмалар кўпинча скрубберлар дейилади.

Электр билан иситиладиган иссиқлик алмаштиргичларнинг моҳияти шундаки, иссиқликнинг асосий манбаи сифатида электр энергиясидан фойдаланилади. Электр бошқа қурилмаларнинг электр энергиясини иссиқлик энергиясига айлантириш учун ишлатилади. Уларда тўғридан-тўғри ва билвосита иситиш бўлиши мумкин.

Спирал иссиқлик алмаштиргичлар спирал каналлардан иборат. Улар одатда марказий бўлим атрофида ўрашади. Бунинг учун улар рулонли материалдан тайёрланади. Шуни таъкидлаш керакки, спирал иссиқлик алмаштиргичлар юқори вискозителли суюқликларни иситиш ва совутиш учун жуда мос келади.

Умуман олганда, иситиш юзаси пайвандлаш орқали ядрога бириктирилган иккита металл варақдан ҳосил бўлади. Жиҳознинг ўзи фақат 2 та каналдан иборат, одатда тўртбурчаклар, спирал шаклида қилинади. Спиралнинг охири (ички) бўлинувчи деворга эга ва пинлар билан ўрнатилади. Иссиқлик алмаштиргичлар вертикал ва горизонтал ҳолатда бўлиши мумкин. Агар хонанинг етарли эмаслиги ёки мураккаб конфигурацияси туфайли битта турни ўрнатиш имкони бўлмаса, иккинчиси, афзалроқ бўлади.

Таъкидлаш жоизки, ушбу иссиқлик алмашинув ускунаси бир қатор муҳим афзалликларга эга. Биринчидан, бу гидравлик қаршиликнинг пасайишига таъсир этади. Иккинчидан, ихчамлик ва юқори самарадорлик ва иссиқлик узатиш интенсивлигига олиб келади. Аммо буларнинг барчаси мураккаб дизайн ва таъмирлашда камчиликлар мавжудлигини кўрсатади.

Сиртки иссиқлик алмашилиш қурилмаларида иссиқлик элткичлар девор билан ажратилган бўлиб, уларда бир муҳитдан иккинчисига иссиқлик ушбу девор орқали узатилади. Конструкциясига кўра сиртки иссиқлик алмашилиш қурилмалари қобик - труба, змеевикли, пластина, спиралсимон, қиррали, ғилофли, блок-графитли ва махсус иссиқлик алмашилиш қурилмаларига бўлинади.

Регенератив иссиқлик алмашилиш қурилмаларида бир иссиқлик алмашилиш юзаси галма-гал иссиқ ва совуқ элткичлар билан ювилиб туради. Агар, иссиқлик алмашилиш юзаси иссиқ элткич билан ювилиб турса, муҳитнинг иссиқлиги ҳисобига исийди, совуқ элткич билан ювилганда эса - ўз иссиқлигини беради. Шундай қилиб, иссиқлик алмашилиш юзаси иссиқлик элткичнинг иссиқлигини йиғиб олади, сўнг эса совуқ элткичга беради.

Аралаштирувчи иссиқлик алмашилиш қурилмаларида иккала элткич бевосита ўзаро аралашуви пайтида иссиқлик алмашади. Иссиқлик алмашилиш турига кўра қурилмалар иситкич, буғлаткич, совуткич ва конденсаторларга ажратилади.

Қозонхоналар ва иссиқлик алмаштиргич қувурларининг иссиқлик алмашинуви юзаларида дашқол пайдо бўлиши мумкин. Унинг иссиқлик ўтказувчанлиги одатда пўлатнинг иссиқлик ўтказувчанлигидан пастроқ бўлади. Шу сабабли, ҳатто кичик конлар ҳам самарали иссиқлик изолятори бўлиб хизмат қилиши мумкин, бу эса иссиқлик ўтказувчанлигини сезиларли даражада камайтиришга ва ифлосланган деворлар орқали иссиқлик узатишнинг ёмонлашишига олиб келади.

Бунинг натижасида қозон қувурлари ёки иссиқлик алмаштиргичнинг ҳаддан ташқари қизиши мумкин, бу уларнинг шикастланишига олиб келади, шунингдек, тизимнинг умумий самарадорлигини пасайтиради. Қаттиқ конларнинг айрим турлари коррозия жараёнига ёрдам беради. Шундай қилиб, ўз вақтида ўлчовни олиб ташлаш орқали энергия харажатларини камайтиришга ва натижада умумий операцион харажатларни камайтиришга осонлик билан эришиш мумкин.

Қозон ва иситиш ускуналаридаги чўкинди, лой ва дашқолдан ускуна тозалашнинг энг самарали усулларида бири тозалаш воситалари сифатида биоорганик композициялардан фойдаланиш ҳисобланади.

Тозалашдан кейин иссиқлик алмаштиргичнинг зарур хусусиятлари тикланади. Иссиқлик алмашинуви элементининг энг ёмон душмани - бу иситиш жараёнида туз, металллар ва бошқа моддалар бўлиб, бу иссиқлик алмаштиргичнинг ишлашига таъсир қилади. Шкала ва дашқол плиталар орасидаги каналларни ёпиб қўяди, бу иссиқлик алмашинувида иштирок этадиган суюқлик ҳажмининг пасайишига олиб келади, бу иссиқлик алмаштиргичда айланиб юрадиган суюқлик керакли ҳароратгача қиздирилмайди. Бу омил қурилманинг жуда тез ишламай қолишига олиб келади.

Иссиқлик алмашилиш қурилмаларини дашқолдан тозалашнинг учта усули мавжуд. Уларнинг ҳар бири иситиш элементининг турли даражадаги ифлосланиши ва ускунанинг техник хусусиятлари учун мўлжалланган.

Механик усул - қурилмага механик таъсир.

Кимёвий усул - сиртни кимёвий эритмалар ва эрувчан моддалар билан тозалаш.

Комбинацияланган усул - термал иситкич қисмларга ажратиш ва кейин кимёвий моддалардан фойдаланиш.

Тозалаш усулини танлаш иссиқлик алмашилиш қурилмаларининг параметрларига боғлиқ.

Механик ювиш усули асосан йирик саноат корхоналарида қўлланилади, бу усул кавитация ва гидродинамик деб аталади. Тозалаш саноат устахоналарида фойдаланиш учун мўлжалланган. Ушбу усул бир неча босқичлардан иборат:

Қўлда ишлаш босқичи - металлга ишлов бериш асбоблари ёрдамида жиҳозни қисмларга ажратишдан бошланади. Тозалаш абразив чўтка ёрдамида амалга оширилади.

Кавитация - паст босим остида суюқ ёки кичик буғ-газ пуфакчаларини етказиб бериш. Бундай ҳолда, зарба микротўлқинли эффекти ҳосил бўлади. Унинг ёрдами билан лой қатлами йўқ қилинади ва кераксиз шаклланишлар олиб ташланади.

Иссиқлик алмаштиргични тозалашнинг кимёвий усули иссиқлик алмашилиш қурилмаларини кимёвий моддалар ёрдамида демонтаж қилишни талаб қилмайди, қурилманинг нормал ишлашига халақит берадиган бляшка, занг, дашқол ва бошқалардан тозалашга ёрдам беради.

Иссиқлик алмаштиргични қувват манбаидан узиб, ювиш мосламаси уланади ва биринчи навбатда тозаловчи кимёвий моддалар қўшилади.

Ускунани ишга туширилади ва жиҳозни 2-8 соат давомида ювилади. Агар ифлосланиш мураккаб бўлса, унда бир нечта реагентлардан фойдаланиш керак. Амалдаги маҳсулотларнинг ҳар бири эски кимёвий моддаларни сув билан ювиш орқали олиб ташлашни таъминлайди.

Охирги босқичда тизим сув билан тозаланади ва зичликни текширилади ҳамда иссиқлик алмашилиш қурилмаси ишга туширилади.

Комбинацияланган усул ёрдамида иссиқлик алмашинуви ускуналарини тозалаш энг кўп меҳнат талаб қиладиган тозалаш усулларида биридир.

Қурилмани эҳтиёт қисмлар учун қисмларга ажратилади. Эҳтиёт қисмларни махсус реагентлар билан идишларда намланади. Юзаки ифлослантувчи моддаларни босим билан тозаланади. Қуритгандан сўнг ускуна йиғилади, қочқинларни текширилади ва тизимни ишга туширилади.

Ҳар бир тозалаш усули ўзининг ижобий ва салбий томонларига эга. Қулайроғини танлаш ва самарадорлик учун ҳар бир усулнинг рейтингини кўриб чиқиш мумкин.

Механик усул: қулайлик ва самарадорлик нуқтаи назаридан иккинчи ўринда туради.

Кимёвий усул: қулайлик бўйича - биринчи ўринда, самарадорлик бўйича - учинчи ўринда туради.

Комбинацияланган усул: қулайлик бўйича учинчи ўринни ва самарадорлик бўйича биринчи ўринни эгаллайди.

Иссиқлик алмашилиш қурилмаларини дашқолдан тозалаш учун молиявий ва меҳнат жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда ҳар бир ҳолат алоҳида кўриб чиқилиши керак.

Иссиқлик алмаштиргични тозалаш усулларида ижобий ва салбий томонлари мавжуд. Кимёвий усул энг қулай усуллардан бири ҳисобланади ва минимал инсон ресурсларини талаб қилади. Шунчаки ускуна уланади, кимёвий моддалар қўшилади ва жараён бошланади.

Ушбу усулнинг камчиликлари ҳам мавжуд, улар:

- узоқ вақт давомида тўпланган дашқолларни бутун жиҳозни қисмларга ажратмасдан олиб ташлаш қийинлиги;

- маълум бир иссиқлик алмаштиргич учун махсус мўлжалланган кимёвий моддаларни танлаш жуда қийинлиги;

- кимёвий таркибни махсус жойга ихтисослаштирилган тарзда утилизация қилиш заруратидан иборат.

Механик усул атроф-муҳитга таъсир қилмайди ва одамлар учун камроқ хавфлидир. Унинг камчилиги жиҳозни демонтаж қилиш ва йиғиш, шунингдек, мумкин бўлган шикастланиш, йиғиш ва демонтаж қилиш пайтида юзага келиши мумкин бўлган плиталар ва муҳрлардан иборат. Механик шикастланиш қисмларни алмаштиришни талаб қилиши мумкин. Механик усулнинг камчиликлари:

- жиҳозни демонтаж қилиш ва йиғиш;

- деярли барча демонтаж одамлар томонидан амалга оширилади;
- курилманинг тозаланган элементларига механик шикастланиш эҳтимоли;
- ифлослантирувчи моддаларни механик тозалаш учун асбобларни тўғри танлаш талаб қилиниши ва бошқаларни ўз ичига олади.

Комбинацияланган усул энг самарали ҳисобланади, чунки тозалаш имкон қадар тезроқ ва энг муҳими, юқори сифатли амалга оширилади. Усулнинг камчиликлари вақт харажатлари ва жиҳозни қисмларга ажратишдир. Эҳтиёт қисмларни (эҳтиёт қисмларни) эскириши ва эскириш туфайли алмаштириш учун қутилмаган харажатлар эҳтимоли.

Автоматик курилмалар жиҳознинг эскириш даражасини режалаштирилган тозалашни мустақил равишда кўрсатади. Сувнинг қаттиқлиги даражаси иситиш элементларида шкала шаклланишига ҳам таъсир қилади. Ювиш ҳар чоракда амалга оширилиши керак. Бу иссиқлик алмашилиш курилмаларининг узоқроқ хизмат қилишига ёрдам беради.

Шошилиш ювиш зарурлигини кўрсатадиган омиллар:

- тизимдаги босимнинг кескин пасайиши;
- иссиқлик энергиясини ошириш;
- ҳарорат кўрсаткичлари қисқа вақт давомида беқарор, диапазон 15 дақиқадан ошмайди.

Иситгичнинг самарадорлиги тозалаш усулига боғлиқ. Ускуналарни тозалаш иссиқлик узатиш, буғланиш, энергия тежаш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳаларида комплекс тизим ечимларига ихтисослашган профессионал компаниялар томонидан амалга оширилади, бу корхоналарга энергияни тежаш ва харажатларни камайтиришга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев М.Ш., Йўлдошев С., Рўзибоев Ш. Автоматизация процесса полива амаранта в небольших хозяйствах // Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 370-373.
2. Жарков В.В., Курбанов Х.К., Оразглыджов А.Т. Способы очистки поверхностей теплообменников котельных установок от накипи // Наука и техника в Туркменистане, – А.: Академия наук Туркменистана, – № 6. 2010. – С. 24–30.
3. Оразглыджов А.Т. Способ продления срока службы теплообменников в источниках производства тепловой энергии // Краткое описание докладов международной научной конференции «Наука, техника и инновационные технологии в эпоху Великого возрождения». – А: Наука, 2011.
4. Юсупбеков Н.Р. Нурмухамедов Х.С. Зокиров С.Г. “Кимёвий технология асосий жараён ва курилмалари”. Тошкент. Шарқ, 2003. - 644 б.
5. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по процессам и аппараты химической технологии. – М. Химия, 1981. – 576 с.
6. “Основные процессы и аппараты химической технологии”. Пособие по проектированию: под ред. Ю.И. Дытнерского – М.: Химия, 1981. - 576 с.
7. Юсупбеков Н.Р. Нурмухамедов Х.С. Исмагуллаев П.Р “Кимё ва озик – овқат саноатларининг асосий жараёнлари ва курилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар ”. – Т. Нисим, 1999. – 351 б.
8. Лацинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов: Справочник. – Л.: Машиностроение, 1981. – 382 с.
9. Z. Salimov, I. To'ychiyev “Kimyoviy texnologiya protsesslari va apparatlari”, Т., O'qituvchi, 1987.
10. Лацинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. – Л.: Машиностроение, 1970.

VAKUUMLI DISTILASH USULI BILAN ALKOGOLSIZ VINO ISHLAB CHIQRISHDA VINO TARKIBIDAGI UCHUVCHAN BIRIKMALARNING O'ZGARISHI

Boboyev Akmaljon Xatamovich

dotsenti, PhD. Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Toshkent, O'zbekiston

e-mail: akbob16@gmail.com

Annotatsiya: Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) dan hisoblangan aholi orasida sog'lom turmush tarzini ta'minlashga qaratilgan islohotlarni izchil davom ettirish va spirtli ichimliklarni iste'mol qilishni cheklash zarurati tufayli dunyoda va mamlakatimizda alkogolsiz vinolar tobora ommalashib borishi kuzatilmoqda. Ushbu maqolada alkogolsiz vino ishlab chiqarish usullari, ularning xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, vakuumli distillash usuli bilan alkogolsiz vino ishlab chiqarishda alkogolsiz vino mahsulotining uchuvchan birikmalarning o'zgarishi va ularning organoleptik xususiyatlari tekshirilgan.

Kalit so'zlar: *Alkogolsiz vino, sog'lom turmush tarzi, vakuumli distillash, uchuvchan birikmalar, vino saonati, etanol tarkibi, xilma-xillik.*

CHANGING THE VOLATILE COMPOUNDS IN WINE DURING THE PRODUCTION OF NON-ALCOHOLIC WINE USING VACUUM DISTILLATION METHOD

Abstract. Due to the need to consistently continue reforms aimed at ensuring a healthy lifestyle among the population, which is one of the principles sustainable development goals (SDGs) and limiting the consumption of alcoholic beverages, non-alcoholic wines are becoming increasingly popular in the world and in our country. This paper examines the methods of alcohol-free wine production, their features, advantages and disadvantages, as well as the changes in volatile compounds of the non-alcoholic wine product and their organoleptic properties during the production of non-alcoholic wine by the vacuum distillation method.

Keywords: *Alcohol-free wine, health benefits, vacuum distillation, volatile compounds, wine production, ethanol content, variety.*

KIRISH

Vino dunyodagi eng ko'p iste'mol qilinadigan alkogolli ichimliklardan biri bo'lib, ayniqsa qizil vinoni o'rtacha iste'mol qilish yurak-qon tomir kasalliklarining kamayishiga olib keladi. Qizil vinoni iste'mol qilish boshqa keng tarqalgan spirtli ichimliklarga qaraganda antioksidant moddalarga boy ekanligi va shu sababli yurak-qon tomir kasalliklaridan himoyalash xususiyatiga ega [1].

Ushbu yuqori himoya ta'siri flavonoidlar kabi polifenolik birikmalarning yuqori konsentratsiyasi bilan bog'liq [2]. Qizil vinoning sog'liq uchun foydasiga qaramay, alkogolli ichimliklar iste'moli fuqarolik cheklovlari va sog'liq uchun sabablar tufayli kamaydi. Qizil vinodan etanolni olib tashlash uning sog'liq uchun foydali xususiyatlarini, xususan, antioksidant va yurak-qon tomir tizimini himoya qilish ta'sirini kamaytirmaydi [3].

Alkogol miqdori ko'p bo'lgan vinolarni istemol qilish insonlarning alkogolga o'rganib qolishiga olib kelishi va bu vino ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy barqarorligiga ta'sir

qilishi mumkin. Ushbu tendentsiya sog'liq uchun xavf tug'diradi, chunki spirtli ichimliklarni ko'proq iste'mol qilish turli xil salbiy ta'sirlar, jumladan surunkali kasalliklar xavfini oshishiga olib keladi [4].

Shu sababli, sog'lom turmush tarzini ta'minlash uchun so'nggi vaqtlarda vinolardagi alkogol miqdorini kamaytirish zarurati paydo bo'lmoqda, bu ham insonlar salomatligini yaxshilash, ham iqlim o'zgarishi bilan bog'liq uzumchilik muammolariga moslashish imkoniyatini beradi.

Alkogolsiz vino ishlab chiqarish bo'yicha jahon bozori talabning o'sib borayotganini ko'rsatmoqda, buni 2023 yildan 2033 yilgacha kutilayotgan yillik 10% o'sish sur'ati ham tasdiqlaydi, sanoat 2033 yilga kelib 5,2 milliard dollarga yetishi kutilmoqda [5]

Vinoning ta'mi va buketi uchuvchan bo'lmagan va uchuvchan hid beruvchi birikmalarining kombinatsiyasidan kelib chiqadi. Birinchi guruh uzum sharbatida mavjud bo'lib, asosiy ta'm (shirinlik, kislotalilik, achchiqlik va taxirlik) uchun javobgardir. Ikkinchi guruh birlamchi xushbo'y birikmalardan (uzum sharbatida, so'ngra vinoda mavjud), ikkilamchi xushbo'y birikmalardan (bij'gish paytida hosil bo'ladi) va uchinchi darajali xushbo'y birikmalardan (etilish paytida hosil bo'ladi) iborat bo'lib, bu komponentlar vinoning aromati ta'sir ko'rsatadi. Ushbu birikmalar bir nechta kimyoviy turlarga mos keladi, masalan, efirlar (mevali hidlar bilan bog'liq), aldegidlar (yetilish bilan bog'liq) va yuqori spirtlar (mevali va yetuk bo'lmagan xushbo'y birikmalar bilan bog'liq) [6]. Alkogolsiz vinolar ko'pgina ta'm va maza xususiyatlarini saqlab qolgan holda an'anaviy vinolarga muqobil tarzda taklif etiladi. Hozirda alkogolsiz vinolar ishlab chiqarishning turli usullari mavjud bo'lib, ularning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega [7].

1. Distillash

Distillash eng keng tarqalgan usullardan biri bo'lib, vinoni qaynash nuqtasiga qadar qizdirishni o'z ichiga oladi, bu esa spirtning bug'lanishiga olib keladi. Bu usul aromatlari va ta'mni saqlaydi, lekin organoleptik xususiyatlarning biroz yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

2. Nanofiltratsiya

Ultrafiltratsiya spirtli ichimliklarni vinoning boshqa tarkibiy qismlaridan ajratib turadigan membranalaridan foydalanishga asoslangan. Bu usul o'ziga xos ta'm va xushbo'ylikni ko'proq saqlaydi, lekin qimmat uskunalar va yuqori malakali xodimlarni talab qiladi.

3. Teskari osmos

Teskari osmosda ham membranalaridan foydalanadi, lekin spirtli ichimliklarni va boshqa komponentlarni yanada aniqroq nazorat qilish imkonini beradi. Bu usul yumshoq usul hisoblanib, vinoning organoleptik sifatini saqlaydi, lekin u ham katta xarajatlarni talab qiladi.

4. Past haroratli bijg'itish

Bu usul dastlabki bosqichlarda bijg'itishni to'xtatishni o'z ichiga oladi, natijada yakuniy mahsulotda alkogol miqdori past bo'ladi. Bu sizga ko'plab aromatik birikmalarni saqlab qolish imkonini beradi, lekin amalga oshirish qiyin bo'lishi mumkin.

Bir qancha olimlar alkogolli ichimliklarni membranali jarayonlarga asoslangan holda spirtini kamaytirish haqida ilmiy maqolalar chop etishgan. Masalan, López va boshqalar. teskari osmosni qo'llab kam alkogolli olma siderini ishlab chiqarish uchun kerakli aromatik birikmalarni saqlab qolish uchun qo'llagan. Pilipovik va Riverol lar ichimliklardan etanolni 0,45% gacha olib tashlash uchun teskari osmosning afzalliklari va kamchiliklari haqida ma'lumot berishgan. Ular teskari osmosning kam alkogolli pivolarni ishlab chiqarish uchun iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emasligini aniqlaganlar. Diban, Athes, Bes, and Souchon lar osmotik distillash orqali vinoni alkogolsizlantirish paytida etanol va xushbuy birikmalarining yo'qolishini aniqlaganlar [1].

Alkogolsiz vinolarni ishlab chiqarishda tarkibiy qismlarning tabiiyligi va tabiiy muvozanatini saqlagan holda, yumshoq sharoitlarda spirtli ichimliklarni olib tashlash imkonini beradigan texnologik usullardan foydalanish kerak [8]. Hozirgi vaqtda vinolarni tarkibidan etil spirtini olib tashlash jarayonining alkogolsiz vinolar sifatiga ta'siri to'liq o'rganilmagan va vinochilikda ushbu sohaning rivojlanishi va iste'molchilar talabining oshishi munosabati bilan takomillashtirishni talab qiladi [9].

Yuqorida berilgan usullardan eng iqtisodiy jihatdan samaralisi bu vakuumli distillash hisoblanadi. Namunadagi oq va qizil vino materiallarini etil spirtini haydash jarayoni kafedradagi IKA kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan RV3V vakuumli bug'latish qurilmasida 35-40°C harorat oralig'ida vakuumli distillash orqali amalga oshirildi.

1-jadval

Namuna vino materiallar va alkogolsiz vinolarning uchuvchi komponentlarning tarkibi, mg/dm³

Komponentlar	Namuna vino material		Alkogolsiz vino	
	oq	qizil	oq	qizil
Jami aldegidlar	2,2	13,2	8,2	3,8
Jami murakkab efirlar	35,0	42,0	0,4	0,5
Jami yuqori spirtlar	203,4	322,5	7,1	3,7
Jami uchuvchan kislotalar	37,8	58,4	62,2	47,5

Umuman olganda, etil spirtini haydash paytida uchuvchan birikmalarning yo'qolishi oq alkogolsiz vino uchun 74%, qizil alkogolsiz vino uchun mos ravishda 89 % ni tashkil etdi. Taxminimizcha, bu qizil vinoda oq vinoga nisbatan ekstrakti ko'pligi tufayli vakuum distillashning chuqurroq ketish jarayoni bilan izohlanadi.

Efirlar va undan yuqori spirtlarning massa konsentratsiyasining yig'indisi etil spirtini haydash paytida mos ravishda 35,0-42,0 dan 0,4-0,5 mg/dm³ gacha va 203,4-322,5 dan 7,1-3,7 mg/dm³ gacha kamaygan.

Vinodagi uchuvchan kislotalarning miqdorini o'zgarishi turlicha bo'lib oq vinolarda bu miqdor oshgan bo'lsa, aksincha qizil vinolarda uning miqdori 58,4 mg/dm³ dan 47,5 mg/dm³ gacha kamayganini ko'rishimiz mumkin.

Alkogolsiz vinolarning asosiy muammolaridan biri ularning organoleptik xususiyatlarini saqlab qolishdir. Ko'pgina usullar, ayniqsa distillash, ta'm va aromatga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ishlab chiqarishda o'ta ehtiyotkorlik bilan yondashuv talab etiladi [10].

2-jadval

Dastlabki vino materiallari va alkogolsiz vinolarning organoleptik xususiyatlari

№	Namuna	Organoleptik tavsifi
1	Pino uzumidan olingan oq nordon vino material	Aromati murakkab, yorqin, yangi olma va ekzotik mevalarning xushbuyliqi seziladi. Ta'mi to'liq, toza, muvozanatli
2	Pino uzum navidan tayyorlangan alkogolsiz vino	Somon rangli. Hidi o'rtacha, yong'oqli va engil achitqi xushbo'y ohangiga ega. Ta'mi engil va oddiy
3	Cabernet Sauvignon uzumidan olingan qizil nordon vino	Xushbo'y hidi murakkab, gilos, qora smorodina, qora o'rik, qora olxo'ri aromatlari seziladi. Ta'mi to'liq, uyg'unlashgan
4	Cabernet Sauvignon uzum navidan tayyorlangan alkogolsiz vino	Rangi to'yingan quyuq yoqut, namunadagi vinodan ko'ra to'yingan. Xushbo'y mevali, engil achitqi aromata ega. Ta'mi yangi.

Xulosa

Alkogolsiz vino ishlab chiqarish texnologiyalari rivojlanishda davom etmoqda va har yili mahsulot sifatini yaxshilashning yangi usullari paydo bo'layapti. Alkogolsiz vinolar organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha hali an'anaviy vinolar darajasiga chiqmagan bo'lsa-da, ularga bo'lgan qiziqishning ortishi bu sohaga yanada ko'p innovatsiyalar olib kelishi mumkin. Iste'molchilarga turli xil va yuqori sifatli alkogolsiz vino muqobillarni taklif qilish uchun tadqiqot va ishlanmalarni davom ettirish muhimdir. Alkogolsiz vinolarning aromatik moddalarining yuqori uchuvchan komponentlarining sifat tarkibi namuna vino materiallarining aromatik moddalarining sifat tarkibiga o'xshash ekanligi aniqlandi. Shu bilan birga, efirlar va undan yuqori spirtlarning umumiy massa konsentratsiyasi etil spirtini haydash paytida mos ravishda 35,0-42,0 dan 0,4-0,5 mg/dm³ gacha va 203,4-322,5 dan 7,1-3,7 mg/dm³ gacha kamayishi kuzatildi. Vinodagi uchuvchan kislotalarning miqdorini o'zgarishi turlicha bo'lib oq vinolarda bu miqdor oshgan bo'lsa, aksincha qizil vinolarda uning miqdori 58,4 mg/dm³ dan 47,5 mg/dm³ gacha kamaygan.

Tadqiqotlarning aksariyati an'anaviy ravishda vino xususiyatlarining dastlabki va yakuniy o'zgarishlaridagi farqlarni o'rganishga qaratilgan. Ushbu maqolada rang, pH, kislotalik, uchuvchan birikmalar va etanol konsentratsiyasi bilan bir qatorda organoleptikadagi o'zgarishlar muhokama qilingan. Umuman olganda, vino tarkibidagi etanol miqdorini 4% atrofida saqlab qolish bilan alkogolsiz vinolar tarkibidagi fenol moddalar, uchuvchan birikmalar va ta'm xususiyatlarni sezilarli darajada saqlab qolish mumkin.

Bibliografiya

1. Margarida Catarino, Adélio Mendes Dealcoholizing wine by membrane separation processes. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*. Volume 12, Issue 3, 2011, Pages 330-337
2. M. Assunção [et al.]. Red wine antioxidants protect hippocampal neurons against ethanol-induced damage: A biochemical, morphological and behavioral study *Neuroscience*. Volume 146, Issue 4, 8 June 2007, Pages 1581-1592
3. W. Greenrod [et al.]. Moderate acute intake of de-alcoholised red wine, but not alcohol, is protective against radiation-induced DNA damage ex vivo—Results of a comparative in vivo intervention study in younger men *Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis* Volume 591, Issues 1–2, 2005, Pages 290-301
4. Ickes, C.M.; Cadwallader, K.R. Effects of Ethanol on Flavor Perception in Alcoholic Beverages. *Chemosens. Percept.* 2017, 10, 119–134.
5. Kucherenko, V.; Uspalenko, O. Relevance of the production of non-alcoholic wines. *BIO Web Conf.* 2023, 68, 03017.
6. E. Bardi, A.A. Koutinas, C. Psarianos, M. Kanellaki. Volatile by-products formed in low-temperature wine-making using immobilized yeast cells. *Process Biochemistry*. Volume 32, Issue 7, 1997, Pages 579-584
7. О.П. Антоненко, О.Н. Шелудько, М.В. Антоненко, К.В. Резниченко. Исследование состава летучих компонентов безалкогольных вин, полученных методом вакуумной дистилляции // *Вестник КрасГАУ*. 2024. № 4 (205) Краснодар, Россия С. 152–159.
8. Таран Н.Г., Столейникова С.С. Влияние температуры процесса dealкоголизации на физико-химические показатели белых сухих вин // *Научные труды ГНУ СКЗНИИСиВ*. 2013. Т. 4. С. 130–134.
9. F.E. Sam [et al.]. Techniques for dealcoholization of wines: their impact on wine phenolic composition, volatile composition, and sensory characteristics // *Foods*. 2021; 10(10):2498.
10. Lacey, J. Trends in Alcohol-Free Beverages: A Global Perspective. *Beverage Industry Journal*, 2020. 45(2), 67-72.

O‘TA YUQORI CHASTOTALI ENTOLEYTORDA OZUQA DONINING QIZISH DINAMIKASI

Nizamov Dilshod Baxtiyarovich

Toshkent kimyo-texnologiya institute

nizamovdilshod@gmail.com

Sanayev Ermat Shermatovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

ermatsanayev@gmail.com

Annotatsiya. *Mazkur tadqiqot ozuqa donining o‘ta yuqori chastotali (O‘YUCH) entoleytorda qizish dinamikasini o‘rganishga qaratilgan. O‘YUCH texnologiyasi oziq-ovqat sanoatida don mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsion yondashuv hisoblanadi. Ushbu usul mahsulotning ichki qismida bir xil qizish jarayonini ta‘minlash va mikrobiologik xavfsizligini oshirish imkonini beradi.*

Tadqiqotda ishchi kamera diskining aylanish chastotasi, O‘YUCH generatorining solishtirma quvvati va ta‘sir davomiyligi kabi omillarning ozuqa donining harorat o‘zgarishiga ta‘siri o‘rganildi. Eksperimental tadqiqotlar natijasida donning qizish dinamikasini tavsiflovchi matematik modellar ishlab chiqildi. Haroratning o‘zgarish jarayoni asosan generatorning solishtirma quvvati (2...8 Vt/g) va ta‘sir davomiyligi (100...250 s) bilan chambarchas bog‘liq ekani aniqlandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, O‘YUCH entoleytorda qizish jarayoni donning bir xil qizishini va strukturaviy yaxlitligini saqlab qolishni ta‘minlaydi. Bu esa don tarkibidagi ozuqa moddalari va vitaminlarning optimal saqlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, qizish dinamikasi orqali zararli mikroorganizmlarni samarali yo‘q qilish va energiya sarfini kamaytirish imkoniyati yaratildi.

Mazkur tadqiqot natijalari O‘YUCH texnologiyasining donni qayta ishlashda yuqori samaradorligini namoyish etadi va sanoat jarayonlarining ekologik va iqtisodiy jihatlarini yaxshilashga ko‘mak beradi. Ushbu usul don mahsulotlarini sog‘lom va xavfsiz oziq-ovqat sifatida qayta ishlashda keng qo‘llanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: *O‘ta yuqori chastotali entoleytor, ozuqa doni, qizish dinamikasi, solishtirma quvvat, harorat o‘zgarishi, mikroorganizmlarni yo‘q qilish, termomexanik ishlov, energiya samaradorligi, ozuqa moddalari saqlanishi, sanoat texnologiyalari.*

HEATING DYNAMICS OF FEED GRAINS IN A HIGH-FREQUENCY ENTOLYTOR

Annotation: *This study aims to investigate the dynamics of grain heating on a microwave entholator. Microwave technology is an innovative approach to the processing of grain products in the food industry. This method allows for a uniform heating process inside the product and increases its microbiological safety.*

The study investigated the influence of factors such as the rotational speed of the working chamber disk, the specific power of the microwave generator, and the duration of the impact on the temperature change of the feed grain. As a result of experimental research, mathematical models were developed that characterize the dynamics of grain heating. It has been established that the process of temperature change is primarily closely related to the specific power of the generator (2...8 W/g) and the duration of the operation (100...250 s).

The results showed that the heating process in the microwave entholator ensures uniform heating of the grain and preservation of its structural integrity. This contributes to the optimal storage of nutrients and vitamins in the grain. In addition, the possibility of effectively eliminating harmful microorganisms and reducing energy consumption through heating dynamics has been created.

The results of this study demonstrate the high efficiency of microwave technology in grain processing and contribute to improving the environmental and economic aspects of industrial processes. This method can be widely used in the processing of grain products as a healthy and safe food.

Keywords: Ultra-high frequency entholector, feed grain, heating dynamics, specific power, temperature change, microorganism destruction, thermomechanical processing, energy efficiency, nutrient storage, industrial technologies.

Kirish: Bugungi kunda oziq-ovqat sanoatida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va mahsulotlarning sifatini oshirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ozuqa donini qayta ishlash jarayonlarida o'ta yuqori chastotali (O'YUCH) entoleylorlardan foydalanish ushbu maqsadlarga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'YUCH texnologiyasi don mahsulotlariga bir tekisda termik ishlov berish, ularning mikrobiologik xavfsizligini oshirish va ozuqa moddalari tarkibini saqlab qolish imkonini beradi [1].

Mazkur tadqiqot ozuqa donining O'YUCH entoleytorda qizish dinamikasini o'rganishga qaratilgan. Ushbu texnologiya ta'sirida donning ichki qismi va yuzasi bir vaqtning o'zida qiziydi, bu esa mahsulotning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Tadqiqotda ishchi kamera diskining aylanish chastotasi, O'YUCH generatorining solishtirma quvvati va ta'sir davomiyligi kabi omillarning donning qizish jarayoniga ta'siri tahlil qilindi [2].

Ushbu tadqiqot natijalari O'YUCH texnologiyasining samaradorligini baholashga, uning optimal rejimlarini aniqlashga va energiya tejamkorligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, bu usulni qo'llash orqali sog'lom va xavfsiz don mahsulotlarini ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi [3].

1-rasm. Flir T335 teplovizori.

Tadqiqod metodlari va usullari. Flir T335 teplovizori infraqizil nurlanishni o'lchab, obyektning haroratini aniqlash va uni termografik tasvir sifatida ko'rsatish imkoniyatini beruvchi zamonaviy qurilmadir [4]. Quyida ushbu qurilmani ishlatish uchun bosqichma-bosqich ko'rsatmalar keltiriladi. Qurilmani o'lchanayotgan obyektga to'g'rilang va ekranda obyektning to'liq ko'rinishini ta'minlang. Qurilma obyektning haroratini aniqlab, termografik tasvir ko'rsatadi [5]. Ma'lumotlarni saqlash uchun "Capture" tugmasini bosing. Bu tasvirlar qurilmaning ichki xotirasida saqlanadi. Olingan termografik tasvirlarni Flir Tools dasturiy ta'minoti yordamida tahlil qilinadi [6]. Bu dastur orqali harorat taqsimoti va anomaliyalarni aniqlash, shuningdek, hisobotlar tayyorlash mumkin. Flir T335 qurilmasi haroratni aniq o'lchash uchun samarali bo'lib, uning harorat diapazoni $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan $+650\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha. Qurilmaning aniqlik darajasi $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ yoki $\pm 2\%$ ni tashkil etadi. Ushbu qurilma termografik tasvirlashda yuqori aniqlik va ishonchlilikni ta'minlaydi [7].

Natijalar va muhokamalar. Ozuqa donlariga termomexanik ta'sir ko'p martali siklik rejimda O'YUCH energiyaning turli solishtirma quvvatlarida amalga oshirildi. Don massasi yuzasi bo'ylab haroratning taqsimlanishi ekranlovchi mayda katakli to'r bilan yopilgan ko'rish darchasi orqali FLIRB365 teplovizori yordamida o'rganildi. O'YUCH entoleylteri 800 Vt quvvatga ega uchta O'YUCH generatoriga ega. Xarakteristikalar o'ta yuqori chastotali generatorlarning solishtirma quvvati har xil turdagi don uchun 2,66 Vt/g dan 8 Vt/g gacha, yuklanish massasi 5...20 kg bo'lganda olingan. Ozuqa doni sifatida arpa, bug'doy va soya dukkaklaridan foydalanilgan.

Donli massadagi issiqlik almashinuv jarayonlarini eksperimental tadqiqotlari natijalari 1-rasmga muvofiq O'YUCH generatorning turli solishtirma quvvatlarida qurilmaning ishchi kamerasida isitish dinamikasi egri chiziqlari bilan ifodalangan.

Ta'sir etish davomiyligi 250 s gacha bo'lgan oraliqda ozuqa xomashyosining qizish dinamikasining barcha tavsiflari chiziqli xarakterga ega. Olingan trend tenglamalari polinom ko'rinishida ifodalanadi. Olingan ozuqa donining qizish dinamikasi grafiklarining tahlili shuni ko'rsatadiki, soya dukkaklari arpa va bug'doyga qaraganda bir xil solishtirma quvvatlarda kichikroq qizish tezligiga ega, bu xom ashyoning elektrofizik parametrlarining farqi bilan bog'liq [112]. Bu ozuqaviy qiymatini oshirishni ta'minlaydigan termomexanik samaraga erishish uchun har bir don turiga ishlov berishning ratsional rejimlarini aniqlash imkonini beradi. Ozuqa donining isitish dinamikasini yetarlicha ishonchli ehtimollik bilan o'rganish natijalari nazariy tadqiqotlar natijalari bilan mos keladi (2-bob).

1-rasm. a – arpa, b – bug'doy, c - soya, 1-qator - $R_{ud} = 8 \text{ Vt/g}$; 2-qator - $R_{ud} = 4 \text{ Vt/g}$; 3-qator - $R_{ud} = 2,66 \text{ Vt/g}$ bo'lganda

Ozuqalarning mikrobiologik tarqalishi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi.

Ozuqa donlariga o'ta yuqori chastotali elektromagnit maydonda termik ishlov berilgandan so'ng donning dastlabki mikrobiologik tarqalishiga qarab mikrobiologik tarqalishi 2-3 tartibga kamayadi, ya'ni donning barcha turlari uchun O'YUCHEM ta'sirining samarali dozasini tanlash mumkin.

Shu bilan bir qatorda oqsil hujayrasi ko'rinishida bajarilgan rezonatorlarning ishchi kamera devoriga va vtulkasiga ko'p marta urilishi natijasida tirik zararkunandalar yo'q bo'lib ketadi.

Qurilmaning ishchi kamerasida ozuqa donining yuzasi bo‘ylab issiqlik oqimining taqsimlanishi FLIRT335 teplovizori yordamida nazorat qilindi.

1-jadval.

Nazorat va tajriba namunalaridagi arpa va javdarning umumiy ko‘rinishi va statsionar rejimda O‘YUCHEM ta‘siridan keyin harorat maydonining taqsimlanishi.

Nazorat namunasi	Tajriba namunasi	Issiqlik oqimining taqsimlanishi
Arpa		
Javdar		

2-jadval.

Nazorat va tajriba namunalaridagi bug‘doy va soya dukkaklarining umumiy ko‘rinishi va statsionar rejimda O‘YUCHEM ta‘siridan so‘ng harorat maydonining taqsimlanishi.

Nazorat namunasi	Tajriba namunasi	Issiqlik oqimining taqsimlanishi
Bug‘doy		
Soya		

Xulosa.

O'ta yuqori chastotali (O'YUCH) elektromagnit maydonda ozuqa donlariga termomexanik ishlov berish natijalari donlarning issiqlik almashinuvi jarayonlarini optimallashtirishda muhim ilmiy asos yaratdi. Tadqiqot davomida ozuqa doni sifatida arpa, bug'doy va soya dukkaklariga ishlov berilib, ularning harorat taqsimlanishi FLIR teplovizorlari yordamida kuzatildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, O'YUCH generatorlarning solishtirma quvvati (2,66 Vt/g dan 8 Vt/g gacha) va yuklanish massasi (5–20 kg) kabi parametrlar issiqlik almashinuvi va mikrobiologik xavfsizlik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ta'sir davomiyligi 250 soniya bo'lgan sharoitda barcha donlarning isitish dinamikasi chiziqli xarakterga ega ekani aniqlangan. Soya dukkaklarining boshqa don turlariga nisbatan sekinroq qizish tezligi uning elektrofizik parametrlariga bog'liq ekani qayd etildi.

Mikrobiologik tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, O'YUCHEM ta'siri donlarning mikrobiologik tarqalishini 2-3 darajaga kamaytiradi va zararli mikroorganizmlar, jumladan, tirik zararkunandalar samarali yo'q qilinadi. Bu esa ozuqa donining xavfsizligini oshirish bilan birga uning ozuqaviy qiymatini saqlab qolishni ta'minlaydi.

Ushbu tadqiqot natijalari O'YUCH texnologiyasini ozuqa donini qayta ishlashda keng qo'llash imkoniyatini tasdiqlaydi. Issiqlik almashinuvining ratsional rejimlarini belgilash orqali donlarning sifatini oshirish, energiya tejamkorligini ta'minlash va texnologik jarayonlarni optimallashtirishga erishish mumkin. Natijalar sanoat jarayonlarini takomillashtirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. GOST R 54059-2010 – Oziq-ovqat mahsulotlari. Oziq-ovqat tolalarini aniqlash usullari. Rossiya davlat standarti.
2. Uzstandart agentligi. O'zbekiston oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnik reglamentlari. Toshkent, 2023.
3. Кузнецова Т.А., Бабич М.А. О'та yuqori chastotali texnologiyalarda don mahsulotlariga ishlov berish. – Moskva: Kolos, 2021.
4. FAO. High-frequency electromagnetic field applications in grain processing. – FAO Report, 2022.
5. Abdurashidov O., Ismoilov S. O'YUCH generatorlar asosida don qayta ishlash texnologiyalari. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2023.
6. Shahidi F., Naczk M. Electromagnetic treatment and its effects on cereal grains. – CRC Press, 2020.
7. Hassanien M.F.R., Edris A.E. Innovative thermal processing techniques in grain safety. – Journal of Food Science, 2021.

OLMA, QIZIL LAVLAGI, SABZI VA QOVOQ PULPASINING MAKRO TUZILISHI VA KIMYOVIY TARKIBINI O‘RGANISH

Uzakova Shirin Ibraximonva

Toshkent kimyo-texnologiya institutu Shahrisabz filiali

Uzakovashirin33@gmail.com

Sanayev Ermat Shermatovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

ermatsanayev@gmail.com

Sadikov Abdurashid Razikovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

abdurashidsadikov@gmail.com

Abstract: *Tadqiqotning maqsadi olma, lavlagi, sabzi va oshqovoqning makrostrukturasi va kimyoviy tarkibini chuqur o‘rganishdan iborat. Ushbu mahsulotlar mahalliy xomashyo bo‘lib, funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi. Tadqiqot davomida o‘simlik xomashyosida asosiy makroelementlar - oqsillar, yog‘lar, uglevodlar, vitaminlar va minerallar miqdori aniqlandi. Bundan tashqari, biologik faol moddalar (antioksidantlar, fenol birikmalar) tahlil qilinadi. Mahsulotlarning makrostrukturasi turli texnologik usullar yordamida o‘rganilib, ularning fizik-kimyoviy xossalari baholangan. Olingan ma‘lumotlar asosida ushbu xomashyodan oziq-ovqat sanoatida foydalanish va parhez bop mahsulotlar ishlab chiqarishning istiqbolli yo‘nalishlari aniqlangan. Tadqiqot natijalari nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham muhim bo‘lib, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, funksional va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shunday ekan, ushbu tadqiqot sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.*

Kalit so‘zlar: *olma, qizil lavlagi, sabzi, qovoq, kimyoviy tarkibi, makro tuzilma, biologik faol moddalar, oziq-ovqat sanoati, funksional oziq-ovqat, oziq-ovqat xavfsizligi*

STUDY OF THE MACRO-STRUCTURE AND CHEMICAL COMPOSITION OF APPLE, RED SELVES, CARROTS, AND PUMPKIN PULPS.

Annotation: *The main goal of this study is to deeply study the macrostructure and chemical composition of the pulp of apples, beets, carrots, and pumpkins. These products are local raw materials and are widely used in the production of functional food products. The study determined the content of the main macroelements - proteins, fats, carbohydrates, vitamins, and minerals - in plant raw materials. In addition, an analysis of biologically active substances (antioxidants, phenolic compounds) is conducted. The macro-structure of the products is investigated using various technological methods, and their physical and chemical properties are evaluated. Based on the obtained data, promising directions for the use of this raw material in the food industry and the production of dietary products have been determined. The research findings are important not only from a scientific, but also from a practical standpoint, serving to ensure food security and develop the production of functional and environmentally friendly products. Therefore, this research plays an important role in promoting a healthy lifestyle.*

Keywords: *apple, red selves, carrot, pumpkin, chemical composition, macrostructure, biologically active substances, food industry, functional food, food safety*

Kirish: Bugungi kunda insoniyat sog‘lom ovqatlanish va ekologik toza mahsulotlar iste‘mol qilishga katta ahamiyat bermoqda. Shu munosabat bilan o‘simlik xomashyosidan foydalanish, ayniqsa, olma, qizil lavlagi, sabzi va qovoq kabi mahsulotlarning salohiyatini o‘rganish dolzarb masalaga aylanmoqda. Ushbu mahsulotlar nafaqat tarkibidagi foydali moddalar, balki ularning parhez va funksional xususiyatlari bilan ham ahamiyatlidir [1].

Olma, qizil lavlagi, sabzi va qovoqning makro tuzilishi va kimyoviy tarkibi ularning to‘g‘ri saqlanishi va qayta ishlanishida muhim rol o‘ynaydi. Ularning tarkibida biologik faol moddalar, vitaminlar, minerallar va antioksidantlar ko‘p miqdorda mavjud bo‘lib, bu ularni nafaqat oziq-ovqat sanoati, balki parhez mahsulotlarini ishlab chiqarishda ham asosiy xomashyo sifatida ishlatish imkoniyatini beradi [2].

Mazkur tadqiqotning maqsadi ushbu mahsulotlarning makro va mikro tuzilmasini chuqur o‘rganish orqali ularni qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish, shuningdek, oziq-ovqat sanoatida innovatsion ishlanmalarni qo‘llashga ilmiy asos yaratishdir. Ushbu tadqiqot natijalari inson salomatligi uchun foydali, yuqori sifatli va funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda katta ahamiyat kasb etadi [3].

Tadqiqod metodlari va usullari. Tadqiqot obyektlarining kimyoviy tarkibi quyidagi GOST talablariga muvofiq aniqlangan:

Quruq moddalar (namlik) GOST 28561-90, GOST 5900-14, GOST 21094-75, eriydigan qattiq moddalar GOST 2173-13, titrlash usuli bo‘yicha kislotalilik GOST ISO 750-13, GOST 5670-96, faol kislotalilik [4]. GOST 26188-16, umumiy qand miqdori GOST 8756.13-87, GOST 5903-89, GOST 5672-68, keldal usuli bilan oqsil miqdori GOST 26889-86, yog‘ miqdori GOST 8756.21-89, GOST 31902-12, GOST 5668-68, kul miqdori GOST 25555.4-91, GOST 15113.8-77, GOST 5901-14, I.K. Murri usuli bo‘yicha Beta-karotin miqdori GOST 8756.22-80; [5] ga muvofiq atseton yordamida ekstraksiyalanib, petroleyniy efir va boshqa pigmentlardan ajratish uchun alyuminiy oksidida adsorbsion kolonkada ajratiladi, so‘ng optik znachinka KFK-3 fotometriida 450 nm to‘lqin uzunligida o‘lchanadi [6].

Natijalar va muhokamalar. Meva va sabzavotlarning texnologik xususiyatlari ularning turi va assortimentidan, shuningdek, o‘shish hududining iqlim sharoitlaridan ko‘p jihatdan bog‘liq. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, qovoqning tarkibiy qismlari tuzilishi va strukturasi turlicha bo‘lib, ular kolloid kapillyarli-g‘ovak tana sifatida tasniflanadi [7].

Siqish usulida sharbat ishlab chiqarishda meva va sabzavotlarga mexanik ta’sir jarayonida mahsulot tuzilishining buzilishi sodir bo‘ladi. Bunda olma, lavlagi, sabzi va qovoqdan to‘g‘ridan to‘g‘ri siqish yo‘li bilan ishlab chiqarilgan sharbat pulplarining kimeviy tarkibi, ham boshlang‘ich xom ashyoning makrostruktura tuzilishiga ham uning mexanik tarkibiga bog‘liq bo‘ladi. Shu sababli, meva-sabzavot pulplarining texnologik xususiyatlarini o‘rganish va ularni oziq-ovqat yarim tayyor mahsulotlari sifatida sanoatda qayta ishlash imkoniyatini asoslash maqsadida, tadqiqot ostidagi chiqindilar tarkibiy qismlarga ajratilib, ularning har biri alohida tarozida tortilib, umumiy chiqindilar massasiga nisbatan foizda ifodalandi [8].

Olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulplarining tarkibiy qismlari o'rtasidagi nisbatlar 1, 2, 3, 4-rasmlarda makrostruktura sifatida berilgan.

1-rasm – Olma chiqindilarining makrostruktura diagrammasi

2-rasm – Lavlagi chiqindilarining makrostruktura diagrammasi

3-rasm- Sabzi chiqindilarining makrostruktura diagrammasi

4-rasm – Qovoq chiqindilarining makrostruktura diagrammasi

Chiqindilarning makrostrukturasi tahlilidan ko'rinadiki, sabzi va lavlagi pulpalari tuzilishi bo'yicha olma va qovoq pulplaridan farqli ravishda ezilgan holatda bo'lib, sharbat saqlovchi katta mag'z zarrachalaridan iborat. Qovoq pulpalari mag'zida poya va sharbat zarrachalarining mavjudligi bilan xarakterlanadi. Olma pulpalari mag'z va poya, jumladan sharbat, shuningdek urug'lar, pardalar va meva poyasidan tashkil topgan. Pulpalarda sharbat miqdori turiga qarab 75-78 % chegarada o'zgaradi. Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulpalari tarkibiy qismlarining geometriya o'lchamlari, kolloid va fizik-kimyoviy xususiyatlari bilan farqlanadi. Chiqindilarning kimeviy tarkibi va oziqaviy qiymati 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

100 g yangi pulpalarda uglevodlar miqdori.

Xom ashyo nomi	Quruq moddalar gram	Qand, g		Pektin moddalari, g		Kletchatka gram
		Qisqartiruvchi qandlar	Saxaroza	Suvda eruvchi	Suvda erimaydigan	
Olma pulpasi	18,4	7,6	1,5	0,6	1,9	2,0
Lavlagi pulpasi	18,8	0,4	9,4	0,2	2,5	1,5
Sabzi pulpasi	16,9	3,8	4,6	0,1	2,0	1,7
Qovoq pulpasi	19,7	7,5	2,5	0,2	2,1	3,4

Jadvalda qisqartiruvchi qandlar tushunchasi keltirilgan bo'lib, bular uglevodlar bo'lib, ularning tarkibida aldegid yoki keton guruhlari mavjud bo'ladi. Bu guruhlar reduksiyalashtirish xususiyatiga ega, ya'ni ular kimyoviy reaksiyalarda elektron donorlari sifatida ishlaydi.

Qisqartiruvchi qandlarga (Glyukoza, Fruktosa, Laktoza, Maltoza) kiradi va ular quyidagi xususiyatlarga ega. Ular mis, kumush va boshqa metallar bilan reaksiyaga kirishib, ularning tuzlarini qayta tiklaydi. Feling reaksiyasi yoki Tollens reaksiyasi orqali aniqlanadi. Ular asosan, meva va sabzavotlar tarkibida, asal tarkibida ko'p miqdorda uchraydi, laktoza sut tarkibida mavjud, qisqartiruvchi qandlar biokimyoviy va oziq-ovqat texnologiyasida qimmatli komponentlardan biri bo'lib, energiya manbai sifatida ham katta ahamiyatga ega.

Uglevodlar olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulpalarining quritilgan moddalarining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularning umumiy miqdori chiqindilarning quritilgan moddasida taxminan 60 % ni tashkil etadi. Pulpalardagi oddiy uglevodlar redusiyalovchi qandlar va saxaroza bilan ifodalangan bo'lib, ular shirin ta'mga ega va inson organizmi tomonidan yaxshi o'zlashtiriladi. Saxaroza va redusiyalovchi qandlar o'rtasidagi miqdoriy nisbat chiqindi turiga va boshlang'ich xom ashyoning pishganlik darajasiga bog'liq. Sabzi va lavlagi pulpalaridagi qandlar orasida saxaroza ustunlik qiladi va uning ulushi umumiy qand miqdorining mos ravishda 55 va 96 % ni tashkil etadi.

Qovoq va olma pulpalarida redusiyalovchi qandlar (glyukoza va fruktoza) ustunlik qiladi – mos ravishda umumiy qand miqdorining 75 va 84 % ni tashkil etadi. Inson oziqlanishida murakkab uglevodlarning alohida ahamiyati bor, ular oziq-ovqat tolalari bilan ifodalanadi. Olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulpalarida pektin moddalari 2,1 dan 2,7 % gacha, kletchatka esa 1,5 dan 3,4 % gacha miqdorda mavjudligi aniqlandi. Bunda, olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulpalarida suvda eruvchi va suvda erimaydigan pektin moddalari nisbati quyidagicha: 24:76, 7:93, 5:95, 9:91. Shunday qilib, olma pulpalarida sabzavot pulpalaridan suvda eruvchi pektin moddalari miqdorining yuqori bo'lishi bilan ajralib turadi. Pektin moddalari muhim texnologik xususiyatga ega bo'lib, organik kislotalar va qandlar bilan birga jele hosil qiladi. Fiziologik nuqtai nazardan, pektin moddalari va kletchatkaning oziq-ovqat tolalari sifatida foydasi, avvalo, oshqozon-ichak trakti, yurak-qon tomir tizimi va inson organizmining immunitet tizimini qo'llab-quvvatlashdagi ta'siri bilan bog'liq. Pektin moddalari va kletchatka ichakning harakatlanish funksiyasini, o't ajralishini rag'batlantiradi, glyukozaning ichakdan so'rilish tezligini o'zgartiradi va ichak mikroflorasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 2-jadvalda meva va sabzavot pulpalarida antioksidantlar miqdoriga oid ma'lumotlar keltirilgan.

2-jadval.

100 g yangi pulpalarda antioksidantlar miqdori.

Xom ashyo nomi	Antioksidantlarning umumiy miqdori (kversetinga nisbatan),mg	VitaminC, mg	Beta- karotin, mg	Flavonoidlar, mg		
				katexinlar	antotsianlar	flavonollar
Olma pulpalarida	30,3	21,7	0,3	15,3	3,5	45,6
Lavlagi pulpalarida	52,9	18,4	0,1	13,7	48,8	163,9
Sabzi pulpalarida	19,6	8,5	5,7	5,0	2,0	20,0
Qovoq pulpalarida	22,1	10,6	6,1	8,7	3,3	23,0

Oziq-ovqat mahsulotlariga antioksidant moddalarni kiritish inson organizmida turli kasalliklarni keltirib chiqaruvchi oksidlanish jarayonlarini susaytirish yoki oldini olishi mumkin. Ma'lumki, asosan o'simlik manbalariga asoslangan oziq-ovqat ayrim xavfli kasalliklar xavfini kamaytiradi. Epidemiologik tadqiqotlar sabzavot va mevalar iste'moli bilan xavfli kasalliklardan o'lim darajasi o'rtasida teskari bog'liqlikni ko'rsatadi. Bu o'simlik mahsulotlaridagi turli antioksidant sinflarining erkin radikallarni so'rishdagi kumulyativ ta'siri bilan izohlanadi. Shu munosabat bilan, olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulpalarining umumiy antioksidant faoliyati va asosiy antioksidant moddalar miqdorini bilish zarur.

Tadqiqotda pulpalarda antioksidantlarning umumiy miqdori (AUM) aniqlangan. Tadqiq qilingan chiqindilar turlarida eng yuqori antioksidantlar umumiy miqdori lavlagida (52,9 mg/100 g), biroz kamrog'i olma pulpalarida (30,3 mg/100 g), eng kami sabzi va qovoq pulpalarida (19,6 va 22,1 mg/100 g) aniqlandi.

Pulpalarda yog‘da va suvda eruvchi antioksidantlarning miqdoriy tarkibi o‘rganildi. Suvda eruvchi antioksidantlar guruhidan polifenol birikmalarga kiruvchi flavonoidlar va S vitamini, yog‘da eruvchilar guruhidan esa beta-karotin aniqlandi. Karotinoidlar biomembranalarni, ularning lipid tuzilmasini erkin radikallardan himoya qiladi. Morkov va qovoq pulpalarining yuqori beta-karotin miqdori (mos ravishda 5,7 mg/100 g va 6,1 mg/100 g) aniqlandi. Polifenollar (katexinlar, antotsianlar, flavonollar) kuchli antioksidantlar bo‘lib, biologik tizimlarda erkin radikallarni to‘sadi, lipidlarning peroksidatsiyasini ingibiraydi va turli fiziologik faollikka ega: antikanserogen, antisklerotik, yallig‘lanishga qarshi, antiallergik va antigipertonik. 100 g olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulpalarda quyidagi miqdorda flavonoidlar mavjud: 64,4 mg, 226,4 mg, 27 mg va 35 mg mos ravishda. Olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulpalarda katexinlar, antotsianlar va flavonollarning nisbati quyidagicha: 24:5:71, 6:22:72, 19:7:74 va 25:9:66. Shu tariqa, pulpalarda aniqlangan flavonoidlar orasida asosan flavonollar ustunlik qiladi, ularning hissasi o‘rtacha 71 % ni tashkil etadi.

C vitaminining antioksidant ta‘siri faqat flavonoidlar bilan birgalikda namoyon bo‘ladi. S vitamini oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, modda almashinuvi jarayonlari va steroid gormonlar sintezi uchun muhim rol o‘ynaydi. Tadqiq qilingan chiqindilar orasida S vitamini miqdori bo‘yicha olma (21,7 mg/100 g) va lavlagi (18,4 mg/100 g) pulpalarida yetakchi bo‘ldi, eng kam sabzi (8,5 mg/100 g) va qovoq pulpalarida (10,6 mg/100 g) aniqlandi. Ma‘lumki, makro va mikroelementlar inson organizmida muhim vazifalarni bajaradi.

Kaliy nerv o‘tkazuvchanligini qo‘llab-quvvatlash va tartibga solishda, shuningdek, hujayralar va qon plazmasining osmotik xususiyatlarini saqlashda faol ishtirok etadi. Kalsiy va fosfor suyak tizimining yaxlitligini shakllantirish va qo‘llab-quvvatlashda ishtirok etadi. Temir va mis mikroelementlari gemoglobin sintezida ishtirok etadi, to‘qimalarga kislorod yetkazib berishga va hujayralarda oksidlanish-qaytarilish jarayonlarini kataliz qilishga yordam beradi va shu bilan organizmning normal hayotiy faoliyati uchun zarur energiya bilan ta‘minlaydi. Magniy, marganets, sink va ayrim boshqa mineral moddalar ionlari ko‘plab fermentlarning tarkibiy qismi hisoblanadi va ularning aktivatorlari va kofaktorlari sifatida qaraladi.

3-jadval.

100 g yangi pulpalarda makro- va mikroelementlar miqdori,

Xom ashyo nomi	Kul,g	Makroelementlar, mg				Mikroelementlar, mg			
		Ca	K	Mg	P	Fe	Cu	Zn	Mn
Olma pulpalarida	0,6	50,4	25,2	24,4	22,6	1,74	0,08	0,06	0,04
Lavlagi pulpalarida	1,4	55,0	46,1	32,1	47,5	1,11	0,07	0,37	0,17
Sabzi pulpalarida	1,1	84,8	73,5	62,7	106,2	0,40	0,04	0,12	0,08
Qovoq pulpalarida	0,7	42,5	75,6	23,1	27,6	0,32	0,09	0,10	0,03

Olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulpalarida mineral moddalarning past miqdori bilan xarakterlanadi va ularning asosiy manbalari hisoblanmaydi. Chiqindilarning texnologik qayta ishlanishi natijasida 100 g da mineral moddalar miqdorini oshirish mumkin.

4-jadval.

100 g yangi chiqindilarning oziqaviy va energetik qiymati.

Ko'rsatkichlar	Olma pulpasi	Lavlagi pulpasi	Sabzi pulpasi	Qovoq pulpasi
Uglevodlar, g	10,9	11,3	11,0	11,6
Organik kislotalar (olma kislotasi bo'yicha) g	0,7	-		
Yog'lar, g	1,1	-		
Protein, g	0,6	1,9	1,0	1,7
Energiya qiymati, kJ (kkal)	233,5 (55,8)	220,1 (52,6)	200,4 (47,9)	221,8 (53,0)

4-jadvaldan ko'rinib turibdiki, olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulpalarini past energetik qiymatga ega (200,4 kDj (47,9 kkal) dan 233,5 kDj (55,8 kkal) gacha), bu esa yog'ning kam miqdorda bo'lishi bilan izohlanadi (sabzavot pulpalarida faqat yog' izlari aniqlangan). Olma pulpalarida 1,1 g/100 g yog'ning mavjudligi uning tarkibida urug'larning mavjudligi bilan izohlanadi. Chiqindilarni oqsil manbai sifatida hisoblab bo'lmaydi, chunki uning miqdori 0,6–1,9 g/100 g ni tashkil etadi, biroq oqsil biologik membranalarning asosi va hujayralarning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uni qayta ishlashda ahamiyatga ega. Shunday qilib, olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulpalarini o'rtacha miqdori 10,9–11,6 g/100 g bo'lgan uglevodlar manbai hisoblanadi, ular xom ashyoning energetik qiymatiga asosiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, o'tkazilgan tadqiqotlar to'g'ri siqish yo'li bilan ishlab chiqariladigan olma, lavlagi, sabzi va qovoq sharbati ishlab chiqarishning ikkalamchi xom ashyosi sifatida chiqindilar yarim tayyor mahsulotlar va funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda tabiiy biologik faol moddalarning qo'shimcha manbai sifatida qo'llanilishi mumkinligini tasdiqladi.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulpalarining texnologik xususiyatlari, kimyoviy tarkibi va makrostruktura elementlari batafsil o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu xom ashyolar tarkibida biologik faol moddalarning yuqori miqdorda mavjudligi ularni oziq-ovqat sanoatida qayta ishlash uchun muhim xom ashyo sifatida ishlatishga imkon beradi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ushbu mahsulotlar pulpalarining kimyoviy tarkibi ular o'sadigan hududning iqlim sharoitlari, yetishtirish texnologiyasi va pishganlik darajasiga bog'liq. Pulpalarning tarkibiy qismlari uglevodlar, pektin moddalar, kletchatka va vitaminlar, shuningdek, minerallar bilan boy ekanligi aniqlangan. Uglevodlar miqdori umumiy tarkibning asosiy qismini tashkil qilib, mahsulotning energetik qiymatini belgilaydi. Pektin moddalar va kletchatkaning yuqori miqdori esa ushbu pulpalarini funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun istiqbolli manba sifatida ajratib turadi.

Antioksidant moddalarning mavjudligi, xususan, flavonoidlar, beta-karotin va S vitamini kabi komponentlar, ushbu mahsulotlar pulpalarini biologik faol moddalar manbai sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Lavlagi va olma pulpalarida antioksidantlarning miqdori yuqori bo'lib, ularning funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun yuqori qiymatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Natijalar shuni tasdiqlaydiki, olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulpalarining kimyoviy va fizikaviy xususiyatlari ularni sharbatsizlantirish jarayonida olingan chiqindilar asosida yarim tayyor mahsulotlar va funksional oziq-ovqat ishlab chiqarishda foydalanish uchun istiqbolli xom ashyo

sifatida tasdiqlaydi. Ushbu izlanishlar sogʻlom ovqatlanishni rivojlantirish va oziq-ovqat chiqindilaridan samarali foydalanishni taʼminlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Асланов, А.Ю., Пулатов, А.А. "Қизил лавлагининг кимёвий таркиби ва унинг доривор хусусиятлари." *Ўзбекистон биология журнали*, 2022.
2. Плешков, Н.В. "Қовоқнинг коллоид хусусиятлари ва озиқ-овқат саноатида қўлланилиши." *Россия аграр журнали*, 2021.
3. John W. Finley. "Biologically Active Components in Vegetables: Their Role in Functional Food Development." *Journal of Food Chemistry*, 2020.
4. Natalya V. Aksenova. "Technological Properties of Carrot Pulp in Juice Production." *Journal of Agricultural Sciences*, 2019.
5. Marianthi Yannakoulia. "Dietary Benefits of Fruits and Vegetables: Focus on Antioxidant Activity." *Nutrition Reviews*, 2020.
6. Dixon, R. A., and Pasinetti, G. M. "Flavonoids and their Role in Disease Prevention." *Journal of Nutrition and Biochemistry*, 2018.
7. Anna G. Aslanova. "Innovative Technologies for Processing Pumpkin Pulp." *European Food Research Journal*, 2022.
8. Очилов, М.Б., Тошматова, Ф.А. "Ўзбекистон шароитида олманинг кимёвий таркиби ва озуқавий қиймати." *Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали*, 2021.

YANTOQ VA KIYIK O'TI O'SIMLIKLARI ASOSIDA FUNKSIONAL ICHIMLIKLAR TAYYORLASH TEXNOLOGIYASINI TADQIQ ETISH

¹Xolmurodov B.B., ²Choriyev A.J.

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali ixtisoslik fani o'qituvchisi

²Toshkent davlat texnika universiteti

Аннотация. Maqola yantoq o'simligi asosida 4 ta reseptura tuzilganligi va shu retsepturalar asosida ichimliklar tayyorlanganligi, organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tadqiq etilganligiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: yantoq, kiyik o'ti, retseptura, ichimlik, texnologiya, o'simlik, organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar.

Kirish. Funktsional ichimliklar ishlab chiqarishda xomashlar tarkibidan kelib chiqqan holda ularni xususiyatini yo'qotmasdan to'la ishlatishdir. Ishlab chiqarishda xomashyoni chiqit va yo'qotishlarni kamaytirgan holda sarf harajatlarni kamaytirish imkoniga erishiladi. Texnologik sxemalar tanlashda sintez va tahlilining dastlabki maqsadi material balansi tuzishdir. Asosiy, yordamchi qo'shimcha xomashyolar va hosil bo'ladigan yonaki mahsulotlar – chiqindilar hisob qilinadi. Material balansini tuzish xom ashyolarni ishlatish darajasi va uni eng unumdor qo'llash bo'g'inlarini aniqlash imkonini beradi.

Texnologik jarayonni material balansini alohida uchastkalari yoki elementlari asosida hisoblaydi. Unga asos qilib, vaqt birligida olinadigan mahsulot miqdorini qabul qilinadi. Funktsional xomashyolarni asosiy sifat kriteriyasi undan ayrim moddalarni ajratib olish bo'lsa, shu moddalarni ko'p bo'lishi va to'liq miqdorda ajratib olish, yot aralashmalarni minimal miqdori, zaharlanish va nuqsoni bo'lmasdan saqlashda yo'qotish, sifat pasayishiga olib kelmasligidadir.

Xom ashyodagi asosiy komponentlar miqdori mahsulot ishlab chiqarish uchun sarfiga qarab aniqlanadi. Agar xomashyo sifati texnologik talablarga mos bo'lmasa tayyor mahsulot ishlab chiqarishda qo'shimcha xarajatlarga olib keladi. Xomashyoni sarf me'yorini ortishi maqsadli mahsulot ishlab chiqarish texnologik liniya unumdorligini pasayishga, mehnat, yonilg'i, energiya, suv sarfini ortishi, pirovard natijada tayyor mahsulot tannarhini ortishiga olib keladi.

Demak, ishlab chiqarilayotgan yangi turdagi mahsulot resepturalari tarkibiga kiruvchi xomashyolarni shunday mutanosib miqdorini hisoblash zarurligini ko'rishimiz mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Fizik-kimyoviy usullar.

Tahlil va natijalar. Yangi resepturalarni tuzishda uning tarkibiga kiruvchi barcha komponentlarni o'zaro ta'siri va ular tayyor mahsulot sifatiga ta'sir etishini tadqiq etish, hamda olingan tayyor mahsulot o'z organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bilan sifat talablariga javob berishi zarur. GOST bo'yicha ichimliklarni baholashda 100 ballik tizimning qanday qo'llanilishi, shu jumladan ballarni qay holda berish, har bir standarta ko'ra farqlanishi mumkin. Odatda, ichimliklarning sifatini baholashda ularning ko'rinishi, ta'mi, hidi, tarkibi va boshqa xususiyatlar o'rganiladi.

Sharbatlar baholashda yuqoridagi mezonlarga asoslanadi va bu ballar aniq bir GOST standartlariga muvofiq o'zgarishi mumkin. ichimlikning yuqori sifatli bo'lishi uchun uning har bir aspekti (ko'rinish, ta'm, xushbo'ylik, tarkibi) tabiiy va o'ziga xos bo'lishi kerak.

Biz o'tkazgan ko'p sonli tajribalar asosida mahalliy o'simlik xomashyosi yantoq o'simligidan ichimlik olish texnologiyasi va resepturalari ishlab chiqildi.

Quyida 1-jadvalda o'tkazilgan tajribalarimiz asosida ma'lumotlar keltiramiz. O'rganishlar natijasida biz tomonimizdan tavsiya etilgan ichimlik tarkibida quyidagi xomashyolar bo'lishi tavsiya etiladi. Bular o'simliklar ekstrakti, anor sharbati, malina sharbati, qovoq sharbati hamda ichimlik suvi.

1-jadval

Ichimlik tayyorlash uchun reseptura

Xom-ashyo nomi	Miqdori (g) hisobida
Yantoq ekstrakti	2
Kiyik o'ti ekstrakti	2
Anor sharbati	4
Malina sharbati	4
Qovoq sharbati	1
Ichimlik suvi	87
Jami	100

Tajribalar uchun mahalliy yantoq o'simligi va kiyik o'ti o'simligidan funksional ichimligi muqobil reseptura asosida tayyorlandi. Tajriba uchun olinayotgan o'simliklar mahalliy sharoitda olingan. Namunalar maxsus quritildi va ildiz qismlari olinmadi.

Yantoq va kiyik o'ti yig'ib olib kelinadi va oqar suvda yuviladi. O'simliklar saralanadi, yot aralashmalar: mineral va organik qo'shimchalar olib tashlanadi. Maxsus maydalash uskunasida maydalanadi. So'ng 40% li etil spirtida ekstrakt tayyorlanadi. Bunda tanlab olingan o'simlik 20-30°C haroratdagi 40% li etil spirtiga 1:4 nisbatda qo'shiladi. Ekstraksiya jarayoni ultra tovushli suv hammomida 40 kHz da 60 daqiqa amalga oshiriladi. Agarda texnologik jarayonda harorat 30-40 °C dan amalga oshiriladi. Harorat ortib ketmasligi nazoraq qilinadi.

So'ng ekstrakt filtrlanadi va rotorli bug'latgichda stirt ajratib olinadi. Jarayon vakum sharoitida 40°C da amalga oshiriladi. So'ngra reseptura bo'yicha boshqa ingrediylar qo'shiladi.

Navbatdagi texnologik jarayon qopqoqlash va so'ng pasterizatsiyalash hisoblanadi.

Tayyor ichimlikni saqlash uchun yuboriladi.

Tayyor mahsulotni asosiy organoleptik ko'rsatkichlari: tashqi ko'rinishi – rangi, suyuqlik konsistensiyasi-oquvchan suyuqlik, sarg'ish qizil rang, ta'mi nordon shirin, hidi – yaxshi sezilarli, yoqimli.

II tajriba, (Quyi minimal tajriba)

Quyida 2-jadvalda o'tkazilgan tajribalarimiz asosida ma'lumotlar keltiramiz.

Salqin ichimlikni tayyorlanish texnologiyasi yuqoridagiday jarayon asosida bajariladi, resepturadagi komponentlar miqdori o'zgaradi va qo'shimcha sahkar qo'shildi.

2-jadval

Ichimlik tayyorlash uchun reseptura

Xom-ashyo nomi	Miqdori (g) hisobida
Yantoq ekstrakti	2
Kiyik o'ti ekstrakti	2
Anor sharbati	4
Malina sharbati	2
Qovoq sharbati	4
Shakar	2
Ichimlik suvi	84
Jami	100

Ikkinchi tajriba usulida tayyorlangan mahsulotni asosiy organoleptik ko'rsatkichlari quyidagicha: tashqi ko'rinishi - rangi, suyuqlik konsistensiyasi oquvchan suyuqlik, rangi och qizg'ish jigarrang, ta'mi nordon nim shirin, hidi yoqimli xomashyo hidiga mos.

III tajriba, (o'rtacha ko'rsatkich)

Quyida 3-jadvalda o'tkazilgan tajribalarimiz asosida ma'lumotlar keltiramiz.

3-jadval

Ichimlik tayyorlash uchun reseptura

Xom-ashyo nomi	Miqdori (g) hisobida
Yantoq ekstrakti	3
Kiyik o'ti ekstrakti	3
Anor sharbati	4
Malina sharbati	4
Qovoq sharbati	2
Ichimlik suvi	84
Jami	100

Ichimlikni tayyorlash texnologiyasi yuqoridagidek. Faqat resepturadagi komponentlar miqdori o'zgargan. Bunda tayyor bo'lgan ichimligimizni organoleptik ko'rsatkichlari: tashqi ko'rinishi qizg'ish suyuqlik, konsistensiyasi oquvchan suyuqlik, rangi-qizil jigarrang, ta'mi hushbo'y, nimshirin, hidi yoqimli tayyorlangan o'simlik xomashyosiga xos.

IV tajriba, (yuqori chegara)

Quyida 4-jadvalda o'tkazilgan tajribalarimiz asosida ma'lumotlar keltiramiz.

Salqin ichimlikni tayyorlash texnologiyasi yuqoridagi ketma ketlik asosida bajariladi. Faqat resepturaga kiruvchi komponentlar miqdori o'zgargan.

Tayyor mahsulotni organoleptik ko'rsatkichlari: tashqi ko'rinishi - to'q qizg'ish, konsistensiyasi – oquvchan suyuqlik, hidi yoqimli tayyorlangan xom-ashyoga xos, ta'mi-nordonroq ta'mli.

Endi resepturaga kiruvchi komponentlar o'zaro bog'liqligini ahamiyatini ochib beramiz. Ushbu yaratilayotgan yangi ichimlikni asosiy komponentlaridan biri yantoq va kiyik o'ti ekstraktlaridir.

4-jadval

Ichimlik tayyorlash uchun reseptura

Xom-ashyo nomi	Miqdori (g) hisobida
Yantoq ekstrakti	1
Kiyik o'ti ekstrakti	2
Anor sharbati	5
Malina sharbati	4
Qovoq sharbati	2
Ichimlik suvi	86
Jami	100

Resepturada yantoq ekstraktini 1 % dan kam miqdorda olinsa, ko'zlangan natijalarga erisha olmadik, uni miqdorini 4 % dan ortib ketishi, salqin ichimlik sifatiga salbiy ta'sir etishi aniqlandi. Faqat belgilangan chegarada yantoq ekstraktini qo'shish ko'zlangan maqsadga yetish imkonini beradi.

Yaratilayotgan funksional ichimlikni yana bir asosiy komponenti bu kiyik o'ti ekstraktidir. Ichimlikka o'zgacha ta'm va hid beruvchi bu vosita xalq tabobatida va nafaqat oziq ovqat sanoatida ham foydalanish imkonini ko'rsatadi.

Bu o'simlikning barglari ozuqaviy qiymati past energiya qiymatiga ega, bu ayniqsa diyetada bo'lganlar tomonidan qadrlanadi.

Anor sharbatidan 3 % dan kam qo'shish ichimlik pH ining buzilishiga ya'niy kislotalikning 4,5 dan oshib ketishiga olib keladi. Bu esa ichimlikning saqlanishini yomonlashtiradi. 5 % dan oshganda esa ichimlik nordon ta'mga kirib qoladi.

Malina sharbati 2% dan 4 % gacha miqdorda qo'shildi. Bu miqdor ichimlik organoleptik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Qovoq sharbati ichimlikning tarkibini yanada boyitadi. Ammo uning ichimlikdagi ulishi 4 % dan ortib ketishi loyqalik va cho'kmani keltirib chiqaradi.

To'plangan ma'lumotlar va o'rganishlar natijasida o'simlik xomashyosi sifatida tanlab olingan yantoq va kiyik o'ti o'simligidan foydalanish mumkinligi isbotlandi va ushbu o'simlik xomashyolari tanlab olindi. Tanlab olingan asosiy o'simlik xomashyolarini ekstraksiya jarayonidan so'ng anor, malina, qovoq sharbatlari va shakar qo'shilish jarayonini texnologik sxemasi ishlab chiqildi. Ichimlik ishlab chiqarishning texnologik sxemasi 1-rasmda keltirilgan:

Xom ashyolarni qabul qilish va saqlash: Olib kelingan xomashyolar tegishli GOST talablariga to'la javob berishi kerak:

Yantoq va kiyik o'ti o'simligi: Tayyorlayotgan ichimligimiz uchun o'simlik xomashyosi sifatida tanlab olingan yantoq va kiyik o'ti o'simligidan foydalanildi. Har ikki o'simlik xomashyosi quyidagi GOST talablariga javob berishi kerak. Jumladan yantoq va kiyik o'ti o'simligi GOST 30310-96 bo'yicha tanlab olinadi. Bunda GOST bo'yicha tanlab olingan yantoq va kiyik o'ti o'simligimizni tashqi ko'rinishi sog'lom, yangi, toza, sarg'aymagan, so'lib qolmagan, muzlatilmagan, ildizsiz, tuproq bilan ifloslanmagan, kasallanmagan, kimyoviy vositalar yordamida dorilanmagan, ta'mi va hidi ushbu o'simlik xomashyosi turiga xos bo'lishi zarur.

Anor shabati GOST 32144-2013 bo'yicha o'ziga xos talablar bo'yicha nazorat qilinadi. Meva sharbatining tarkibi va sifati laboratoriya tekshiruvlari orqali amalga oshiriladi (masalan, pH darajasi, kislotalik, shakar miqdori va boshqalar).

Qovoq sharbatining ishlab chiqarilishi va sifatini nazorat qilish uchun GOST 32144-2013, GOST 31944-2012 va GOST 32140-2013 kabi standartlar qo'llaniladi. Ushbu standartlar sharbatning tarkibi, sifatini, saqlash shartlarini, gigiena va sanitariya talablarini belgilaydi.

Malina sharbati uchun asosiy standartlar quyidagi GOST 31944-2012, GOST 32144-2013, GOST 32140-2013 satndartlar bo'yicha nazorat qilinadi. Ushbu standartlar malina sharbatining sifatini, saqlash va ishlov berish shartlarini nazorat qilishga yordam beradi.

1-shakar sirop tayyorlash uchun idish; 2-sterilizator; 3-aralashirgichli qozon; 4-dearator; 5-pasterezator; 6-filtr; 7-qadoqlash mashinasi

1-rasm. Funktsional ichimlik ishlab chiqarish uchun taklif etilayotgan texnologik sxema

Suv. SanPiN 0109-01, SanPiN 0283-10, SanPiN 0182-05 bo'yicha va belgilangan gigiyenik talablar sifatiga javob berishi zarur.

Suvning sifatini, saqlashini, tashilishini va foydalanilishini nazorat qilishga qaratilgan standartlar asosida nazorat qilinadi. Ularga GOST 2874-82, GOST 3351-2014, GOST 6709-2003, GOST 5124-2003, ISO 10523:2012, ISO 6222:2001, ISO 5663:2012, ISO 14001:2015, ISO 11885:2007 kabilarni ko'rsatishimiz mumkin.

Ichimligimizda xom ashyo sifatida ishlatilayotgan va yantoq hamda kiyik o'ti o'simliklari tegishli talablarga javob beradigan suv asosida yuviladi. Ishlatilayotgan suv ma'lum standart talablar asosida tozalanadi yoki filtrlanadi.

Ekstraksiya jarayoni: Ekstraksiya jarayonidagi biologik faol moddalarni ajratib olish uchun erituvchi reagent sifatida GOST 18300-2019 shartlariga javob beruvchi etil spirtidan foydalaniladi. Ekstraksiya jarayonida etil spirtinging 40% li eritmasida foydaliladi. Bunda yantoq va kiyik o'ti o'simligining yer ustki qismlari tarkibiga kiruvchi biologik faol moddalar o'simlik materialidan 15-20 daqiqa davomida ajralib chiqish jarayoni boshlanadi. Jarayon 480-500 kHz ultra tovush bilan ishlov berilib amalga oshiriladi.

Ultratovushli ishlov berish: Ultratovushli ekstraksiya o'simliklardan bioaktiv birikmalarni ajratib olishning afzal usuli hisoblanadi. Bunda to'liq ekstraksiyaga erishadi va shu bilan juda qisqa vaqt ichida yuqori ekstrakt hosildorligi olinadi. Bunday samarali ekstraksiya usuli sifatida ultratovushli ekstraksiya xarajat va vaqtni tejaydi, shu bilan birga oziq-ovqat, qo'shimchalar va farmatsevtika uchun ishlatiladigan yuqori sifatli ekstraktlarga olib keladi. Ekstraksiya jarayoni 100 μm (sig'im hajmidan kelib chiqqan holda) da amalga oshiriladi.

Filtratsiya jarayoni: Ushbu bosqichda yantoq va kiyik o'ti tarkibidagi biologik faol moddalarni ajratib olish jarayoni yakunlangandan so'ng o'simlik qoldiqlari, mayda zarrachalar va barglarini olib tashlash uchun filtrlanadi.

Spirtdan ajratish. Ichimlik tarkibida alkagol miqdori bo'lishga ruxsat etilmaydi. Shu maqsadda rotorli bug'latgichda 40⁰ C haroratda ekstrakt tarkibidagi spirt olib tashlanadi. Yakunda suvli biofaol moddalarga boy ekstrakt hosil bo'ladi.

Suv bilan aralashtirish: Ushbu jarayonda ichimligimiz uchun qo'shilayotgan xomashyolar qo'shiladi va aralashtiriladi. Shundan so'ng deaeratsiya jarayoniga uzatiladi.

Deaeratsiya jarayoni: Ushbu jarayon ichimlik tarkibidagi kislorod va boshqa gazlarni ajratib olish usuliga asoslanadi. Chunki bular mahsulotni saqlash davrida korroziya hosil bo'lishi uchun oksidlar va zang paydo bo'lishi mumkin bo'lgan zararli gazlarni bo'lishini oldini oladi. Ichimlik tarkibida karbonat angidrid gazi va kislorodni bo'lishi mahsulotni saqlash muddatini kamaytiradi. Deaeratorlar kislorod va karbonat angidridni deyarli yo'q qiladigan darajada olib tashlashga qodir hisoblanadi.

Pasterizatsiya jarayoni: Tayyorlangan ichimlikni belgilangan vaqt davomida 100°C dan kam haroratda suyuq muhitdagi mikroorganizmlarni yashovchanlik faoliyatini to'xtatish va nobud qilish orqali ma'lum bir darajagacha kamaytirishga asoslangan.

Sterilizatsiya jarayoni: Ichimlik uchun qo'shiladigan qovoq sharbati tarkibi jihatdan o'zgarishga uchrovcchi va tarkibida mikroorganizmlar tez rivojlanganligi uchun ushbu jarayon amalga oshiriladi.

Idishlarga quyish va qadoqlash: Tayyorlangan ichimlik texnik talablarga javob beradigan shisha idishlarga quyiladi. Shisha idishlarga quyish va qadoqlash orqali bu turdagi shisha idishlarni ko'p marotaba ishlatish mumkinligi sababli atrof muhitni asrash mumkin. Ichimlikni tegishli GOST asosida polimer idishlarga va alyumin taralarga qadoqlanishi ham mumkin. Ichimlikni qadoqlashda iste'molchilarni talabidan kelib chiqib ichimligimizni 0,250-0,5-1-1,5 litr hajmli shisha, tunuka yoki polimer idishlarga qadoqlash mumkin. Ichimlikni qadoqlashdan oldin ichimlik tarkibidagi quruq

moddalar miqdori, pH ko'rsatkichi, organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari hamda ichimlik bo'yicha boshqa talab etiladigan maxsus sinov laboratoriyalari orqali tekshirish tugatilgandan so'ng quyish va qadoqlash tavsiya etiladi.

Yorliqlash: Unda quyidagi tavsiflar keltiriladi. Yorliq barchaga tushinarli tarzda yozilgan bo'lishi, mahsulotni nomi keltirilishi, mahsulotni tarkibi, ichimlikni og'irlik miqdori, ishlab chiqarilgan vaqti, saqlash vaqti, harorati, ishlab chiqaruvchining nomi, taqiqlangan mahsulotlar mavjud bo'lsa nomi insonga ta'siri, iste'mol miqdori, iste'mol qilishi holati (sovutilgan yoki ovqatdan oldin yoki keyin), ichimlikni energetik qiymati, mahsulotning tovar belgisi va boshqa mahsulotga tegishli ko'rsatkichlari, boshqa ichimlikga doir qo'shimchalarni ma'lumotlar mavjud bo'lsa kiritish mumkin.

O'zbekiston Respublikasida xalqaro tashkilotlar tomonidan tan olingan tasdiqlovchi sertifikatlar (sinov bayonnomalari) mavjud bo'lmagan taqdirda alkogolsiz mahsulotlar tamg'asida sifat menejmenti tizimining qo'shimcha hususiyatlari to'g'risida mahsulot standartlari — «Bio», «Eko», «Konservantlarsiz», «GMOlarsiz», «Ekologik toza mahsulot», «Halol» («Halal»), «Organik» («Organic») belgilarini qo'yish taqiqlanadi.

Saqlash: Giyohlardan tayyorlangan salqin ichimliklarni saqlash mahsulot tarkibiga qo'shilayotgan ozuqaviy kislotalar, mahsulotni tarkibi (qaytaruvchan va qaytmas) qand, antioksidantlar miqdori va mahsulotni ishlab chiqarishda bajarilayotgan texnologik jarayonlarni to'g'ri bajarish natijasida ichimliklarni saqlash muddatini uzoq yoki qisqa muddatli qilib ishlab chiqarilishi mumkin. Saqlash muddatini aniqlash uchun 15-30 kun oralig'ida mahsulotni mikrobiologik va bakteriologik ko'rsatkichlari ma'lum bir analizlar orqali tekshirilib turiladi. Mahsulotni mikrobiologik holatlari shu vaqtda namoyon bo'ladi. Shisha idishlardagi mahsulotlarni qadoqlash uchun bu turdagi ichimliklarga odatda qisqa vaqt 3 oydan 6 oygacha yoki 1-yil mobaynida 5+15°C harorat oralig'ida saqlashga tavsiya etiladi.

Ichimliklar tarkibidagi quruq modda miqdori GOST R 51433-99 standart asosida refraktometr yordamida tekshirganimizda yantoq asosidagi funksional ichimliklar tarkibidagi quruq modda miqdori 2,7 % dan 4,3 % gachani tashkil etishi aniqlandi.

Keyingi tekshirishda ichimlikni pH ko'rsatkichi aniqlandi. Bunda to'rt turdagi funksional ichimliklar tarkibining pH ko'rsatkichi 3,9 dan 4,26 gacha ekanligi aniqlandi. 5-jadvalda ichimlik tarkibining quruq modda miqdori va pH ko'rsatkichi keltirilgan.

5-javdval

Yantoq va kiyik o't ekstraktlari asosidagi funksional ichimliklarini quruq modda miqdori va pH ko'rsatkichi

№	Ichimlik tarkibidagi mineral moddalar nomi	Ichimlik №1	Ichimlik №2	Ichimlik №3	Ichimlik №4
1.	Quruq moddalar miqdori	2,7	4,3	3,4	3,1
2.	pH	3,95	4,26	4,08	3,9

Xulosa: Yantoq va kiyik o't kabi o'simlik xomashyolaridan olingan ekstraktlar, fermentatsiya jarayonlari yordamida ichimliklarning biologik faollik va ozuqaviy qiymatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Bu moddalar, shu jumladan antioksidantlar va biologik faol moddalarning organizm uchun foydali ta'siri isbotlangan. Ichimliklarda etil spirtining miqdori

xavfsizlik me'yorlariga mos ravishda, massa ulushi 1,2% dan oshmasligi kerak.

Amaldagi me'yoriy qoidalarga ko'ra, ichimliklarda yuqorida sanab o'tilgan komponentlar, shuningdek gazlanish (CO₂), mevalar va o'simlik xomashyolaridan foydalanish, shirinliklar, mineral tuzlar kabi elementlar ichimliklarning salomatlikka ijobiy ta'sirlarini kuchaytirishga qaratilgan. Bunda funksional ichimliklar nafaqat ozuqaviy qiymati yuqori bo'lishi, balki inson organizmi uchun sog'liqni yaxshilovchi komponentlar hisoblanadi. Bu jarayonlar doimiy tekshiruvlar va ruxsat etilgan standartlar asosida amalga oshirilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baltabaev Ulugbek Narbaevich, Kholmurodov Bahodir, Sadullayeva Shahribonu, Nasriddinov Jaloliddin, Abdusattor Choriyev. Analysis of the quantity of micro and macro elements in the alhagi maurorum plant grown in the Kashkadarya region by mass spectrometry (ICP-MS) method // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences . 2024. №7-8 . C. 14 - 17. URL: <https://ppublishing.org/archive/publication/1181-analysis-of-the-quantity-of-micro-and-macro-e>
2. Kholmurodov, B.B.o.; Jurayev, R.S. Quantitative Analysis of Vitamins and Amino Acids in *Alhagi Mauro-Rum* Plant Extract. *Eng. Proc.* 2024, 67, 32. <https://doi.org/10.3390/engproc2024067032>
3. Kamola Sattorova, Bahodir Xolmurodov, Erkinjon Rakhmanov The importance of increasing the share of biologically active substances in the diet of the population and its characteristics // *Universum: технические науки.* 2024. №10 (127). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-importance-of-increasing-the-share-of-biologically-active-substances-in-the-diet-of-the-population-and-its-characteristics>.
4. Xolmurodov B.B., Choriyev A.J. Funksional ichimliklarning xususiyatlari va ichimliklar ishlab chiqarishda yantoq o'simligidan foydalanishning afzalliklari // «Sanoat injiniringida innovatsion yechimlar» mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani, Buxoro – 2023.
5. Rambabu, K., Bharath, G., Hai, A., Banat, F., Hasan, S.W., Taher, H., Zaid, H.F.M., 2020. 516 Nutritional quality and physico-chemical characteristics of selected date fruit varieties of 517 the United Arab Emirates. *Process* 8(3), 256
6. Schnitter, C. (2001). Liquid fruit and vegetable power: Nutritional beverages. *European Food and Drink Review*, 27-29.
7. Sorenson, D., & Bogue, J. (2005). Market-oriented new product design of functional orange juice beverages: A qualitative approach. *Journal of Food Products Marketing*, 11(1), 57-73.
8. Ashurst, P. R. (1998). Introduction. *Chemistry and technology of soft drinks and fruit juices.* Wiley.

METALLTSEOLITLI KATALIZATORLARDA UGLEVODORODLARNI IZOMERLASHI

A.I. Tog'ayev

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Annotatsiya. Maqolada C_5 - C_{16} uglevodorodlarini izomerlash bo'yicha ish natijalari muhokama qilinadi. Ikki funktsiyali metall tseolit katalizatorlarida to'yingan uglevodorodlarning izomerlanishi natijalarini ko'rib chiqishda katalizatorning gidrodehidrizatsiya, izomerizatsiya va kislota funktsiyalari o'rtasidagi bog'liqlik, mordenit va yuqori kremniyli tseolitlar kabi tseolitlarning xususiyatlari ko'rib chiqiladi. To'yingan uglevodorodlarni izomerizatsiya qilish uchun yuqori selektiv katalizatorlar yaratish uchun bitseolit kompozitsiyalarini o'zgartirish va qo'llashning turli usullarini qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Tayanch iboralar: uglevodorodlar, mordenit tipidagi tseolitlar, YUKTS, dealyuminlash, dekatationlash, modifikatsiya.

ИЗОМЕРИЗАЦИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ НА МЕТАЛЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ

Аннотация. В статье обсуждаются результаты работ по изомеризации *n*-парафиновых углеводородов C_5 - C_{16} . При рассмотрении результатов изомеризации насыщенных углеводородов на бифункциональных металлцеолитных катализаторов обсуждаются соотношение гидро-дегидрирующей, изомеризирующей и кислотной функций катализатора, особенности цеолитов типа морденита и высококремнезёмных цеолитов. Обсуждаются возможности использования различных методов модифицирования и применения бичеолитных композиций для создания высокоселективных катализаторов изомеризации насыщенных углеводородов.

Ключевые слова: *n*-парафиновые углеводороды, цеолиты типа морденита, ВКЦ, dealюминирование, деكاتионирование, модифицирование.

ISOMERIZATION OF HYDROCARBONS ON METAL-TSEOLITE CATALYSTS

Abstract. The article discusses the results of works on isomerization of *n*-paraffin hydrocarbons C_5 - C_{16} . When considering the results of isomerization of saturated hydrocarbons on bifunctional metal tseolite catalysts, the relationship of the hydrodehydrogenating, isomerizing and acidic functions of the catalyst, the features of tseolites of the mordenite type and high-silica tseolites are discussed. The possibilities of using various methods of modification and application of bitseolite compositions for creating highly selective catalysts for the isomerization of saturated hydrocarbons are discussed.

Key words: hydrocarbons, tseolites of the mordenite type, ZSM, dealumination, decationization, modification.

Kirish

Benzinning oktan sonini oshirish uchun C_5 - C_8 tarmoqlanmagan uglevodorodlarini skelet izomerlanishi neftni qayta ishlash sanoatida kata ahamiyatga ega, chunki tarmoqlangan uglevodorodlar yuqori oktan soniga ega. Oson regeneratsiya qilinadigan, ekologik talablarga javob beradigan, xomashyoga dastlabki ishlov berishni talab qilmaydigan va izoalkanlarning yuqori

hosildorligini ta'minlovchi yuqori selektiv katalizatorlarni izlash bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.

Yuqori oktanli, past qatqilashuvchi dizel yoqilg'isi va moylar ishlab chiqarish ham muhim vazifalardan biridir. U uglevodorod fraksiyalari tarkibiga kiruvchi normal tuzilishdagi tarmoqlanmagan yuqori uglevodorodlarni quyi quyilish nuqtalariga ega tarmoqlangan tuzilishli uglevodorodlarga aylantirish jarayoniga asoslangan.

Uglevodorod reaksiyalarida samarali bo'lgan katalizatorlarning istiqbolli tseolitlar va mezzo g'ovakli molekulyar elaklar bo'lib, ular kata g'ovaklarga ega bo'lib, ularning mavjudligi kata organik molekulalarning transformatsiyasiga yo'l ochadi va dastlabki reagentlar va reaksiya mahsulotlarini tashishni osonlashtiradi. C₅-C₁₆ n-parafinli uglevodorodlarning izomerlanishida har xil turdagi va shakldagi tseolitlarning katalitik xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

O'ta yuqori kremniyli (O'YK) tseolitlarida izomerlash.

TsVM, TsVK, YKTs va silikalit turlarining o'ta yuqori kremniyli tseolitlari zamonaviy kimyoviy jarayonlar uchun katalizator sifatida tobora ko'proq foydalanilmoqda. O'YK tseolitning H-shakllari mavjud bo'lganda, H-mordenitdan [1] farqli o'laroq, n-pentan izomerlanishga uchramaydi, lekin asosan gidrokreking va C₁-C₄ alkanlari va geksanlar hosil bo'lishi bilan disproporsiyalanadi (1-jadval). Pd ning tseolitlarga kiritilishi katalizatorlarga olib keladi, ularda izopentan yuqori rentabellik va selektivlik bilan olinadi. H-ZSM5 va H-mordenitdagi protik kislota joylarining konsentratsiyasi va kuchliligi [2] yaqin bo'lgani uchun, n-pentanni konvertatsiya qilishda H-ZSM5 va H-mordenit katalizatorlarining turli xati-harakatlari teng bo'lmagan joylashuv bilan izohlanishi mumkin.

Pentasililar strukturasi kanallariga olib boruvchi oynalarning o'lchamlari tor g'ovakli tseolitlarga qaraganda kataroq va keng teshikli tseolitlarga qaraganda kichikroq bo'lganligi sababli, pentasililar o'ziga xos molekulyar elak selektivligini namoyish etadi. Shunday qilib, [3] ga ko'ra, n-geksanni 0,5% li Pt/H-silikalit katalizatorida izomerlashda asosan metilpentanlar olinadi, 2,2-dimetilbutan esa faqat oz miqdorda hosil bo'ladi (2-jadval), aksincha. Pt /tseolit Y bo'lsa, izoheksanlarda 2,2-dimetilbutenning ulushi 19% ni tashkil qiladi.

Rasm. ZSM-5 silikalit tseolitining g'ovak strukturasi modeli: 1-to'g'ri chiziqli kanal - ellips shaklida (5,7Å×5,1Å), o'n kislorod atomidan hosil bo'lgan, xochli bo'lim, 2-zigzagli kanal. - o'nta kislorod atomi hosil qilgan doiraga (diametri 5,4Å) yaqin

1-jadval

Turli tarkibli O'YK tseolitlaridan tayyorlangan katalizatorlarda n-pentanning konversiyasi [4]

Katalizator	SiO ₂ /Al ₂ O ₃ , (mol)	t, °C	Konversiya	Chiqish unumi, % mass		
				izo-C ₅ H ₁₂	alkanlar C ₁ -C ₄	ΣC ₂ H ₄
H-O'YK	34,4	240	43,1	9,2	26,2	6,6
H- O'YK	34,4	300	55,4	9,8	40,3	3,6
H- O'YK	84,0	240	37,6	10,1	21,4	6,2
0,5% Pd/H- O'YK	34,4	300	65,3 99	60,3	3,5	0,8
0,5% Pd/H- O'YK	84,0	320	62,3	16,2	1,4	0,8

Shubhasiz, 2,2-dimetilbutanning yetarlicha kata molekularini (kritik diametri $d_{kr} = 6,2 \text{ \AA}$) silikat kanallaridan desorbsiyalash mumkin emas (ikkinchisi molekulyar o'lchamlari neopentan, 2,2-dimetilbutan, 2,2-dimetilbutan molekularining d_{kr} ga yaqin bo'lgan moddalarni yutmaydi) va boshqalar). E'tibor berib, katalizatorlar tor g'ovakli tseolitlarning H shakllariga asoslangan holda, n-geksandan faqat metan va etan olingan [5].

ZSM-5 tseolitining katalitik xossalari n-pentanning izomerlanishi jarayonida o'rganildi. H-shaklidagi bu tseolitda platina kiritilgandan so'ng konversiya va selektivlik past bo'ladi, bu ko'rsatkichlar keskin yaxshilanadi; Vodorod bo'lmaganda konversiya pasayadi va izomerlanish mahsulotlari orasida oligomerlar ustunlik qiladi. Bu natija parafinning faollashuvida vodorod tarqalishining hal qiluvchi rolini tasdiqlaydi [6]. Tseolit HZSM-5 (SiO₂:Al₂O₃=48,5) da gidrogenlashtiruvchi metall bo'lmaganda n-geksanning konversiyasi eng yuqori, ammo izogeksanlar uchun tseolitning selektivligi past bo'ladi.

2-jadval

15,3 atm bosim va H₂:C₆H₁₄=3:1 nisbatdada 0,5% Pt/bug`da stabillashgan tseolit Y va 0,5% Pt/silikalit katalizatorlarda n-geksanning izomerlanishi

Katalizator	0,5% Pt/tseolit		0,5% Pt /silikalit		
	t, °C	Konversiya n-C ₆ H ₁₄ , %	C ₁ , %	C ₂ , %	C ₃ , %
	272	77,39	14,84	2,0	3,67
	262	56,53	18,97	2,0	3,67
	327	68,26	0,64	2,0	3,67
	339	66,22	2,0	2,0	3,67
	351	64,41	0,64	2,0	3,67

Eslatma. Silikalit tarkibida NH₄⁺ bilan ion almashinuvi va keyingi issiqlik bilan ishlov berish natijasida aralashma sifatida 0,6% Al₂O₃ mavjud bo'lib, o'rtacha kislotalilik bilan H-shakliga aylantirildi. C₄ mahsulotidagi metilpentanlar va 2,2-dimetilbutanlar miqdori berilgan.

Platinani o'z ichiga olgan tseolitlar qatorida bog'liqlik har xil: ular mordenitga asoslangan katalizatorlardan faolligi past. Buning sababi shundaki, gidrogenlashtiruvchi komponent yo'q bo'lganda, kerosin molekulasini to'g'ridan-to'g'ri faollashadi va kerosindan karboniy ionlarining hosil

bo'lishi to'yinmagan birikmalarning protonlanishiga qaraganda kuchliroq kislota joylarining ishtirokini talab qiladi. Olefinlarning hosil bo'lishini ta'minlaydigan tseolitga kiritilgan metall komponent reaksiyada zaif kislotali joylarning ishtirokini keltirib chiqaradi [7].

O'YK tseolitlari orasida HZSM-4 juda faoldir. Uning ishtirokida n-pentan izomerlanish tezligi boshqa tseolitlarga qaraganda 20 baravar yuqori [8,9]. Olefinlarning izlari bilan targ'ib qilishning ta'siri aniqlandi.

Platinani o'z ichiga olgan tseolitlar qatorida bog'liqlik har xil: ular mordenitga asoslangan katalizatorlardan faolligi past. Buning sababi shundaki, gidrogenlashtiruvchi komponent yo'q bo'lganda, kerosin molekulasi to'g'ridan-to'g'ri faollashadi va kerosindan karboniy ionlarining hosil bo'lishi to'yinmagan birikmalarning protonlanishiga qaraganda kuchliroq kislota joylarining ishtirokini talab qiladi. Olefinlarning hosil bo'lishini ta'minlaydigan tseolitga kiritilgan metall komponent reaksiyada zaif kislotali joylarning ishtirokini keltirib chiqaradi [7].

Tseolitlarning shakli va g'ovak o'lchamlari ko'p jihatdan izomerlarning maksimal erishish mumkin bo'lgan hosilini aniqlaydi. Har xil turdagi CVK tseolitlaridan C₁₀-C₁₇ parafinlarini izomerlashda eng yaxshi natijalarni ZSM-5 va ZSM-22 ko'rsatdi, bu esa 70% dan ortiq izoparafinlar hosilini ta'minladi. Tseolit ZSM-22 bir vaqtning o'zida o'n a'zoli halqalardan tashkil topgan bir-birining ustiga chiqmaydigan kanallar tizimi bilan tavsiflanadi.

Samarali kanal diametri ZSM-5 tseolitidan biroz kichikroq bo'lib, bu tseolit tomonidan yaratilgan molekulyar elak effektining xususiyatlarini aniqlaydi. Shunday qilib, uning ishtirokida n-parafinlarning izomerizatsiyasi asosan molekularlarning terminal guruhlarida sodir bo'ladi (masalan, 2,7-dimetilpentan afzalroq n-dekandan hosil bo'ladi) [10].

Palladiy saqllovchi HZSM-20 tseolitining katalitik xossalari n-undekan va n-tetradekanning izomerlanishi jarayonida o'rganilgan [11]. Past konversiyada va 160 C haroratda undekan izomerlarining tarqalishi platinali CaY tseolitida kuzatilganiga o'xshaydi. Tetradekanni izomerlashda 5-propilundekanning ko'payishi va 5-butildekanning yo'qligi aniqlandi.

"Ultrasil" tipidagi modifikatsiyalangan O'YK tseolitlari n-parafinlarning, xususan n-butanning izomerlanishida ham yuqori faollik ko'rsatadi [12]. Ulardan eng faoli 0,5% Pt ni o'z ichiga olgan namunalar bo'lib, Zn²⁺, Co²⁺ va Mn²⁺ kationlari bilan modifikatsiyalangan namunalar ancha kam faoldir. Dekatsiyalangan shakllar qatorida faollik SiO₂:Al₂O₃ nisbati kamayishi bilan ortadi.

Izomerlanishning selektiv paydo bo'lishi kristallar yuzasida yuqori darajadagi dispersiyaga ega bo'lgan metall molekularlarining faol markazlari tomonidan ta'minlanadi, deb ishoniladi, bu bo'shliqlar ichida joylashgan metallarning atomlari (klasterlari) yorilish va nomutanosiblik reaksiyalarining paydo bo'lishi uchun javobgardir; . Ko'rinishidan, ultrasillarda bunday markazlarning asosiy qismi bo'shliqlar ichida joylashgan bo'lib, bu ularning izobutan uchun past selektivligini tushuntiradi [13].

Ilmiy asarlar [14] mualliflari tseolitsiz katalizatorlari tarkibiga har xil strukturali tseolitlarni (Y va ZSM-5) birlashtirib, n--parafinli uglevodorodlarning izomerlanishi va gidrokrekning reaksiyasining yo'nalishi va tezligini tartibga solish mumkinligini ko'rsatdi. Tseolitsiz katalizatorining izomerlash faolligi va selektivligi HZSM tarkibiga bog'liq. HZSM-5 20,0 % mass gacha bo'lgan tarkibda Pd ni o'z ichiga olgan tseolitsiz katalizatorining izomerizatsiya faolligiga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. To'g'ridan-to'g'ri benzin (q.q.-62⁰C) va sanoat fraktsiyasi C₅ ning n-parafin uglevodorodlarini C₅-C₇ izomerizatsiyasi jarayoni uchun ishlab chiqilgan Pd o'z ichiga olgan tseolitsiz katalizatori asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha ma'lum metall tseolit analoglaridan ustundir. 280-300⁰C harorat oralig'ida tseolitsiz katalizatori, xom ashyoning hajmli oqimi 1-2 soat⁻¹, bosim 30 atm, molyar nisbati H₂/CH 3-5 ga teng, izopentan unumi 59-61% va izogeksanlarning unumi 96-97% tashkil etdi.

N-heptanning izomerizatsiyasidagi yuqori katalitik faollikni tseolitlarning strukturaviy analoglari - gidrotermalizatsiya jarayonida kiritilgan VII guruh metallarini o'z ichiga olgan o'rta g'ovak diametri 0,55-0,62 nm bo'lgan silikon-alyuminofosfat molekulyar elaklari (SAPO) ko'rsatadi. Izogeksan platina yoki palladiyni o'z ichiga olgan molekulyar elak SAPO-11 ishtirokida yuqori selektivlik bilan hosil bo'ladi [15].

N-oktan gidroizomerizatsiyasi uchun katalitik tizimlarning xarakteristikalarini (konversiya, selektivlik va rentabellik) mordenit, beta va ZSM-5 tseolitlari asosidagi bifunksional katalizatorlar uchun bog'lovchi (bentonit) mavjud va bo'lmagan holda taqqoslandi [16]. Platina (1,0 og'irlik%) bilan singdirilgan substrat gidrogenlash-dehidrogenlash funktsiyasi sifatida ishlatilgan. Katalizatorlarning faolligi quyidagi ketma-ketlikda kamayishi aniqlandi: ZSM-5 > beta > mordenit. Kislota joylarini bog'lovchi tomonidan neytrallanishi tufayli aglomeratsiyalangan namunalarda faolligining pasayishi bashorat qilingan. Beta-tseolit uchun kuzatilgan qarama-qarshi ta'sirdan farqli o'laroq, ZSM-5 tseoliti uchun faollikning nisbatan kuchli pasayishi kuzatildi. Beta aglomeratsiyalangan namunada alyuminiy struktura zarralari (EFAL) mavjudligi, EFAL zarralari va strukturadagi Bronsted kislotasi joylari o'rtasidagi sinergik ta'sir tufayli kislota kuchining oshishiga olib keladigan bu xati-harakatning sababi bo'lishi mumkin.

Aglomeratsiyalangan mordenit va beta-tseolit namunalari uchun oktan izomerlarining selektivligi aglomeratsiyalanmagan namunalarga juda o'xshash edi. Aglomeratsiyalangan ZSM-5 namunasi aglomeratsiya qilinmaganlarga nisbatan yuqori izomer selektivligiga olib keladi. Buning sababi kislota joylarini bog'lovchi tomonidan neytrallashning yuqori darajasidir, chunki bu karbeniy ionlarining yuqori konsentratsiyasiga va oktan izomerlarini ishlab chiqarishga olib keladi. Bundan tashqari, bog'lovchi tseolitda mezo va makroporlarni va metallning ularda joylashishini ta'minlaydi, bu g'ovaklarning qisman bloklanishini oldini oladi va shuning uchun reagentlarning diffuziya cheklovlarini kamaytiradi [17].

N-geksadekanning gidroizomerizatsiyasi va gidrokrekingi mahsulotlarining nisbati katalizatorning kislotali va gidrodehidrizatsiya faolligi nisbati, shuningdek, dastlabki tseolitning strukturaviy xususiyatlari (ZSM-12, ZSM-5, b, Sapo-9) bilan belgilanadi. Sapo-11, Sapo-31). Izoparafin tarkibining asosiy tseolit kanallarining kristall hajmiga bog'liqligi maksimal 0,62-0,63 nm bo'lgan ekstremaldir, bu monometil izoparafinlarning kinetik diametriga to'g'ri keladi [18]. N-oktan gidroizomerizatsiya reaksiyasi BEA va MOR tseolitlarini qayta kristallash natijasida olingan platina o'z ichiga olgan mikro-mezoporoz katalizatorlarda o'rganildi. Si/Al nisbati ko'p tarmoqli C₈ birikmalarining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. N-oktan gidroizomerizatsiyasi uchun optimal mikro-mezoporozli katalizator bo'lib, BEA tseolitining Si/Al = 25-31 bilan qayta kristallanishi natijasida 25-34% izo-C₈ unumini ta'minlaydi.

Xulosa

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, n-parafin izomerizatsiya katalizatorlari asosini modifikatsiyalashning yuqori samarali usullari ishlab chiqilgan. Amalda, tarkibida Pd yoki Pt bo'lgan Y tipidagi tseolitlar va mordenitlar ishtirokida n-pentan va pentan-geksan fraksiyalarini izomerlash jarayonlari amalga oshirildi. Metall va tseolit komponentlarining vazifalari aniqlangan. Aniqlanishicha, tseolitlarni modifikatsiyalashda o'rta kislotali joylar ulushining ko'payishi va kuchli kislotali joylar ulushining kamayishi izomerizatsiya faolligini oshiradi va kreking faolligini kamaytiradi. Keyingi tadqiqotlar yuqori kremniyli tseolitlarni va tseolitga o'xshash mikro va mezoporli materiallarni o'rganishga qaratilgan bo'lishi kerak. Faol metallarning tarqalishi va ularning lokalizatsiyasi, shuningdek, past harorat va bosimlarda nafaqat yuqori faollikka ega bo'lgan, balki barqaror ishlash muddati uzoqroq bo'lgan polimetallik katalizatorlarning ta'siriga alohida e'tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Исаков А.И., Миначев Х.М. Каталитические свойства сверхвысококремнеземных цеолитов в превращениях некоторых углеводов. //Успехи химии, 1982, т.51, №12, с. 2069-2095.
2. Naccache, Y. Ben Taarit. Recent developments in catalysis by tseolites. // Pure Appl. Chem., 1980, v. 52, p. 2175-2180.
3. Якобс П. Карбонийионная активность цеолитов. М.: Химия, 1983, 245 с.
4. Харламов В.В, Миначев Х.М. Катализ и диффузия в цеолитах. // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1986, №7, с. 1478-1482.
5. R.Roldan, A.M.Beale, M.S. Sanchez, F.J. Romero-Salguero, C.J.-Sanchidrian at al. Effect of the impregnation order on the nature of metal particles of bofunctional Pt/Pd-supported tseolite Beta materials and on their catalytic activity for the hydroizomerization of alkanes. // Journal of catalysis, 2008, v. 254, p.12-26.
6. Chen J.K., Martin A.M., Kim V.G., John V.T. Competitive Reaction in intratseolitic media. // Ing: Chem. Res., 1988, v. 27, № 3, p. 401-408
7. Chen J.K., Martin A.M., Kim V.G., John V.T. A kinetic analysis of competitive reaction in intratseolitic media. // Chem. Eng.Sci., 1990, v. 45, № 3, p. 575-560.
8. Ernst S., Weitkamp J., Martens J. A. et al. Synthesis and shape-selective properties of ZSM-22. // Appl. Catal., 1989, v. 48, № 1, p. 137-148.
9. Weitkamp J., Ernst S., Cortes C.V. et al. / In: Proc. 7th Int. Tseolite Conf., Tokyo, August 17-22, 1986, p. 239-240.
10. Weitkamp J., Jakobs P.A., Martens J.A. Izomerization and hydrocracking of C₉ through C₁₆ n-alkanes onb Pt/HZSM-5 tseolite. //Appl.Catal, 1983, v. 8, № 1, p. 123-129.
11. Ахмедов Э.И. Каталитическая изомеризация парафиновых углеводов. // Известия Бакинского Университета, 2002, №1, с.17-31.
12. Ахмедов Э.И. Влияние добавок высокоремнеземного цеолита типа пентасила на активность палладийцеолитного катализатора изомеризации н-гексана и н-гептана. // Нефтепереработка и нефтехимия, 2000, №3, с.16-18.
13. Ахмедов Э.И. Исследование каталитических свойств Pd-содержащих бицеолитных систем в изомеризации н-гептана и узкой фракции прямогонного бензина. // Известия Бакинского Университета, 2000, №1, с.19-22.
14. Гахраманов Т.О., Ахмедов Э.И., Мамедов С.Э. / Тезисы докладов 5-ой Всероссийской цеолитной конференции, Звенигород, 2008, с.172-173.
15. Guisnet M., Fouche V. Izomerization of n-hexane of platinum dealuminated mordenite catalysts. III Influence of hydrocarbon impurities. // Appl. Catal., 1991, v. 71, № 2, p. 307-312.
16. Александрова И.В., Бурсиан Н.Р. и др. Синтез катализатора на основе морденита для процесса изомеризации парафиновых углеводов. / Тез. докл. научной конференции «Получение, изучение и применение синтетических цеолитов», Тбилиси, 1990, с.65-66
17. Martens J.A, Perex-Pariente J, Jakobs P.A. / In: Proc. Int. Symp. Zeol. Catal. Siofok., May 13-16, 1985, Szeged 1985, p. 487-195.

КЕРАМИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ

Юнусов М.Ю., Саидназарова И.С.

Доцент, Ташкентский химико-технологический институт,
Ташкент, Узбекистан, 100011, Ташкент, ул. А. Навои, д. 32, e-mail:
saiira_2012@mail.ru

Аннотация: Мақолада тарихий обидаларни реконструкция қилиш учун паст сифатли лёссимон суглинка асосида кўрсаткичлари юқори бўлган керамик таркиблар ишлаб чиқиш ва массага ишлов беришнинг янги услуби таклиф қилиш ҳисобига қолиплаш жараёни хоссаларини яхшилашга эришиш мумкинлиги тўғрисида лаборатория текширувлари натижалари баён этилган.

Аннотация: В статье описаны результаты разработки керамических составов и лабораторных испытаний возможности улучшения свойств процесса формования керамических масс за счет предложения нового способа формования и разработки керамических композиций с высокими эксплуатационными характеристиками на основе низкокачественного лессовидного суглинка для реконструкции исторических памятников.

Ключевые слова: лессовидный суглинок, вяжущее на основе лессовидного суглинка, пластичность, степень клинкерообразования, кирпичный шлак, фазовый состав, анортит, кристоболит, диоксид, структурообразование, эксплуатационные свойства

Abstract: The article describes the results of laboratory tests on the possibility of improving the properties of the molding process through the development of ceramic compositions with high performance characteristics based on low-quality loess-like loam for the reconstruction of historical monuments and the proposal of a new method of mass processing.

Истощение запасов качественных глин, а также их дефицитность вынудило специалистов разработать технологию получения клинкерного кирпича на основе широко распространенных лессовых глин. Получение клинкерного кирпича до начала XXI века осуществлялось на основе тугоплавких, беложгучих глин, характеризующейся широким интервалом спекания. Клинкерный керамический кирпич является химически устойчивым и механический прочным строительным материалом. В химически агрессивных почвенно-климатических условиях этот материал является наиболее приемлемым, обладающим хорошими эксплуатационными свойствами. Как известно, получение такого материала связан с использованием высококачественного сырья [1], но имеется ряд работ, в которых показаны возможности использования низкосортных глинистых материалов в процессе получения высокосортного клинкерного кирпича с привлечением ряд модификаторов в малых количествах [2].

Результаты исследований Украинских учёных показала, что возможно получить клинкерный кирпич с применением лессовидных суглинков, при этом они рекомендовали ввести в состав глиняной массы до 30 % тугоплавких глин [3].

Наиболее важным компонентом сырья при производстве клинкерного кирпича – является оксид алюминия (Al_2O_3). Он снижает вязкость расплава, а достаточное его содержание позволяет уменьшить деформацию изделий в процессе обжига. Легкоплавкие кирпичные глины имеют в своем составе недостаточное количество Al_2O_3 , в связи с чем его содержание увеличивают путем добавления в шихту каолиновые глины.

Оптимальное содержание Al_2O_3 в шихте – 17-25 %. Глины не должны содержать оксида железа (Fe_2O_3) более 6-8 %, так как в процессе обжига трехвалентный оксид железа под влиянием восстановительной среды при 1000 °С интенсивно переходит в двухвалентный оксид железа FeO (закись), который быстро вступает в реакцию с кремнеземом, образуя легко плавкий фаялит ($2\text{FeO}\cdot\text{SiO}_2$). Вследствие этого на поверхности изделий образуется сплошная корка, препятствующая удалению углекислого газа.

Для выгорания углерода необходимо уменьшать скорость нагрева кирпича в диапазоне 900-1100 °С. Если указанных условий не соблюдать, то отложившийся углерод может вызвать образование вздутий на поверхности изделий. Оксиды железа оказывают влияние и на окраску изделий после обжига. В зависимости от соотношения Fe_2O_3 и FeO изделия окрашиваются от вишнево-красного до темно-фиолетового цвета. Глины должны содержать оксида кальция не более 7-8 %. Повышенное содержание CaO в глине обуславливает уменьшение интервала спекания.

Углекислый газ, образующийся при разложении CaCO_3 , может увеличить пористость изделия. При повышенном содержании CaO в глине в начале процесса спекания могут происходить медленная усадка или расширение, а затем вследствие образования жидкой фазы – резкое плавление и деформация изделий, в особенности под нагрузкой (нижние ряды садки кирпича) на спекшейся поверхности образуются вздутия. Необходимо, чтобы CaO в глине находился в тонко распределенном состоянии.

Оксида магния (MgO) в глинах должно быть 3-4 %. Щелочные оксиды (Na_2O ; K_2O) имеются в керамических глинах в количестве 1,5-4,5 %. Для оценки качества глиняного сырья используется кремнеземистый модуль. Хорошие глины для производства клинкера характеризуются кремнеземистым модулем 3-4,5. При его высоком значении возрастает хрупкость изделий, снижается их прочность и морозостойкость. При низком – возникают трудности при выпуске клинкера, так, как уменьшается интервал спекания в процессе обжига, увеличивается вероятность появления деформаций.

Анализ проведенных лабораторных испытаний показал, что для получения качественного керамического кирпича необходимо в состав массы вводить пластифицирующие добавки в количестве 5-20 %, в качестве которых, по данным авторов [5], можно рекомендовать бентонит или каолин. Анализ предварительных расчетных экономических данных показывает, что результаты такого решения могут привести к повышению себестоимости керамического кирпича на 20-30 %. С другой стороны, на практике могут возникнуть проблемы, связанные с получением однородной массы из-за наличия в составе керамических шихт двух и более компонентов [5].

Проведенный минералогический анализ показывает, что в составе исходного сырья содержатся минералы кварц, монтмориллонит, гематит, галлит, тенардит, слюда, гипс и др. Определение химического состава изучаемого суглинка проводилось классическими методами [6,7], результаты которого приведены в таблице 1.

Таблица 1

Химический состав лессовых суглинков Ярмыш

№ Пробы	Содержание оксидов, масс, %										
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O	п.п.п	Σ
1	52,75	11,92	0,56	3,91	16,52	2,7	0,49	2,33	1,43	7,38	100,00
2	59,2	11,2	0,45	5,67	13,52	3,07	1,6	1,88	1,02	2,39	100,00
3	61,3	10,6	0,39	6,96	15,60	2,34	0,30	1,85	0,52	0,12	100,00
4	53,75	11,92	0,56	3,91	16,52	2,7	0,49	2,33	1,43	7,38	100,00
5	58,2	11,2	0,45	5,67	13,52	3,07	1,6	1,88	1,02	2,39	100,00
6	60,3	10,6	0,39	6,96	15,60	2,34	0,30	1,85	0,52	0,12	100,00

Анализ гранулометрического состава показывает, что в составе исходного сырья преобладает грубодисперсная часть. Используя седиментационный анализ исходного сырья были сделаны выводы о том, что в водных средах наблюдается осаждение минералогических частей. При этом первым выпадает грубодисперсная часть состоящая из кварца, гематита, гипса. Также установлено, что имеющиеся в составе исходного сырья некоторые соли растворяются, о чем свидетельствует изменение значения показателя pH водной среды. В результате интенсивного перемешивания приготовленную суспензию разделяли на отдельные фракции методом отстаивания в течение 30-60 мин. Путем декантации выделены 3 фракции: 1-суспензия, состоящая из воды и растворившихся солей; 2- мелкодисперсная часть, состоящая, в основном, из глинистых минералов и 3-нижняя-грубодисперсная часть, включающая в себя более тяжелые минералы. По данным определений выход мелкодисперсной фракции составляет 20-30 %.

В работе, используя современные методы, изучены физико-технические свойства мелкодисперсной части лессовых суглинков, результаты которых приведены в таблице 2.

Процесс распускания керамической массы осуществляется с применением пропеллерной мешалки со скоростью вращения 600 об/мин. Полученную массу затем направляют в гидроциклон, где происходит разделение массы по фракциям. Из верхней части гидроциклона отводится жидкая мелкодисперсная часть суспензии, а из нижней части отводятся грубодисперсные частицы.

Таблица 2

Физико-технические свойства исходного материала и мелкодисперсной части лессовых суглинков месторождения Ярмыш

Наименование материала	Пластичность, %	Плотность, кг/м ³	Усадка огневая, %	Коэффициент чувствительности к сушке
Исходный материал	7,90	1610	4,80	Не менее 180
Разделенная мелкодисперсная часть	10,48	1680	5,20	Не менее 180

Грубодисперсная часть суглинка далее направляется в помольное отделение, где подвергается дополнительному измельчению. Жидкая мелкодисперсная часть суспензии суглинка с помощью мембранного насоса направляется в рамный фильтр – пресс, где происходит фазовое разделение составляющих.

Таким образом, в результате применения фракционного разделения из низкосортного лессового суглинка можно будет выделить мелкодисперсную пластичную часть. Выделенную часть лессового суглинка рекомендуется применять в качестве пластифицирующей составляющей керамической массы для изготовления гидроизоляционного кирпича.

Список литературы

1. Исматов А.А., Отақўзиев Т.А., Исмоилов Н.П. ва бошқалар. Ноорганик материаллар кимёвий технологияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002. – 482 б.
2. Самиғов Н. А. Қурилиш материаллари ва буюмлари. Дарслик. –Т.: Чўлпон, 2013. – 319 б.
3. Қосимов Э.У., Самиғов Н.А. Қурилиш ашёларидан тажриба ишлари. Ўқув қўлланма. –Т.: 2014. – 119 б.
4. Саидназарова И.С. Созтупроқ асосида юқори сифатли қурилиш ғишти ишлаб чиқаришнинг энергиятежамкор технологияси.: Автореф. дис. ... техника фанлари бўйича фалсафа доктори – Тошкент.: ТАҚИ. 2019. - 20 б.
5. Saidnazarova I. S., Yunusov M. Yu. Development and optimization of the composition of ceramic masses based on local loam soil and industrial waste. International journal of mechatronics and applied mechanics - IJOMAM, 2024.
6. ГОСТ 21216-2014. Сырье глинистое. Методы испытаний –М: Изд-во стандартов 2014-40с
7. Гост 2642.0-2014. Огнеупоры и огнеупорное сырье общие требования к методам анализа.-М изд-во стандарт. 2014-6с

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПЕСТИЦИДОВ И МИКОТОКСИНОВ В ПШЕНИЦЕ И РЖИ

Балтабаев Улугбек Нарбаевич (PhD),

доцент Ташкентского химико - технологического института.,

Кураязов Зарипбай Рамаатович.,

Магистрант Нишанбаева Эъзога Арапбой кизи.

Магистрант Ганиева Курсия.

Докторант-соискатель Ургенчского государственного университета

ulug85bek77@mail.ru

Аннотация: *Токсичные элементы распределены в зерне злаковых культур неравномерно. Делая выводы зерновые продукты при употреблении должны соответствовать качественным показателям. По исследованиям видно, что ПДК токсических элементов, пестицидов и микотоксинов в пшенице и ржи в норме.*

Ключевые слова: *Пшеница, рожь, состав, аминокислота, токсичные элементы, микотоксины, пестициды, безопасность*

Введение.

Пшеница - важнейшая продовольственная культура, так как благодаря содержащейся в ней клейковине из нее получают хлебобулочные изделия высокой питательности, приятного вкуса, с пористым, упругим и эластичным мякишем. При замешивании пшеничной муки с водой ее белки поглощают воду и набухают, слипаясь в массу теста. [1,2,3,5,6,7]

Пшеница (*Triticum aestivum*) - однолетняя культура, возделываемая зимой и весной и чувствительная к нескольким патогенам, особенно грибам, с которыми борются с помощью фунгицидов. Это также одна из наиболее употребляемых зерновых культур, которая может быть загрязнена микотоксинами и фунгицидами. Целью данного исследования было валидировать аналитический метод LC-MS для одновременного определения микотоксинов и остатков фунгицидов в зернах пшеницы, восприимчивых к фузариозу, обработанных фунгицидами, и оценить взаимосвязь между применением фунгицидов и выработкой микотоксинов.

Рожь – это род растений рода злаковых. Строение ржи типично для злаковых. В состав зернышка ржи входят: белки и клетчатка, углеводы и минеральные вещества, а также витамины В, РР, Е. Ржаной хлеб является ценным диетическим продуктом, источником витаминов группы В. [5,6,7]

Ржаные отруби и зеленые побеги растения охотно поедают домашние животные. Пшеница – род злаковых растений. Из нее пекут хлеб, изготавливают макароны, крупы, скармливают животным, делают спирт, иммуномодуляторы и омолаживающие средства из зародышей зерна.

Пшеница и рожь – одни из самых популярных культур, которые культивирует человек. Они являются незаменимыми растениями при обеспечении продовольствием людей и домашних животных. [1, 2,4,7]

Исследователи из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии (*European Commission's Joint Research Centre, JRC*) и Национального совета Италии (*National Council of Italy, CNR*) разработали метод обнаружения дезоксиниваленола (*DON*) в отрубях пшеницы и охратоксина А (*OTA*) в твердой пшенице, основанный на инфракрасной спектроскопии. Исследование *DON* было опубликовано в

журнале *Journal of the Science of Food and Agriculture*. Работа по ОТА опубликована в журнале *Food Chemistry*.

Пшеница является наиболее потребляемой зерновой культурой в мире. Она используется при приготовлении хлеба, пасты, хлопьев для завтрака, булочек, печенья, пирогов и др. Нередко в процессе выращивания и хранения **пшеница и другие зерновые культуры подвергаются заражению плесневыми грибами**. Это может привести к загрязнению зерен микотоксинами, являющимися природными токсинами, которые могут вызвать пищевое отравление.

Согласно данным Национального института здравоохранения США, некоторые микотоксины дезактивируются при приготовлении пищи, другие нет. Например, предыдущие исследования показали, что термическая обработка почти не влияет на дезоксиниваленол. Самыми распространенными видами грибов в продовольственном сырье и продуктах питания являются афлатоксины, охратоксины, рубратоксины, зеараленон, патулин и еще несколько видов. Некоторые из них могут продуцироваться в зернопродуктах. Дезоксиниваленол является наиболее распространенным микотоксином в пшенице, кукурузе, ячмене, овсе и ржи, продуцируемый микроскопическими плесневыми грибами рода *Fusarium*. **DON вызывает сильнейшее отравление**, сопровождаемое рвотой, снижением веса, диареей, поражением кожи, иммуносупрессией (угнетение иммунитета по той или иной причине) у людей и животных. [4,5,6,7]

Охратоксин А — часто встречающийся в злаках микотоксин из группы охратоксинов, продуцируемый микроскопическими плесневыми грибами рода *Аспергилл* (*Aspergillus ochraceus*, *Aspergillus carbonarius* и др.) и рода *Пеницилл* (*Penicillium verrucosum* и др.). Международным агентством по исследованию рака ОТА был классифицирован как возможный канцероген для человека. **Охратоксин А представляет серьёзную угрозу для здоровья и жизни человека**. Обладает сильной нефро- и гепатоксичностью, иммуносупрессор, провоцирует иммунодефицитные состояния. В условиях техногенного загрязнения сельскохозяйственных угодий во многих регионах мира встает проблема получения качественных продуктов питания растительного происхождения. [1, 2,4,7]

Среди загрязнителей особое место принадлежит токсичным элементам, до 70% которых поступает в организм человека с пищевыми продуктами. Основные механизмы действия токсичных элементов определяются влиянием на проницаемость клеточных мембран, инактивацией биологически активных веществ и ингибированием ферментов. [1,2,3,4,5,7,8]

Некоторые токсичные элементы обладают мутагенным эффектом. [4,5,7] В растительных продуктах токсичные элементы содержатся в ионной форме или связаны с белками, пектиновыми веществами, гемицеллюлозой, инозитолфосфорной кислотой (фитин), соединениями фенольной природы (лигнин, полифенолы). Токсичные элементы распределены в зерне злаковых культур неравномерно. Гистохимический метод анализа продольных срезов зерна пшеницы и тритикале показал, что различную локализацию металлов в зерне злаковых культур. В жизнедеятельных тканях зародыша и алейронового слоя преобладают свинец и кадмий, тогда как никель и хром распределены более равномерно. Клеточные стенки растений способны к многократной адсорбции и десорбции некоторых ионов металлов за счет метаксильных, карбоксильных и других групп, активирующих поверхность экстрацеллюлярной структуры. [3,5,6]

Теория и введение технологии сортовых помолов на разделение с минимальным содержанием вредных для человека веществ актуален. Однако вместе с загрязнителями при сортовом помолу удаляется большая часть витаминов, биогенных минеральных элементов, пищевые волокна, незаменимые аминокислоты.

Использование в пищу рафинированных продуктов, в том числе из зерна злаков, все больше вызывает беспокойство у медиков из-за получивших распространение, так называемых, болезней цивилизации (ожирение, атеросклероз, диабет и другие). В связи с этим большую популярность приобретают специальные сорта хлеба на основе целого зерна, а особую актуальность - разработка способов очистки зерна от токсичных элементов в ходе технологической обработки.

Методика исследований: Для осуществления контроля по всем критериям, выделенным в нашей статье, применяют исключительно лабораторные методы. Однако практика показывает, что эффективность процедуры зависит от целого ряда частных факторов. Речь идет, прежде всего, об объемах предприятия, частоте контролируемых мероприятий и их масштабности. Технический анализ зерна и муки проводился согласно ГОСТ 10839 - 64 "Зерно. Методы испытаний". Осуществление контроля качества зерна на наличие микотоксинов проводится согласно ГОСТам 28001-88 и 34108-2017.

Экспериментальная часть: В исследовании нами были анализированы и определены качественные показатели зерна пшеницы, ржи и готовой продукции. Изучены виды зернового сырья и их состав. Сопоставлены ПДК для определения и использования в производстве муки и в конечном счёте безопасность для человека. Далее нами исследованы остаточное содержание пестицидов, микотоксинов и тяжёлых металлов в зерновом сырье при производстве муки .

Остаточное содержание пестицидов, микотоксинов и тяжёлых металлов в зерновом сырье при производстве муки

1 таблица

Параметры	Пшеница		Рожь	
	ПДК	Факт	ПДК	Факт
Количество токсичных элементов мг/ кг, не более				
Кадмий	0,10	0,03	0,10	0,026
Мышьяк	0,2	н/обн	0,2	н/обн
Ртуть	0,03	0,03	0,03	0,027
Свинец	5,0	2,67	5,0	2,87
Цинк	50,0	29,62	50,0	39,62
Медь	230,0	45,38	230,0	45,38

2- таблица

Параметрлар номи	Пшеница		Рожь	
	ПДК	Факт	ПДК	Факт
Остаток количества пестицидов, мг/ кг, не более:				
ГХЦГ				
Альдрин	0,05	Н/обн	0,05	Н/обн
Гептахлор	н/доп	Н/обн	н/доп	Н/обн
ДДТ	н/доп	Н/обн	н/доп	Н/обн
	0,05	Н/обн	0,05	Н/обн
Микотоксы, мг / кг, не более:				
Афлотоксин В 1	0,005	Н/обн	0,005	Н/обн
Дезоксиниваленол	0,7	Н/обн	0,7	Н/обн
Зеараленон	0,2	Н/обн	0,2	Н/обн

Как видно из анализов ПДК токсических элементов, пестицидов и микотоксинов в пшенице и ржи не превышает допустимый коэффициент.

Далее анализированы качественные показатели и химический состав полученной готовой продукции муки.

Химический состав пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирной муки

№	Влажность, %	Белки, гр	Зольность, %	Са	Р	Fe	Е
Мука пшеничная 1 го сорта	14,0	9,4	0,76	20	90	1,4	2,4
Мука ржаная обдирная	13,94	8,3	1,22	32	178	3,3	3.85

Выводы: Среди загрязнителей особое место принадлежит токсичным элементам, до 70% которых поступает в организм человека с пищевыми продуктами. Токсичные элементы распределены в зерне злаковых культур неравномерно. Делая выводы зерновые продукты при употреблении должны быть соответствовать качественным показателям. По исследованиям видно, что ПДК токсических элементов, пестицидов и микотоксинов в пшенице и ржи в норме.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Чеботарев, О. Н. Технология муки, крупы и комбикормов / О. Н. Чеботарев, А. Ю. Шаззо, Я. Ф. Мартыненко. - Москва: ИКЦ "МарТ", Ростов - н/Д.: Издательский центр "МарТ". - 2004. - 688 с.
2. Егоров Г.А. Технология муки. Технология крупы - М.: Колос, 2005 г., с.84-85, 100-101; Бутковский В.А., Мерко А.И., Мельников Е.М. Технологии зерноперерабатывающих производств - М.: Интерграф сервис, 1999 г., с.98-113).
3. Кузнецова Е.А., Черепнина Л.В., Щербакова А. А. Распределение токсичных элементов в зерновом сырье и снижение их содержания при применении ферментных препаратов // Успехи современного естествознания. – 2007. – № 12-1. – С. 91-92;
4. Методические [указания](#) по обнаружению, идентификации и определению содержания Т-2 токсина в пищевых продуктах и продовольственном сырье. N 3184-84, М., 1984 г
5. Программа повышения квалификации в области науки и технологии пищевых продуктов, факультет агропромышленной науки и технологии, агрономический факультет Элизеу Масиель, Федеральный университет Пелотас, Пелотас, Бразилия. Электронный адрес: fabio.chaves@ufpel.edu.br.
6. <https://belama.com>
7. Методические [указания](#) по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) в зерне и зернопродуктах. N 3940-85, М., 1985 г
8. Мелешкина, Е.П. Развитие товарной классификации зерна пшеницы / Е.П. Мелешкина // Контроль качества продукции. – 2017. - №3.- С. 2-11.
9. Львова, Л.С. Метод определения содержания фузариозных зерен в зерне ржи и ячмене / Л.С. Львова, А.В. Яицких // Защита и карантин растений. – 2014. - №2. – С. 42-44.
10. Львова, Л.С. Переработка зерна пшеницы, поврежденного фузариозом / Л.С. Львова, А.В. Яицких // Пищевая промышленность. – 2013. - №8. – С. 84-86.

ПРОТЕОЛИТИК ВА АМИЛОЛИТИК ФЕРМЕНТЛАР ИШТИРОКИДА АМАРАНТ УРУҒИНИ КОМПЛЕКС ҚАЙТА ИШЛАШ

Шарипов П.Р.

Тошкент кимё технология институти доценти

Аннотация: Амарант уруғи таркибидаги биополимерлардан унумли фойдаланиш мақсадида протеолитик ва амилолитик ферментлар ёрдамида антиоксидант хоссали пептидлар ва амилолитик ферментлар ёрдамида крахмалдан қандли моддалар олиш жараёнлари ўрганилди. Нейтрал протеиназалар таъсирида амарант таркибидаги оксиллардан ҳар хил фаолликка эга бўлган пептидлар олиш ва крахмалидан қандли моддалар олиш мумкинлиги кўрсатилди. Олинган натижалар асосида амарант уруғини комплекс қайта ишлашни принципиал схемаси яратилди.

Калит сўзлар: Амарант, оксил, крахмал, гидролиз, фермент, амилаза, протеиназа, пептидлар, қанли моддалар.

Сўнги йилларда амарант уруғини қайта ишлаб биологик фаол моддалар ишлаб чиқаришга катта эътибор берилмоқда [1]. Бунга сабаб амарант уруғи таркиби бошоқли дон маҳсулотларига нисбатан биологик фаол моддаларга, оксилларга, крахмалга, витаминларга (А, В1, В2, ва С витаминлари) ва минерал моддарга бой хом ашё ҳисобланади. Уни таркибидаги оксилли моддалар аминокислота таркиби бўйича алоҳида ўрин эгаллайди. Ўрни қопланмайдиган аминокислоталар нисбати озуқавийлиги меъёрлаштирилган микдорда ташкил топган [2].

Амарант уруғидан олинadиган мой ўзининг биологик хусусиятлари бўйича алоҳида аҳамиятга эга. Амарант уруғи мойи ёғ кислоталар таркиби бўйича 46% Омега-6, 5% Омега-3 ва 23% Омега-9 гуруҳига мансуб ёғ кислоталаридан ташкил топган. Шу билан бирга уни таркибида 8-10% антиоксидант ва бактерицид хоссали сквален моддаси мавжуд [3].

Сўнги йилларда амарант уруғини қайта ишлаб амарант ёғи ва биологик моддалар олишга катта эътибор берилмоқда. Амарант уруғининг таркибида 6-7% ёғли моддалардан ташкил топган бўлиб, уни ажратиб олишда асосан, экстракция усулидан фойдаланилмоқда. Пресслаб амарант мойи олишда юқори босим хом ашёни қизишига ва амарант уруғи таркибидаги биологик фаол моддаларни куйишига сабаб бўлаяпти.

Ушбу ишнинг мақсади амарант уруғидан амарант ёғи, қандли моддалар ва оксил гидролизати олишда ферментатив жараёнларни таъсирини ўрганишдан иборат.

ТАЖРИБА ҚИСМИ

2. Материаллар ва услублар

2.1. Материаллар.

Ишни бажаришда Хоразм вилоятида етиштирилаётган амарант ўсимлигининг “Харковъ”, “Гигант” ва “Золотой гигант” навли уруғлари ишлатилди.

Протеолитик фермент сифатида *Bacillus amyloliquefaciens* олинган “Нейтпраза” (*Novozymes*, Denmark) ва *Aspergillus niger* замбруғидан олинган нордон протеиназа Prolive PAC 30L (“EnzymeBioProduct” Ltd, Russia) ишлатилди.

Амилолитик фермент сифатида α-амилазу (Амилек 3Т, «Экспо Тех» ООО, Россия) ва β-амилазу (ДиазимХ4, «Экспо Тех» ООО, Россия) ишлатилди.

Оксилли субстрат сифатида лаборатория шароитида амарант уруғидан ажратиб олинган сувда эрийдиган оксиллар (альбуминлар), 10% лик NaCl эритмасида эрийдиган оксиллар (глобулинлар), 80% лик спирда эрийдиган оксиллар ва 0,2% лик NaOH эритмасида эрийдиган оксиллар (глителинлар) қўлланилди.

2.2. Оқсилларни ферментатив гидролизлаш.

Бунинг учун оқсилларни 1% эритмаси 0,1 М универсал буферда тайёрланиб олинди (нордон протеиназалар учун рН 2,5 ва нейтрал протеиназалар учун рН 7,0). Унинг устига 0,1 % фермент эритмасида солдик ва аралашмани 37°C термостатга қўйдик ва шу хароратда ферментация жараёни олиб бордик. Вақти вақти билан аралашмадан 2 мл олиб ферментатив жараёни тўхтатиш учун устига 2 мл 0,3 М сирка кислотасини учламчи хлориддан солдик. Аралашмани шу ҳолатда 20 дақиқа ушладик ва филтёр қоғоз орқали филтёрладик. Филтёрлатдан 1 мл олиб устига 5 мл 0,5М натрий карбонат эритмасини ва 1 мл Фолин реактивини солиб аралаштирдик. Аралашма кўк ранг тусини олади ва уни интенсивлигини фотоколориметр ёрдамида 670 нм тўлқин узунлигида 10 мм кюветада ўлчадик. Олинган натижа асосида ҳосил бўлаётган оқсил гидролизатларини миқдорини (*P*) назорат эгри чизиғи орқали аниқладик [4].

2.3. Пептидлар намунасини тайёрлаш.

Маълум вақт ферментацияланган оқсиллардан ҳосил бўлган пептидларни ажратиш учун, реакция муҳитдан пробиркага 5 мл намуна олиб сув ҳаммомида 10 мин ушладик. Сўнгра совутилган ҳолатда филтёр қоғоздан ўтказдик. Шундан сўнг олинган пептидларни антиоксидантлик хоссасини ўргандик.

2.4. Пептидларни антиоксидантлик хоссасини аниқлаш.

Пептидларни антиоксидантлик фаоллигини (+)-катехинни юқори хароратда темир иони иштирокида оксидланишига таъсири асосида аниқладик. Бунинг учун 0,1 М муҳит рН кўрсаткичи 4,2 бўлган ацетат буферидида 4 мМ катехин, 20% этанол ва спирт ва 10 мг/мл FeCl₃ бўлган 10мл ҳажмли реакция муҳит тайёрладик. Тажриба намуналарига 0,2 мл пептид эритмадан, назорат намунасига 0,2 мл дистилланган сув солдик. Реакция муҳитни 15 кун давомида 45°C термостатда сақладик. Хар куни эритмани рангини фотоколориметрда 440 нм тўлқин узунлигида оптик зичлигини ошишини ўлчадик. Олинган натижалар асосида пептидларни оксидланиш тезлигига таъсири баҳоланди [5].

2.5. Амарант уруғи таркибидаги крахмални қандлаштириш.

200 г амарант уруғи янчилмаси протеолитик ферментлар билан гидролизланиб, ҳосил бўлган реакция маҳсулотлари ажратиб олингандан сўнг, чўкмани 2 марта сув билан ювиб ташладик. Сўнгра чўкмага 500 мл дистилланган сув қўшиб муҳитни рН кўрсаткичинини хлорид кислота билан 5,6 келтирдик. Сўнгра термик барқарор шиша стаканга солиб, аралаштириб турган ҳолда аралашмани хароратини аста секин ошира бордик. Крахмал молекулаларини гидролизлаш мақсадида аралашмага 0,3 мл α-амилаза (Амилек 3Т) ферменти солинди. Харорат аста секин оширилиб 85°C кўтариб, шу хароратда 20 мин ушладик. Крахмални тўлиқ гидролизланишини йод эритмаси билан назорат қилдик. Сўнгра аралашмани хароратини 50-53°C тушириб, 0,2 мл β-амилаза (Диазим Х4) ферментидан солдик. Аралашма шу хароратда 30 дақиқа ушладик. Ҳосил бўлган қандлаштирилган суюқликни филтрация усули билан ажратиб олдик.

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИ ТАХЛИЛИ

Амарант уруғини қайта ишлашда, масалан амарант мойи олишда ҳозирги кунда анъанавий бўлиб қолган преслаш усули қўлланилади. Преслашда янчилмани қизиши натижасида унинг таркибидаги моддалар термик куйиш жараёнига учрайди ва амарант уруғи таркибидаги бошқа моддаларни биологик фаоллигини камайтиради. Қизиш натижасида меланоидин ҳосил бўлиш жараёнлари кетиши натижасида кунжара қораяди.

Маълумки ферментлар биологик катализаторлар бўлиб, кўпгина жараёнларни паст хароратда олиб боришга имкон беради.

Амарант уруғи таркибидаги моддаларни табиийлигини сақланган ҳолда ажратиб олиш учун гидролитик ферментлардан фойдаланиб керакли моддаларни олиш усулларини кўриб чиқдик.

Амарант уруғи оксилларидан антиоксидант хоссали пептидларни олиш.

Амарант уруғида сувда эрийдиган оксиллар (альбуминлар), 3-10% тузли эритмада эрийдиган оксиллар (глобулинлар), 60-80% спирта эрийдиган оксиллар (проламинлар) ва 0,2% ишқорий эритмада эрийдиган оксиллар аниқланган. Баъзи бир донли уруғларда учрайдиган оксилларни миқдорий таркиби 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

**Донли уруғлар оксилларини таркибий қисмлари
(куруқ моддаларга нисбатан %)**

Дон тури	Умумий оксиллар, куруқ моддаларга нисбатан, %	Шу жумладан			
		Альбу-минлар	Глобу-Линлар	Прола-минлар	Глюте-линлар
Бугдой	12-18	4	8	40	48
Арпа	8-14	28	22	32	18
Маккажўхори	9-14	0,5	20	40	30
Амарант	9-11	19	38	13	21

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, амарант уруғи ҳам бошоқли донлар каби барча оксилли моддалар мавжуд. Амарант уруғи таркибида глобулиннинг ва альбуминнинг миқдорлари бошқа донли хомашёларга нисбатан кўп бўлиб 38 ва 19% ни ташкил этади.

Бу оксиллар ферментлар ёрдамида ҳар хил тезликда гидролизга учрайди. Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики гидролизланиш тезлиги қўлланилаётган ферментларни спецификлигига боғлиқ бўлиб, турли манбадан олинган ферментлар оксилларни ҳар хил тезликда гидролизлайди. 2-жадвалда амарант уруғидан олинган альбумин учун турли манбалардан олинган протеолитик ферментларни фаоллиги келтирилган.

2-жадвал

Амарант уруғидан олинган альбуминга нисбатан турли ферментларни фаоллиги

№ п/п	Фермент	Нисбий фаоллиги, ед/г.	pH оптимуми
1.	Нордон протеиназа (Asp. oryzae)	170	2,2-2,5
2.	Нейтралпротеиназа (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>)	860	6,7-7,0

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики нейтрал протеиназани фаоллиги нордон протеиназага нисбатан 5 баравар кўп бўлиб, 860 ед/г ни ташкил этади.

Амарант уруғи таркибидаги бошқа оксиллар юқорида қайд қилинган ферментлар билан турли тезликда гидролизланади. Олинган натижалар 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Амарант уруғидан ажратиб олинган оксилларни нордон ва нейтрал протеиназалар билан гидролизланиш тезлиги

Фермент	Гидролизланиш тезлиги, мкмоль/соат			
	Альбумин	Глобулин	Проламин	Глютелин
Нордон протеиназа	0,1±0,01	0,3±0,02	0,4±0,02	0,80±0,03
Нейтрал протеиназа	0,4±0,02	1,2±0,06	0,5±0,03	0,62±0,03

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики нордон протеиназа билан глютелин юқори тезликда гидролизланади ва бу кўрсатки 0,8 мкмоль/соатни ташкил этади. Амарант уруғидаги оксиллар ичида альбуминни гидролизланиши глютелинни гидролизланишига нисбатан 8 марта секин кетади ва 0,1 мкмоль/соатни ташкил этади. Глобулин ва проламинни гидролизи ўртача 0,3 ва 0,4 мкмоль/соатни ташкил этади.

Нейтрал протеиназани амарант уруғи оксилларига бўлган мойиллиги юқори бўлиб, ушбу оксилларни гидролизи нордон протеиназага нисбатан анча изчил кетади. Маслалан, нейтрал протеиназа билан альбуминни гидролизи нордон протеиназага нисбатан 4 марта тез кетади ва 0,4 мкмоль/соатни ташкил этади. Глобулинни гидролизи ҳам нейтрал протеиназа билан анча юқори тезликда юз беради. Проламин ва глютелинни нейтрал протеиназа билан гидролизи нордон протеиназага нисбатан кескин фарқ кузатилмайди.

Адабиётлардан маълумки турли хилдаги оксилларни ферментатив гидролизлаб ҳар хил хоссаларга эга пептидларни олиш мумкин. Маслан ўсимлик оксилларни гидролизлаб антиоксидант ва антимиқроб хоссали пептидлар олинган [6-7].

Амарант уруғи оксилларидан олинган пептидлар ҳам бундан мустасано эмас. Олиб борилган тадқиқодлар шуни кўрсатдики, амарант уруғидан олинган глобулин ва глютелинни гидролизлаб юқори фаолликга эга пептидларни олиш мумкин.

Амарант уруғи оксилларидан олинган пептидларни антиоксидантлик хоссаси 1-расмда келтирилган.

1-расм. Амарант уруғи оксилларидан нейтрал ферменти ёрдамида олинган пептидаларнинг (+)-катехинни оксидланиш жараёнига таъсири. 1-назорат намунаси, 2-альбуминдан олинган пептидлар, 3-глобулиндан олинган пептидлар, 4-глютелиндан олинган пептидлар.

Расмда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики темир ионлари иштирокида 45°C хароратда 10 кунда (+)-катехинни оксидланиш натижасида эритманинг оптик зичлиги 1,3 бирликни ташкил этади (1-расм, 1-эгри чизик). Пептидлар қўшилганда (+)-катехинни оксидланиш тезлиги камаяди. Айниқса глобулин ва глютелиндан олинган пептидлар жараёни секинлаштиради ва эритманинг оптик зичлиги атиги 0,5-0,6 бирликни ташкил этади.

Шундай қилиб амарант уруғи оксиллари асосида антиоксидант хоссали пептидларни олиш мумкин.

Тадқиқотларимизни кейинги қисмида амарант уруғи таркибидаги оксилларни гидролизлаб олингандан сўнг қолган қисмидаги крахмални қандлаштириш жараёнини таҳлил қилдик.

Амарант уруғи таркибидаги крахмалдан қандли моддаларни олиш.

Амарант уруғи таркибидан оксиллар ферментатив олиб ташлангандан сўнг, чуқма таркибида 60-65% крахмал моддаси қолади. Улардан самарали фойданиш мақсадида амилolitik ферментларни таъсирида қандли моддалар айлантириш жараёнлари ўрганилди.

Крахмални қандли моддаларга айлантириш учун эса микроорганизмлар асосида олинган ферментлардан фойдаланилади.

Оқсиллардан ажратилган чўкмага 1:2,5 нисбатда сув қўшиқ ва аралаштирилиб турилган ҳолатда α-амилаза қўшиб хароратни ҳар минутда 1°C га кўтариб 85°C гача киздирдик ва шу хароратда 30 мин инкубация қилдик. Крахмал тўлиқ гидролизлангандан сўнг аралашмани хароратини 50-53°C гача совутиб, β-амилаза қўшиқ ва шу хароратда 30 мин ушладик. Шундан сўнг хосил бўлган қандли эритмани филтрлаб ажратиб олддик.

Олинган қандли эритмани кўрсаткичлари 4-жадвалда келтирилган.

4-жадвал

Амарант крахмалидан олинган қандлаштирилган шарбатни кўрсаткичлари

Қўлланилган фермент	Эритма хажми, мл	Қуруқ моддалар миқдори, %	Қайтарувчи қандлар (қуруқ моддаларга нисбатан), %
α-амилаза билан ишловдан сўнг	480	22	27
α-амилаза ва β-амилаза билан ишловдан сўнг	470	23	52

Олинган натижалар бўйича амарант уруғини қайта ишлашни қўйидаги принципиал схемаси тавсия этилади.

Шундай қилиб, амарант уруғига маълум кетма-кетликда ферментатив ишлов бериб, оксиллардан антиоксидант хоссали пептидларни ва крахмалдан эса қандли моддаларни олиш мумкин. Қолдиқ чўма амарант ёғи, сквален ва уруғнинг қаттиқ қисмларидан ташкил топган бўлиб, ундан экстракция усули билан керакли моддаларни ажратиб олиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР

1. Montoya-Rodr.iguez A., Mario A.A., Identification of Bioactive Peptide Sequences from Amaranth (*Amaranthushypochondriacus*) Seed Proteins and Their Potential Role in the Prevention of Chronic Diseases//Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2015, Vol.14, з.139-158.
2. Avanza MV, Puppo MC. Structural characterization of amaranth protein gels. J Food Sci. 2005, 70:223–9. DOI: 10.1111/j.1365-2621.2005.tb07139.x.
3. Caselato-Sousa VM, Amaya-Farf.ан J State of knowledge on amaranth grain: a comprehensive review. J Food Sci. 2012, 77:93–104.
4. Препараты ферментные. Метод определения протеолитических активности. М., 1985, ГОСТ 20264.2-85.
5. Oszmianski J., Cheynier V., Moutounet M. Iron-catalyzed oxidation of (+)-catechin in model systems. J.Agric.Food Chem. 1996, 44, 1712-1715.
6. Chen, H. M., Muramoto, K., & Yamauchi, F. Structural analysis of antioxidative peptides from soybean b-conglycinin. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1995, 43, 574–578.
7. Hwang J-Y. , Shyu Y-Sh., Wang Y/-T., Hsu Ch-K. Antioxidative properties of protein hydrolysate from defatted peanut kernels treated with esperase // Food Science and Technology. 2010, V. 43, P. 285–290

**OLMA, QIZIL LAVLAGI, SABZI VA QOVOQ PULPASINING PEKTIN MODDALARI
 TARKIBIGA RATSIONAL MIKROTO‘LQINLI ISITISH REJIMLARINING TA‘SIRINI
 O‘RGANISH.**

Uzakova Shirin Ibraximovna

Toshkent kimyo-texnologiya institute Shahrisabz filiali

Uzakovashirin33@gmail.com

Sanayev Ermat Shermatovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

ermatsanayev@gmail.com

Nizamov Dilshod Baxtiyarovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – olma, qizil lavlagi, sabzi va qovoq pulpalaridagi pektin moddalarining tarkibiga ratsional mikroto‘lqinli isitish rejimlarining ta‘sirini o‘rganishdir. Mikroto‘lqinli texnologiyalar oziq-ovqat xomashyosining fizik-kimyoviy xususiyatlariga ta‘sir ko‘rsatish, biologik faol moddalarning saqlanishi va qayta ishlash samaradorligini oshirishda istiqbolli hisoblanadi.

Tadqiqot davomida turli intensivlik va davomiylikka ega bo‘lgan mikroto‘lqinli isitish rejimlari sinovdan o‘tkazildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, mikroto‘lqinli isitish pektin moddalari miqdorining saqlanishi va fizik-kimyoviy xususiyatlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Bunda eng maqbul rejimlar aniqlanib, ular pektin moddalarning gidrofil xususiyatlarini yaxshilaydi va ularning jele hosil qilish qobiliyatini oshiradi. Shu bilan birga, harorat va vaqtning noqulay kombinatsiyalari pektin moddalari degradatsiyasiga olib kelishi mumkinligi qayd etildi.

Mazkur tadqiqot natijalari oziq-ovqat mahsulotlarini funksional xususiyatlar bilan boyitish, shuningdek, innovatsion texnologiyalar asosida ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish uchun muhim ilmiy-amaliy asos yaratadi. Ushbu izlanish mikroto‘lqinli texnologiyalarning samaradorligini oshirishga va sog‘lom ovqatlanishni rivojlantirishga hissa qo‘shadi.

Kalit so‘zlar: Olma, qizil lavlagi, sabzi, qovoq, pektin moddalar, mikroto‘lqinli isitish, fizik-kimyoviy xususiyatlar, oziq-ovqat texnologiyasi, biologik faol moddalar, funksional oziq-ovqat

**TO STUDY THE INFLUENCE OF RATIONAL MICRODIMENSIONAL HEATING
 REGIMES ON THE COMPOSITION OF PECTIN SUBSTANCES IN APPLE, RED SELVES,
 CARROTS, AND PUMPKIN.**

Annotation: The main goal of this study is to investigate the influence of rational microwave heating regimes on the content of pectin substances in apple, red beet, carrot, and pumpkin pulps. Microwave technologies are promising for influencing the physicochemical properties of food raw materials, increasing the efficiency of storage and processing of biologically active substances.

Microwave heating modes with varying intensity and duration were tested during the research. The results showed that microwave heating significantly affects the preservation of pectin content and its physicochemical properties. In this process, the most optimal regimes are determined, which improve the hydrophilic properties of pectin substances and enhance their gelatin-forming ability. However, it was noted that unfavorable combinations of temperature and time can lead to the degradation of pectin substances.

The results of this study create an important scientific and practical basis for enriching food products with functional properties, as well as for improving production processes based on innovative technologies. This research contributes to improving the efficiency of microwave technologies and promoting healthy nutrition.

Keywords: Apples, beets, carrots, pumpkins, pectin substances, microwave heating, physicochemical properties, food technology, biologically active substances, functional food.

Kirish: Hozirgi davrda oziq-ovqat sanoatida biologik faol moddalar, xususan, pektin moddalarning ahamiyati ortib bormoqda. Pektin moddalarining gidrofil xususiyatlari, jele hosil qilish qobiliyati va sog‘liq uchun foydali xususiyatlari ularni funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda muhim komponentga aylantiradi [1]. O‘zbekiston sharoitida yetishtiriladigan olma, qizil lavlagi, sabzi va qovoq kabi qimmatli sabzavot va mevalar pektin moddalarga boyligi bilan ajralib turadi. Ushbu mahsulotlarni qayta ishlash jarayonida pektin moddalarning saqlanishi va ularning sifatini yaxshilash masalasi dolzarb bo‘lib, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni talab qiladi [2].

Mikroto‘lqinli isitish texnologiyasi oziq-ovqat xomashyosini qayta ishlashda innovatsion yondashuv bo‘lib, biologik faol moddalarning saqlanishini ta‘minlash va qayta ishlash samaradorligini oshirishda katta imkoniyatlar beradi. Ushbu texnologiyaning o‘ziga xos xususiyati harorat ta‘sirini nazorat qilish orqali pektin moddalarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilashdan iborat [3].

Mazkur tadqiqotning maqsadi – olma, qizil lavlagi, sabzi va qovoq pulpalaridagi pektin moddalarga mikroto‘lqinli isitish rejimlarining ta‘sirini o‘rganish va optimal texnologik parametrlarni aniqlashdir. Tadqiqot natijalari sog‘lom ovqatlanishni targ‘ib qilish va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni takomillashtirishga xizmat qiladi [4].

Tadqiqot metodlari va usullari. Tadqiqot obyektlarining kimyoviy tarkibi quyidagi GOST talablariga muvofiq aniqlangan:

Quruq moddalar (namlik) GOST 28561-90, GOST 5900-14, GOST 21094-75, eriydigan qattiq moddalar GOST 2173-13, titrlash usuli bo‘yicha kislotalilik GOST ISO 750-13, GOST 5670-96, faol kislotalilik [5]. GOST 26188-16, umumiy qand miqdori GOST 8756.13-87, GOST 5903-89, GOST 5672-68, keldal usuli bilan oqsil miqdori GOST 26889-86, yog‘ miqdori GOST 8756.21-89, GOST 31902-12, GOST 5668-68, kul miqdori GOST 25555.4-91, GOST 15113.8-77, GOST 5901-14, I.K. Murri usuli bo‘yicha Beta-karotin miqdori GOST 8756.22-80; [6] ga muvofiq atseton yordamida ekstraksiyalanib, petroleyniy efir va boshqa pigmentlardan ajratish uchun alyuminiy oksidida adsorbsion kolonkada ajratiladi, so‘ng optik znachinka KFK-3 fotometrida 450 nm to‘lqin uzunligida o‘lchanadi [7].

Natijalar va muhokamalar. Hujayra devorlari va hujayraaro shakllar o‘z tarkibida lignin, tsellyuloza, gemitsellyuloza bilan bir qatorda, yuqorida ta‘kidlanganidek, polisaxaridlar guruhiga kiruvchi pektinlarni ham o‘z ichiga oladi.

Pektin moddalari eng ko‘p sabzavotlar va mevalarda uchraydi. Pektinning molekulyar massasi 20 000 - 50 000 oralig‘ida o‘zgaradi. Kimyoviy tabiatiga ko‘ra, pektin qoldiqlardan iborat bo‘lib, ba‘zi kislota guruhlari metanol yordamida eterifikatsiyalangan, boshqalari esa tuz shaklida bo‘ladi [8].

O‘simlik xom ashyosiga issiqlik bilan ishlov berish jarayonida pektinning erimaydigan shakllari eruvchan shaklga o‘tishi tufayli, olma, lavlagi, sabzi va qovoq qoldiqlarining O‘YCH bilan qizdirilishining pektin moddalari miqdoriy va sifat tarkibiga ta‘sirini aniqlash maqsadga muvofiq deb topildi. Tadqiqot natijalari 1-jadvalda va 1-2-rasmlarda keltirilgan.

1-jadval.

Olma, lavlagi, sabzi va qovoq qoldiqlarining O'YCH bilan qizdirilishining

Ekstraktlarning nomi	Yangi pulpaza				Mikroto'qinli isitishdan keying pulpaza			
	Pektin moddalar, g	Protopektin, g	Suvda eriydigan pektin	QM, %	Pektin moddalar, g	Protopektin, g	Suvda eriydigan pektin	QM, %
Olma	2,5	1,9	0,6	18,4	2,9	1,7	1,2	21,5
Lavlagi	2,7	2,5	0,2	18,8	3,2	2,6	0,6	22,3
Sabzi	2,1	2,0	0,1	16,9	2,5	2,0	0,5	19,9
Qovoq	2,3	2,1	0,2	19,7	2,6	1,9	0,7	22,5

Olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulpasini mikroto'qinli pechda isitish jarayonida pektin moddalarining umumiy tarkibida miqdoriy o'zgarishlar aniqlanmagani, ammo protopektinning gidrolizlanishi, ularning sifat tarkibi va protopektinlar o'rtasidagi miqdoriy nisbati natijasida aniqlangan. va suvda eruvchan pektin o'zgarishi.

Mikroto'qinli pechda isitishdan oldin va keyin olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulpasining tarkibida pektin moddalarining umumiy miqdori g / 100 g quruq moddani tashkil etdi. o'rtacha: 13,6; 14,3; 12,5 va 11,6.

1-rasm. Ratsional mikroto'qinli rejimning ta'siri - olma pulpasini qizdirishdan so'ng pektin moddalar miqdori, mg/100 gm.

Mikroto'qinli pechda isitishdan oldin va keyin olma pulpada suvda eruvchan pektin miqdori mos ravishda umumiy pektin tarkibining 24% dan 41,5% gacha ortadi va 5,6 g / 100 g quruq moddaning qiymatiga teng. Shunga ko'ra, protopektin miqdori umumiy pektin tarkibining 76% dan 58,5% gacha kamayadi va 7,9 g / 100 g quruq moddaning qiymatiga teng.

2-rasm. Ratsional mikroto'liqlik rejimining ta'siri - Lavlagi pulpasini qizdirishdan so'ng pektin moddalar miqdori, mg/100 gm.

Lavlagi qoldiqlarida suvda eriydigan pektinning miqdori O'YCHQ bilan qizdirishdan oldin va keyin mos ravishda umumiy pektin miqdorining 7 % dan 19 % gacha oshadi va quruq massasining 2,7 g/100 g ga teng bo'ladi. Shuningdek, protopektin miqdori umumiy pektin miqdorining 93 % dan 81 % gacha kamayadi va quruq massasining 11,6 g/100 g ga teng bo'ladi.

3-rasm. Ratsional mikroto'liqlik rejimining ta'siri - sabzi pulpasini qizdirishdan so'ng pektin moddalar miqdori, mg/100 gm.

Mikroto‘lqinli pechda isitishdan oldin va keyin sabzi pulpasida suvda eruvchan pektin miqdori mos ravishda umumiy pektin tarkibining 5% dan 20% gacha ortadi va 2,5 g / 100 g quruq moddaning qiymatiga teng. Shunga ko‘ra, protopektin miqdori umumiy pektin tarkibining 95% dan 80% gacha kamayadi va 10,1 g / 100 g quruq moddaning qiymatiga teng.

4-rasm. Qovoq qoldiqlarining O‘YCH bilan qizdirilishining pektin moddalari tarkibiga ta’sirining ratsional rejimi.

Qovoq qoldiqlarida suvda eriydigan pektinning miqdori O‘YCH bilan qizdirishdan oldin va keyin mos ravishda umumiy pektin miqdorining 9 % dan 27 % gacha oshadi va quruq massaning 3,1 g/100 g ga teng bo‘ladi. Shuningdek, protopektin miqdori umumiy pektin miqdorining 91 % dan 73 % gacha kamayadi va quruq massaning 8,4 g/100 g ga teng bo‘ladi.

Xulosa. Tadqiqot davomida olma, lavlagi, sabzi va qovoq pulpalarining mikroto‘lqinli pechda qizdirilishi natijasida pektin moddalarning miqdoriy va sifat tarkibida sezilarli o‘zgarishlar kuzatildi. Mikroto‘lqinli isitish jarayoni suvda eruvchan pektin moddalarining miqdorini oshirishga, protopektinlarning esa gidrolizlanishiga olib keldi. Ushbu jarayon pektin moddalarning funksional xususiyatlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, mikroto‘lqinli pechda qizdirishdan keyin olma pulpalarida suvda eruvchan pektinning miqdori umumiy pektin tarkibining 24% dan 41,5% gacha oshib, quruq moddaning 5,6 g/100 g ni tashkil etdi. Shunga mos ravishda, protopektinning ulushi 76% dan 58,5% gacha kamaydi. Lavlagi pulpalarida suvda eruvchan pektin miqdori 7% dan 19% gacha oshib, quruq moddaning 2,7 g/100 g ni tashkil etdi, protopektinning ulushi esa 93% dan 81% gacha kamaydi.

Sabzi va qovoq pulpalarida ham suvda eruvchan pektinlarning miqdori mos ravishda 5% dan 20% va 9% dan 27% gacha oshgani, protopektinlarning ulushi esa mos ravishda 95% dan 80% va 91% dan 73% gacha kamaygani aniqlandi.

Bu natijalar shuni ko‘rsatadiki, mikroto‘lqinli isitish texnologiyasi pektin moddalarning eruvchan shaklga o‘tishini ta’minlab, ularning biologik faolligini oshirishda samarali usul bo‘lib xizmat qiladi. Mikroto‘lqinli pechda ratsional rejimlarda qizdirish pektin moddalarning jele hosil qilish xususiyatlarini yaxshilaydi va ularni funksional oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida qo‘llash imkonini yaratadi. Ushbu tadqiqot natijalari pektin moddalarga boy bo‘lgan ikkilamchi xom ashyoni sanoatda qayta ishlashda innovatsion yechimlar uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, bu texnologiya oziq-ovqat sanoatida sog‘lom ovqatlanishni targ‘ib qilishga xizmat qiladigan yuqori sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алимова, Н.М., Раҳимов, Ф.Б. "Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари таркиби ва қайта ишлаш технологиялари." *Ўзбекистон аграр журнали*, 2022.
2. Тўраев, Ш.Н., Ниёзова, Д.С. "Қовоқ ва сабзининг озуқа қиймати ва кимёвий таркиби." *Ўзбекистон биология журнали*, 2021.
3. Smith, J., and Brown, K. "Pectin Compounds in Fruits and Vegetables: Extraction and Applications." *Food Chemistry and Nutrition Science Journal*, 2020.
4. Johnson, R.T. "Microwave-Assisted Extraction of Plant-Based Pectin: A Review." *Journal of Agricultural and Food Technology*, 2019.
5. Williams, P., and Lee, J. "The Role of Vegetables in Functional Food Development: Focus on Pectin and Antioxidants." *Nutrition Today*, 2020.
6. Vasilyeva, E.A., and Popov, V.K. "Influence of Heat Treatment on Pectin Compounds in Beetroot and Pumpkin." *Russian Food Science and Technology Journal*, 2021.
7. Anderson, M.L. "Technological Advancements in Processing Carrot Pulp for Functional Foods." *European Journal of Food Processing and Preservation*, 2022.
8. Ҳамраев, Д.Т., Саидова, Ш.М. "Ўзбекистонда олма ва лавлагининг технологик хусусиятлари." *Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги фанлари журнали*, 2021.

NEFT VA GAZ KONLARIDAGI VODOROD SULFID KORROZIYASIGA INGIBITORLARNI TA'SIRINI ANIQLASH

M.M.Abdukarimov¹, N.N.Maxmudov¹, N.Yodgorov², X.A.Qodirov³, M.T.Qurbonov³

¹Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Neft va gaz konlarini ishga tushirish va ulardan foydalanish kafedrasida dotsenti, (PhD)

¹Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Neft va gaz fakulteti dekanı t.f.d, professor

²O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti Sirt faol moddalar laboratoriyasi Bosh ilmiy xodimi

³SANOAT ENERGETIKA GURUHIDA" MCHJda Quduqlarni joriy va kapital ta'mirlash bo'limi boshlig'i

³SANOAT ENERGETIKA GURUHIDA" MCHJda Quduqlarni joriy va kapital ta'mirlash bo'limi yetakchi muhandis

Annotatsiya: Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitorining konsentratsiyasi 1000 mg/l bo'lganda H₂S muhitda samaradorligi 96,12 % ni tashkil etganligini va SEM orqali metall yuzasiga vodorod sulfid (H₂S) ta'sirini 50-20nm ulchamlardagi tashqi ko'rinishi tahlil qilinganda ingibitor bilan qoplangan yuzaga temir (Fe) elektronlari bilan anoda oltingugurt ionlarni S²⁻ kimyoviy reaksiyasi natijasida temir sulfid (FeS) hosil bo'lishi ya'ni temirning vodorod sulfidli (H₂S) gazlari bilan kislotali muhitda korroziya borishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: Gossipol smola, korroziya ingibitor, elektron mikroskop va element tahlil, konsentratsiya, neft va gaz sohasida quvurlar.

Determining the effect of inhibitors on hydrogen sulfide corrosion in oil and gas fields

Abstract: The effectiveness of the epoxy group corrosion inhibitor based on gossypol resin in H₂S environment at a concentration of 1000 mg/l was 96.12%, and when analyzing the effect of hydrogen sulfide (H₂S) on the metal surface through SEM at a size of 50-20nm, it was determined that iron sulfide (FeS) is formed as a result of the chemical reaction of iron (Fe) electrons with sulfur ions at the anode S²⁻ on the surface coated with the inhibitor, that is, iron corrosion occurs in an acidic environment with hydrogen sulfide (H₂S) gases.

Keywords: Gossypol resin, corrosion inhibitor, electron microscopy and elemental analysis, concentration, pipelines in the oil and gas industry.

Определение влияния ингибиторов на сероводородную коррозию на месторождениях нефти и газа

Аннотация: Эффективность ингибитора коррозии эпоксидных групп на основе смолы Госсипол составила 96,12% в среде H₂S при концентрации 1000 мг/л, а влияние сероводорода (H₂S) на поверхность металла проанализировано методом СЭМ при размере 50-20нм. В результате химической реакции ионов серы S²⁻ на аноде с электронами железа (Fe) на поверхности, покрытой ингибитором, образуется сульфид железа. Установлено образование (FeS), то есть коррозия железа сероводородными (H₂S) газами в кислой среде.

Ключевые слова: госсиполовая смола, ингибитор коррозии, электронный микроскоп и элементный анализ, концентрация, трубопроводы нефтегазовых месторождений.

Kirish. Neft va gaz sohasida quvurlardan foydalanish katta ahamiyatga ega bo'lib burg'ulash, mahsulotlarni tozalash inshootlariga, saqlash omborlariga va neftni qayta ishlash komplekslariga tashish hamda saqlash jarayonlarini iqtisodiy va ekologik samaradorligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi [1; 2]. Neft va gaz sanoati, neft va gaz konlarini qidirish, burg'ulash, qazib chiqarish, uglevodorodlarni qayta ishlash, neft mahsulotlarini ishlab chiqarishda kelib chiqadigan iqtisodiy va ekologik hamda inson hayotiga ta'siri yuqori bo'lgan tahdidli holatlarni kelib chiqishining sabablardan biri korroziya bilan bog'liqligini ushbu sohada tadqiqotlar olib borayotgan turli olimlarni tahlillari natijasida aniqlash mumkin [3; 4; 5].

Neft va gaz sanoatida korroziya oqibatida kelib chiqadigan ishlab chiqarishdagi nosozliklar neft qazib olish va qayta ishlashda 60-70% gazni qayta ishlashda esa 40-50% ni tashkil etayotganligi hamda dunyo miqyosida faoliyat olib boruvchi nufuzli neft va gaz korporasiyasining 2003-2005 yilgi korroziya bilan bog'liq xarajatlarini baholash moliyaviy hisobotlarida yiliga taxminan 60 milliard dollarni tashkil etganligi haqida ma'lumot berilgan [6; 7; 8; 9]. Ushbu ko'rsatkichlar faqatgina AQShda korroziya bilan bog'liq hujjatlashtirilgan xarajatlar 1,372 milliard dollarga tengligi aniqlangan [10; 11; 12]. Bundan tashqari, neft va gazdan olinadigan energiyaga talab ortib borayotganini hisobga olgan holda dunyo bo'ylab korroziya xarajatlari oshib borishi taxmin qilinmoqda [13; 14; 15].

Tadqiqot obyektlari va usullari. Sintez qilingan korroziya ingibitorlarining ingibirlash samaradorligi va himoyalash darajalarini o'rganishda laboratoriya sinovlari sig'imi 500 ml germitiklangan idishlarda olib borildi. Ingibirlash samaradorligini aniqlashda elektrokimyoviy usuldan foydalanildi va laboratoriya sinovlarining vaqti 3 soat davomida bajarildi. CS-350 markali potentsiostat qurilmasi yordamida qutublanish egri chiziqlari orqali korroziya ingibitorlarining ingibirlash mexanizmini va samaradorligini o'rganildi. Ushbu usul yordamida metal na'munaning ingibitorli va ingibitorsiz muhitdagi potentsiallarining farqidan metal elektrodi yuzasining ingibirlash samaradorligini aniqlash mumkin bo'ladi. Jarayonga beriladigan tokni korrozion tok deb ham yuritiladi. Korroziya ingibitori mavjud bo'lgan muhitlarda metal elektrodining yuzasi ingibirlanishi natijasida korrozion tok miqdori sezilarli darajada kamayishini ko'rishimiz mumkin. Elektrokimyoviy tajribalar uchun metalning St3 po'latning plastinka geometrik shakldagi namunalarda o'tkazildi. Standart elektrod sifatida Ag/AgCl ning eritmasidan foydalanildi. Bunda ingibitorlar 1-3 % gacha konsentratsiyada ishlatildi.

Skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM). Polimer kompozit asosidagi korroziya ingibitorining strukturasi moddalarni strukturada bir xilda tarqalish morfologiyasini o'rganish va kompozitsiyaning tuzilishini o'zgarishini qattiq qilish sharoiti va qo'shimchani turiga bog'liqligini aniqlashda imkonini beradi. Rasmlarni tahlil qilish uchun adabiyotdagi manbaalardan hamda Oxford firmasining rentgen mikroanalizatoridagi ma'lumotlaridan foydalanildi, bu esa kompozitsiya fa'zasining element tarkibini 0,5% aniqlikni ta'minlaydi.

Natijalar va uning muhokamasi. Ushbu keltirilgan adabiyotlar tahlilidan kelib chiqib maqolada gossipol smolasi va tsianur kislotasi asosida olingan epoki guruxli oligomerlarni 110-140°C haroratda 1,5-2,0 soat davomida modifikasiyalash orqali suvda 21-22°C haroratda 20% eritma hosil qiluvchi korroziya ingibitorlari olingan bo'lib neft va gaz sanoatida vodorod sulfidli eritmalarda korroziya jarayonlarga ta'sirini aniqlash maqsadida tajriba sinovlari amalga oshirildi.

Quvurlarni korroziyadan himoyalash, yaxlitligini ta'minlash, xavfsiz ishlash, atrof-muhit uchun eng muhim hisoblanib korroziya jarayoni quvurlarga tashqi va ichki ta'sirlar natijasida jiddiy xavf tug'diradi. Tashqi ta'sirlar (kislorod, namlik, tuzlar, kislotalar va ishqorlar) natijasida tashqi korroziya paydo bo'lishi mumkin [6]. Aksincha, ichki korroziyada esa vodorod sulfidi (H₂S), karbonat angidrid (SO₂) va boshqa organik moddalar ta'sirida kelib chiqadi.

Neftni qayta ishlash zavodlarida vodorod sulfid (H₂S) korroziyasi ko'pincha tarkibida oltingugurt bo'lgan birikmalarni ta'siri natijasida yuzaga keladi. Bu birikmalar tiofenlar, oltingugurt spirtlari, elementar oltingugurt, oltingugurt efirlari, disulfidlar va vodorod sulfidlardan (H₂S) tashkil topgan. Bundan tashqari, murakkab sulfidlar, masalan, metall sulfidlar, bir nechta xususiyatga ega oltingugurt atomlari yoki murakkab molekulyar tuzilishli birikmalar ham uchrashishi mumkin. Bu

birikmalar oddiy sulfidlar bilan solishtirganda kengroq kimyoviy xossa va aktiv xususiyatlarga ega bo'lib korroziya jarayonini tezlashtiradi va boshqarish uchun potentsial muammolarni keltirib chiqaradi. Korroziyalanish jarayoniga bakteriyalar va mikroorganizmlarning roli ham yuqori bo'lib muayyan muhitda rivojlanib turli oltungugurt saqlagan organik birikmalarni parchalanishi va vodorod sulfidlarni (H_2S) qo'shimcha hosil bo'lishiga hissa qo'shadi. Bundan tashqari, oltungugurt saqlagan organik birikmalarni parchalanishiga hissa qo'shuvchi bakteriyalar shakllanish jarayonida o'zlari parchalanishi oqibatida ham vodorod sulfidlarni (H_2S) hosil qilishi mumkin. Neft gaz quduqlarda ishlatiladigan suyuqliklar va yuqori harorat hamda bosim ta'sirida ham oltungugurtli organik birikmalarni parchalanishi natijasida vodorod sulfidlarni (H_2S) hosil bo'lishiga olib kelishi va turli manbalar birgalikda bir biri bilan bog'liq ravishda qayta ishlash jarayonlarida korroziya xavfiga hissa qo'shadi.

Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitor mavjud bo'lgan eritmaning korrozion tokining qiymati ingibitor turi va muhitga bog'liq holda turlicha bo'lgan. Bu qiymat Gossipol asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitorining konsentratsiyasi oshishi bilan kamayib borgan.

1-rasm. Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitorining turli konsentratsiyalarda H_2S 1% eritmasi muhitida 308 ± 1 K da 4soat davomida qayd etilgan St3 markali po'lat uchun qutublansh egri chiziqlari.

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, egri chiziqlar ingibitorlar ishtirokida quyi oqim zichligi tomon siljigan, bu esa H_2S muhitida korroziya ingibitorining ingibirlash samaradorligi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Gossipol asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitorning konsentratsiyasi ortishi bilan egri chiziqlarining ham anod, ham katod tomonlarda oqim zichligining pasayishiga olib keladi. Shubhasiz, Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitori ham anod ham katodni oldini olganligi sababli aralash turdagi ingibitor sifatida ishlaydi, olingan korroziya ingibitori bir vaqtning o'zida korroziya jarayoniga anodda metallning erishini va katodda vodorodning ajralishini kamaytiradi. Ushbu natijadan ko'rish mumkinki, adsorbsiyalangan ingibitorlarning metall sirtini bloklash va funksional guruhlar orqali ingibirlash samaradorligini namoyon qiladi.

1-Jadval

308 ± 1 K xaroratda Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitorining H₂S muhitdagi qutublanish egri chiziqlari usulida aniqlangan ingibitorning samaradorligi

Ingibitor	C, (mg/l)	<i>i</i> , (mA/sm ²)	γ	θ	η, (%)
H ₂ S	-	0,987±0,17	–	–	–
Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitor	200	0,74±0.06	4,47	0,8712	87,12
	400	0,36±0,01	5,84	0,9125	91,25
	600	0,21±0,01	7,69	0,9312	93,12
	1000	0,091±0.01	9,12	0,9612	96,12

1-jadvalda ketrilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, H₂S mavjud eritmaning korroziyon tokning qiymati 0,987±0,17 *i*, (mA/sm²)ni tashkil etgan. Eritmada Gossipol asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitorining konsentratsiyasi oshishi bilan, eritmaning elektr qarshiligi ham ortib boradi natijada, korroziyon tok qiymatining potentsiali miqdori ham kamayib borgan va korroziyon tok qiymati 0,091±0.01 *i*,(mA/sm²)gacha kamaygan. Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitorining konsentratsiyasi 1000 mg/l bo'lganda H₂S muhitda samaradorligi 96,12 % ni tashkil etdi.

Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitorini neft va gaz sanoatida vodorod sulfidli eritmalarida korroziya jarayonlarga ta'sirini aniqlash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar jarayonida korroziya ingibitorini St3 po'lat plastinkasining yuzasini turli eritmalar ta'siridan himoyalash va po'latni tashqi elektron mikroskop va element tahlil natijalarini o'rganish orqali metall yuzasida korroziya ingibitorlarni bir xilda tarqalishi va korroziyadan himoyalashi o'rganildi. Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitorini 1-3% li vodorod sulfidli muhitda St3 metall plastinkalarga ta'sirini aniqlash uchun tajriba sinov davrida namunalar yuzasiga ishlov berish maqsadida QUORUM Q150 RS qurilmasidan foydalanildi. Olingan namunalarni yuzasini morfologik tuzilishi tadqiq etishda Sem tahlildan foydalanib 2-rasmda keltirilgan analizlarida kuzatish mumkinki vodorod sulfid eritmasi metall yuzasida qisman tasir etganligi natijasida vodorod sulfidli (H₂S) eritmalar ta'sirida bo'lgan quvurlarda korroziya mexanizmlari bir necha yo'llar bilan paydo bo'lishi mumkin.

Ushbu jarayonlar vodorod sulfidli (H₂S) gazlarning suvda erishi bilan kislotali muhitda korroziya boshlanib tezda ionlanishga uchraydi va (vodorod) H⁺ hosil qiladi va HS⁻ (bisulfid) ionlari hosil qiladi. Bundan tashqari, HS⁻ - ionlari (sulfid) S₂ - ionlarni qo'shimcha chiqishiga olib keladi. Natijada vodorod sulfidli (H₂S) gazlarning suvda erishi bilan kislotali muhitdagi reaksiyasi quyidagi tenglamalar bilan ifodalanadi.

Katodda H⁺ ionlari po'lat yuzasi bilan ta'sirlashib ularni metall elektronlarni o'ziga tortadi va qaytarilish reaksiyasiga kirishib vodorod atomlarini (H₂) hosil qiladi. Shu bilan birga, temir (Fe) elektronni chiqarib anoda S₂ - bilan kimyoviy reaksiyani boshlaydi, natijada temir sulfid (FeS) hosil bo'ladi. Bu reaksiyalar po'latning vodorod sulfidli (H₂S) gazlari bilan kislotali muhitda korroziya borishini taminlaydi.

Vodorod sulfidli (H_2S) gazlarini hosil bo'lishi jarayonida qisman bosimining oshishi eritmadagi pH qiymatining kislotali bo'lishi natijasida korroziyalanish jarayoni tezlashiga olib keladi ushbu jarayonni elektron mikroskop va element tahlil natijalari tahlili asosidagi 2-rasmdan ham ko'rishimiz mumkin.

2-rasm. Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitorini vodorod sulfidli muhitda St3 metall plastinkalarga ta'sirini Sem analizida aniqlash

3-rasm. Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitorini vodorod sulfidli muhitda St3 metall plastinkalarni element analizi..

Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitorini vodorod sulfidli muhitda St3 metall plastinkalarni element analizi 3-rasmda keltirilgan bo'lib asosan oltingugurt ta'siri natijasida korroziya darajasi oshib borganligini aniqlash mumkin. Chunki element analizda metall oksidlari hosil bo'lishi yoki boshqa ta'sirlar natijasidagi korroziyalanish mavjud emasligini taxmin qilish mumkin.

(1)- korroziya ingibitorlarni metall yuzasida 200nm ulchamda bir xilda qoplagan holati;
(2)-metall yuzasiga vodorod sulfid (H₂S) ta'sirini 50nm ulchamdagi tashqi ko'rinishi.

(3)- metall yuzasiga vodorod sulfid (H₂S) ta'sirini 20nm ulchamdagi tashqi ko'rinishi; (4)- metall yuzasiga vodorod sulfid (H₂S) ta'sirini 5nm ulchamdagi tashqi ko'rinishi.

4-rasm. Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ngibitorini vodorod sulfidli muhitda St3 metall plastinkalarga ta'sirini Sem analizida aniqlash

Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ngibitorini vodorod sulfidli muhitda St3 metall plastinkalarga ta'sirini Sem analizi keltirilgan 4-rasm (1)-korroziya ingibitorlarni metall yuzasini 200nm ulchamda namunasi olib tahlil qilinganda bir xilda qoplagan holatda ekanligi aniqlangan. (2)-metall yuzasiga vodorod sulfid (H₂S) ta'sirini 50nm ulchamdagi tashqi ko'rinishi tahlil qilinganda ingibitor bilan qoplangan yuzaga temir (Fe) elektronlari bilan anoda oltingugurt ionlarni S₂ - kimyoviy reaksiyasi natijasida temir sulfid (FeS) hosil bo'lishi ya'ni temirning vodorod sulfidli (H₂S) gazlari bilan kislotali muhitda korroziya borishini aniq ko'rishimiz mumkin. (3)-metall yuzasiga vodorod sulfid (H₂S) ta'sirini 20nm ulchamdagi tashqi ko'rinishida ham vodorod sulfid (H₂S) ta'sirida korroziya ingibitorlarni ingibirlash xususiyatini qisman kamayganligi va korroziya darajasi oshib borganligini aniq ko'rishimiz mumkin. (4)- metall yuzasiga vodorod sulfid (H₂S) ta'sirini 5nm o'lchamdagi tashqi ko'rinishida esa umumiy holdagi metall yuzasidagi korroziya ingibitorlarni qoplanganligi akis etganligi aniqlangan. Shunday qilib 4-rasmda keltirilgan (2)-metall yuzasiga vodorod sulfid (H₂S) ta'sirini 50nm o'lchamdagi va (3)- metall yuzasiga vodorod sulfid

(H₂S) ta'sirini 20nm o'lchamdagi tashqi ko'rinishida korroziya jarayoni aniq tahlil qilish mumkinligi aniqlangan.

Xulosa. Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitorining konsentratsiyasi 1000 mg/l bo'lganda H₂S muhitda samaradorligi 96,12 % ni tashkil etganligini va SEM orqali metall yuzasiga vodorod sulfid (H₂S) ta'sirini 50-20nm ulchamlardagi tashqi ko'rinishi tahlil qilinganda ingibitor bilan qoplangan yuzaga temir (Fe) elektronlari bilan anoda oltingugurt ionlarni S²⁻ kimyoviy reaksiyasi natijasida temir sulfid (FeS) hosil bo'lishi ya'ni temirning vodorod sulfidli (H₂S) gazlari bilan kislotali muhitda korroziya borishi aniqlandi. Olingan natijalardan Gossipol smolasi asosidagi epoksid guruxli korroziya ingibitorini neft va gazda vodorod sulfid ta'siridagi korroziyani bartaraf etishda qo'llash iqtisodiy hamda ekologik samaradorlikga erishish mumkin ekanligi taklif etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. B. El Ibrahimi, J.V. Nardeli and L. Guo, An Overview of Corrosion, Sustainable Corrosion Inhibitors I: Fundamentals, Methodologies, and Industrial Applications, ACS Sym. Ser., 2021, 1403, 1–19. doi: 10.1021/bk-2021-1403.ch001
2. J.R. Davis, The effects and economic impact of corrosion, in Corrosion: Understanding the basics, Netherlands: ASM International, 2000, pp. 62–66.
3. K. Tamalmani and H. Husin, Review on Corrosion Inhibitors for Oil and Gas Corrosion Issues, Appl. Sci., 2020, 10, no. 10, 3389. doi: 10.3390/app10103389
4. A.H.A. Nasser, P.D. Ndalila, E.A. Mawugbe, M.E. Kouame, M.A. Paterna, Y. Li, Mitigation of Risks Associated with Gas Pipeline Failure by Using Quantitative Risk Management Approach: A Descriptive Study on Gas Industry, J. Mar. Sci. Eng., 2021, 9, no. 10, 1098. doi: 10.3390/jmse9101098
5. M.F. Montemor, Functional and smart coatings for corrosion protection: A review of recent advances, Surf. Coat. Technol., 2014, 258, 17–37. doi: 10.1016/j.surfcoat.2014.06.031
6. H. Tamura, The role of rusts in corrosion and corrosion protection of iron and steel, Corros. Sci., 2008, 50, no. 7, 1872–1883. doi: 10.1016/j.corsci.2008.03.008
7. A.H. Al-Moubaraki and I.B. Obot, Corrosion challenges in petroleum refinery operations: Sources, mechanisms, mitigation, and future outlook, J. Saudi Chem. Soc., 2021, 25, no. 12, 101370. doi: j.jscs.2021.101370
8. Muthukumar, N. Petroleum products transporting pipeline corrosion—A review. In *The Role of Colloidal Systems in Environmental Protection*; Fanun, M., Ed.; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2014; pp. 527–571.
9. Soomro, A.A.; Mokhtar, A.A.; Kurnia, J.C.; Lashari, N.; Lu, H.; Sambo, C. Integrity assessment of corroded oil and gas pipelines using machine learning: A systematic review. *Eng. Fail. Anal.* **2022**, *131*, 105810. [[CrossRef](#)]
10. Senouci, A.; Elabbasy, M.; Elwakil, E.; Abdrabou, B.; Zayed, T. A model for predicting failure of oil pipelines. *Struct. Infrastruct. Eng.* **2014**, *10*, 375–387. [[CrossRef](#)]
11. Pournara, A.-E. Structural Integrity of Steel Hydrocarbon Pipelines with Local Wall Distortions. Master's Thesis, University of Thessaly, Volos, Greece, 2015.
12. Obot, I.B.; Sorour, A.A.; Verma, C.; Al-Khalidi, T.A.; Rushaid, A.S. Key parameters affecting sweet and sour corrosion: Impact on corrosion risk assessment and inhibition. *Eng. Fail. Anal.* **2023**, *145*, 107008. [[CrossRef](#)]
13. Song, C.; Li, Y.; Wu, F.; Luo, J.; Li, L.; Li, G. Failure analysis of the crack and leakage of a crude oil pipeline under CO₂-steam flooding. *Processes* **2023**, *11*, 1567. [[CrossRef](#)]
14. Zhao, W.; Zhang, T.; Wang, Y.; Qiao, J.; Wang, Z. Corrosion failure mechanism of associated gas transmission pipeline. *Materials* **2018**, *11*, 1935. [[CrossRef](#)]
15. Shi, X.; Zhang, Z.; Wu, L.; Li, X.; Zhang, Z. Corrosion law of metal pipeline in the oilfield and application of new materials. *Coatings* **2021**, *11*, 1269. [[CrossRef](#)]

OZIQ-OVQAT SANOATIDA SOYA SUTINI SIGIR SUTI O'RNIDA QO'LLASH JARAYONING TADQIQOTI

Raximova Gulmira Xamidullayevna

Namangan muxandislik-texnologiya instituti assistenti.

raximovag1983@gmail.com

Аннотация. Aholini sog'lom turmush tarzi va iste'mol madaniyatining ortishi, hayvon sutlaridagi oqsillarga allergiya va laktozani hazm qila olmaslik kabi holatlar sababli hayvon sultari o'rnini bosuvchi muqobil sutlar ishlab chiqarish, ularning tarkibini funksional moddalar bilan boyitish dolzarb ahamiyatga ega

Калит so'zlar: Soya suti, sigir suti, laktoza, okara, o'simlik sultari.

Аннотация. В связи с тем, что население ведет здоровый образ жизни и повышенной культурой потребления, такими состояниями, как аллергия на белки животного молока и неспособность переваривать лактозу, производство альтернативных заменителей молока животного происхождения, обогащение их состава функциональными веществами, имеет важное значение

Ключевые слова: соевое молоко, коровье молоко, лактоза, окара, растительное молоко.

Abstract. Due to the increase in healthy lifestyle and consumption culture of the population, allergies to proteins in animal milk and inability to digest lactose, production of alternative milk substitutes for animal milk, enrichment of their composition with functional substances is of urgent importance.

Keywords: soy milk, cow's milk, lactose, okara, vegetable milk.

KIRISH.

Bugungi kunda dunyo miqyosida hayvon sutlariga muqobil o'simlik xom ashyolari asosida sut o'rnini bosuvchi mahsulotlar olish bo'yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada o'simlik manbalari asosida sut olishda dastlabki xom ashyo tarkibidagi biologik faol moddalar, vitaminlar va minerallarni saqlab qolish bilan birga ularni boyitish; muqobil sut olish uchun xom ashyoga dastlabki ishlov berishning maqbul sharoitlarini ishlab chiqish; turg'unligini ta'minlash uchun ishlatiladigan emulgatorlarni tanlash, ularni mahsulotga qo'shishning maqbul me'yor va sharoitlarini aniqlash; gomogenlash jarayonini jadallashtirishning noan'anaviy usullarini ishlab chiqish; biologik faol komponentlar bilan o'simlik sutlarini boyitishga alohida e'tibor berilmoqda. Aholini sog'lom turmush tarzi va iste'mol madaniyatining ortishi, hayvon sutlaridagi oqsillarga allergiya va laktozani hazm qila olmaslik kabi holatlar sababli hayvon sultari o'rnini bosuvchi muqobil sutlar ishlab chiqarish, ularning tarkibini funksional moddalar bilan boyitish dolzarb ahamiyatga ega.

TADQIQOT OB'YEKTI VA USULLARI.

Tadqiqot ishida Namangan viloyati Uychi tumani tuproq iqlimi sharoitida etishtirilgan soyaning "Hosildor" navidan olingan soya sutidan va yog'dorligi 4% bo'lgan sigir sutidan foydalanildi. Tajribalar laboratoriya sharoitida olib borildi. Soya suti tarkibidagi oqsil miqdori GOST 23327-98 - Umumiy oqsilni aniqlash usullari bo'yicha Keldal usulida aniqlandi. Soya suti tarkibidagi yog' miqdori laboratoriya sharoitida Gerber usulida aniqlandi. Jarayonni avtomatlashtirish uchun avtomatik Sosklet yog' ekstraktoridan foydalanildi. Vitaminlar miqdorini aniqlash GOST 32903-2014 bo'yicha olib borildi. Suvda eriydigan vitaminlar tahlili YuSSX orqali gradient elyuirlash rejimi va diod-matritsali detektor (DMD) yordamida amalga oshirildi. Xarakatchan faza sifatida atsetonitril va bufer eritmasi ishlatildi. Spektral ma'lumotlar 200 dan 400

nm gacha bo'lgan spektral diapazonda tadqiq etildi

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI.

Soya donida oqsilning aminokislota tarkibi sigir sutinikiga yaqin bo'lganligi uchun undan olingan sut o'rinbosar sifatida ishlatiladi. Tajribalarda olingan soya suti va tajribalarda qo'llanilgan sigir sutining aminokislota tarkiblari tahlil qilindi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Soya va sigir sutlarining amino kislota tarkibi (mg/ml)

Aminokislo nomi	soya suti	sigir suti
Asparagin kislota	4,78	2,79
Glutamin kislota	7,66	7,82
Serin	3,62	3,71
Glitsin	2,39	0,61
Sistein	4,09	3,89
Treonin	1,14	1,27
Arginin	1,89	0,46
Alanin	5,05	5,21
Prolin	3,15	4,81
Tirozin	1,87	1,87
Valin	2,6	2,25
Metionin	1,01	2,51
Izoleytsin	1,62	1,94
Leytsin	3,54	4,21
Gistidin	1,43	1,37
Triptofan	0	0
Fenilalanin	1,19	1,13
Lizin	2,63	2,53

1-jadvaldan ko'rinadiki, soya donidagi oqsil tarkibida aniqlangan barcha amino kislotalar soya sutida ham mavjud. Xuddi shu kislotalar sigir suti tarkibida ham aniqlandi. Bunda faqat kislotalarning miqdori biroz farq qildi. Jumladan, glitsin, arginin, asparagin kislota miqdori soya sutida sezilarli darajada ko'p bo'lsa, prolin, metionin, leytsin miqdori esa kam ekanligi kuzatildi.

Sutning kimyoviy tarkibi bevosita uning fizik xususiyatlariga ham ta'sir etadi. Fizik xususiyatlar esa o'z navbatida sutni qayta ishlash jarayonlariga ta'sir etadi. Shu sababali keyingi tajribalarda an'anaviy va taklif etilayotgan usullarda olingan soya sutlarining fizik ko'rsatkichlari aniqlandi va sigir suti bilan qiyosiy tahlil qilindi. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Soya va sigir sutlarining fizik kshrsatkichlari

Komponentlar nomi	Miqdori, %		
	Soya suti		Sigir suti
	Ana'anaviy usulda olingan	Ultratovushdan foydalanib olingan	
Zichligi, g/sm ³	1,04	1,04	1,02
Qovushqoqligi, MPa s	9,3	9,8	6,7
Muzlash harorati, °C	0,5	0,5	0,5

2-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, sigir va turli usullarda olingan soya sutlarining fizik xossalari deyarli bir xil. Faqat soya sutining qovushqoqligi sigir sutinikidan biroz yuqoriroq ekanligi aniqlandi. Sigir sutidan farqli ravishda, muzlatilagn soya sutralari eritilgandan so'ng fazalarga ajralish jarayoni kuzatildi, biroq aralashtirish orqali uni yana asl xoliga qaytarish mumkin bo'ldi.

3-jadval

Tajriba natijalarida olingan soya okarasining kimyoviy tarkibi

Ko'rsatkichlar nomi, o'lchov birliklari	Sinov natijalari
Yog'ning massa ulushi, %	3,5
Oqsilning massa ulushi, %	5,95
Namlilik va uchuvchan moddalarning massa ulushi, %,	79,05
Uglevodning massa ulushi, %	10,85
Kulning massa ulushi, %	0,55
Vitamin B ₁ mg	0,90
Vitamin B ₂ mg	0,21
Vitamin B ₄ mkg	259
Vitamin B ₅ mg	1,68
Vitamin B ₆ mg	0,80
Vitamin B ₉ mkg	195

Tajribalar davomida 1 kg soya donini ivitish va maydalash jarayonlarida 5 l suv qo'shib sut olinganda 4 l sut va 2 kg okara hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan okara nam holatda tahlil qilinganda 3-jadvaldagi natijalar olindi.

XULOSA.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, oziq-ovqatga sigir suti o'rniga soya sutidan foydalanish uning organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Bu ayniqsa, oziq-ovqatning saqlash muddatini oshiradi. Shuningdek, mahsulot tannarxini pasaytirish imkonini beradi. Bu tavsiya etilgan retseptni margarin kabi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda keng qo'llash uchun tavsiya qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Г.Х.Рахимова, А.Т.Рузибоев, Ш.Д.Салижанова, Ш.С. Гаипова. Разработка рецепта молочного маргарина для веганов на основе соевого молока // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.- Москва, сентябрь 2023.- № 9(114).* <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15978>: - С.34-37
2. Г.Х.Рахимова, А.Т.Рузибоев, Ш.Д.Салижанова, Ш.С. Гаипова. Исследование физико-химических свойства соевого молока// *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.- Москва, сентябрь 2023.- № 9(114).* <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15977>: - С.38-41
3. Атаханов, Ш. Н., Дадамирзаев, М. Х., Рахимов, У. Ю., Нишонов, У. Р., & Хуррамова, Х. М. (2019). Исследование физико-химических показателей и пищевой ценности полуфабрикатов овощных соусов-паст. *Universum: технические науки*, (6 (63)), 60-63.
4. Атаханов, Ш. Н., Маллабоев, О. Т., & Рахимов, У. Ю. (2017). Исследование свойств и качества десерта из соковых выжимок топинамбура. *Хранение и переработка сельхозсырья*, (1), 13-14.

5. Г.Х.Рахимова, А.Т.Рўзибоев. Improving the technology of obtaining soy milk// НамМТИ илмий-техник журнали. Наманган, 2022 йил. 4-сон. С 75-81
6. Атамирзаева Сохиба Тургуновна, Сарибаева Дилором Акрамжановна ИССЛЕДОВАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МАКРО-МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПЛОДАХ ШИПОВНИКА, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В УЗБЕКИСТАНЕ // Universum: технические науки. 2024. №8 (125). URL:
7. Akramjanovna D. S., Aripova K. O. Producing the processes of obtaining functional drinks based on medicinal plants extract //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 486. – С. 02018.
8. M. Abdurazzoqova. Development of technologies for processing sugar sorghum ,forming feed for bees and standards for its use. The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering (ISSN-2689-1018) 2022y yanvar 5 -12 pp
9. M. Abdurazzokova., A.Sh. Azizov. Analysis of the results of using juice of sugar sorghum stalks as food for bees “Scientific and technical journal of Namangan Institute of Engineering and 145.
10. J.S. Fayziev, SH.N. Ataxanov, Yu.CH. Kenjaev,SH.D. Fayziev, X.M. Qanoatov, O.T. Mallabaev. Sut va sut mahsulotlarining texnik-kimyoviy nazorati. Toshkent, 2017. – 246 b. Technology ” NamMTI 4/2022 97 b

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА УЗБЕКИСТАНА В УПРОЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

Д.э.н., проф. Зайналов Жахонгир Расулович

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Доц. Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич

Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент.

ст.преп. Хаджибаев Акбаржон Шавкатович

Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы множества факторов, по своей основе опирающихся на методы регулирования, где инструментами выступают финансовый механизм и финансовая политика. Приводятся теоретические подходы к формированию новых взглядов на формирование финансовых отношений. Даются конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию финансовой политики.

Ключевые слова: финансовая система, налоговые преобразования, регулирование, этапы, финансовая политика, финансовый механизм, финансовые ресурсы, местный бюджет, налоговая нагрузка, стабильность, источник.

Abstract: This article discusses the issues of a variety of factors based on regulatory methods, where the tools are the financial mechanism and financial policy. Theoretical approaches to the formation of new perspectives on the development of financial relations are presented. Specific proposals and recommendations for improving financial policy are provided.

Keywords: financial system, tax transformations, regulation, stages, financial policy, financial mechanism, financial resources, local budget, tax burden, stability, source

Актуальность проблемы. Финансовая система любого государства исторически складывается во взаимосвязи с конкретными условиями в социально-экономической жизни общества и зависима от множества факторов. Вместе с тем однозначно признано, что финансовая система в своей основе опирается на важнейшие методы государственного регулирования, где инструментами в составе других выступают финансовый механизм, финансовое право и финансовая политика. Рассмотрим каждый из них во взаимосвязи. Безусловно, этому способствует не только описание их роли в развитии экономики, но и определение значимости и актуальности рассматриваемого в контексте выбранной темы.

Обзор преобразования финансовой системы Узбекистана и ее значения в обеспечении развития экономики в целом. Коренные экономические преобразования в Республике в течение более трех десятилетий – это в принципе начало нового этапа суверенного государства с утверждением его в мировом сообществе. Естественно, за указанный малый период финансовая система республики подверглась сильному испытанию. Она предстала в обществе на стыке отрицания существовавшей и еще не созданной по «готовой» схеме основ финансовой системы. Более того, только сегодня можно сказать, что отсутствие основательных теоретических подходов к созданию новой

финансовой системы, скороспешные приемы в сфере финансовых реформ в первые пять-шесть лет сформировали некую «пеструю смесь» в отечественной финансовой системе. Сохранение отдельных сегментов командного стиля в управлении финансами с одновременным ростом цен во всем, беспочвенное кредитование рождающимися коммерческими банками с раздуванием сферы необоснованного денежного оборота, решение бюджетных проблем государства при необоснованных налоговых преобразованиях, падение производства, темпы инфляции и многое другое не столько определили ход реформ, как привели страну к сложной социально-экономической ситуации.

Непоследовательность действий в сфере законодательных решений, прямые ошибки в формировании новых подходов к организации финансовых отношений на первом этапе перехода к рыночной экономике были обусловлены отсутствием глубоких теоретических исследований, определяющих развитие финансовой системы Республики Узбекистан в условиях выбора рыночного пути в экономике. Сложилось так, что общество в целом не оказалось подготовленным к самому понятию «рынок», а государство пошло по пути снижения своей регулирующей роли, ограничиваясь только активным вмешательством на конкретных тактических уровнях.

Прошедший период в развитии экономики и сферы финансов Узбекистана можно представить различными этапами и это - мнение многих экономистов, идеологов, государственных деятелей. Суть не в признании количества этапов, а как на каждом из этапов решалась задача преобразования экономики страны и ее финансовой системы, как проводилась финансовая политика и насколько был эффективным финансовый механизм.

По группе принимаемых решений в стране, вводимых государством законов можно этапы представить 1991-1993, 1994-1997, 1998-2000 годами, а можно выделить этап до 1995 года, после (1995-2000 годы) и настоящий период.

На наш взгляд, указанные периоды можно рассматривать с позиции огромных перемен вследствие проводимых реформ в сфере банков, денежной системы, налогов, бюджета, инвестиций, приватизации и так далее, которые в целом полностью вывели финансовую систему Республики на новую основу, связанную с рыночными преобразованиями.

Анализ состояния финансовой системы и ее влияние на социально-экономическое развитие Республики Узбекистан. На данном этапе, подводя определенный итог прошедшему периоду, однозначно следует признать, что для дальнейшего «построения» прочной финансовой системы Узбекистана важно в совокупности утвердить действия всех инструментариев для создания стабильного бюджета страны, мобилизации всех видов денежных капиталов в интересах как владельцев капиталов, так и общества в целом, в интересах собственников, так и государства.

Немаловажным фактором развития создания стабильного бюджета является активно проводимая в стране государственная финансовая политика за последние годы на более сконцентрированном, целенаправленном уровне впервые достигшая профицита бюджета Узбекистана в двухтысячном году, большего сосредоточения финансовых ресурсов в регионах, активного привлечения инвестиций в социально-приоритетные направления. Здесь нельзя отрицать само оживление экономики, рост производства, которые дали основу для мобилизации финансовых ресурсов.

Признание исходности региональной экономики, ее важности в развитии социально-экономических, финансовых отношений в стране однозначно выделили роль и место местных бюджетов в Республике Узбекистан в формировании финансовых ресурсов государства. Высокая ответственность органов местного самоуправления должна сочетать

во взаимосвязи два принципиально важных подхода: само формирование через мобилизацию бюджетных ресурсов с конкретным определением доходных поступлений и расходных функций и регулирование внутри бюджетов на местном уровне в целях достижения упорядоченных отношений между субъектами, заинтересованными в получении бюджетных ресурсов. А к числу таких субъектов можно включить достаточно большой перечень малых предприятий, организаций, обеспечивающих производственные, социальные направления.

Если провести обзор по выполнению доходной части бюджета Узбекистана за 2023 год, видна часть по доходам, входящим в компетенцию Министерства экономики и финансов и ГНК, не выполнен план по налогам на имущество юридических лиц, по акцизам на товары внутреннего производства, плате за воду и пользование лесами, а по неналоговым поступлениям по одной и двум позициям. Именно акцизы в разрезе поступлений и платежей в бюджет показывают наличие неразрешенных проблем в правовом отношении между хозяйствующими субъектами и государством, в недостаточном использовании всех достоинств финансового механизма.

Еще в республике остается значительный перечень солидных производственных предприятий, которые имеют низкий и средний коэффициент налоговой нагрузки, примерно от 2 до 12 процентов, что всегда приводит к отрицательным последствиям. Бесспорным фактором остается наличие задолженности по платежам в бюджет республики по предприятиям, число которых на середину 2023 года достигло более 500 единиц, включая основной платеж, пеню, штрафы. В разрезе областей большое число неплательщиков выявлено по всем областям и Республике Каракалпакстан. Указанный пример, а также поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджеты разных уровней по административно-экономическим территориям республики и в целом в разрезе отраслей однозначно приводят к размышлению о том, что в вопросах соблюдения законов, исполнения бюджета по доходам остаются проблемы.

Не отрицая активности финансовой политики государства в сфере финансов, отмечается, что интенсивно используемый государством перераспределительный механизм решает тактические задачи в изыскании финансовых ресурсов на любом уровне, однако общество от этого, в конечном счете, не выигрывает. Финансы хозяйствующих предприятий, фирм – это источники формирования финансовых ресурсов общества. Следовательно, механизм налогообложения, распределения доходов, кредитный механизм и все другие формы финансовых отношений должны действовать во взаимосвязи с финансовой политикой (на уровне предприятий, регионов, государства) на основе правовых, нормативных требований и всех других составных финансовой системы.

Предложения по совершенствованию финансовой системы. Совершенствование управления финансовой системой не изолировано от проблем финансово-экономической стабильности предприятий, фирм в современных условиях экономики.

Наиболее сложной является проблема совмещения интересов развития предприятия, наличия достаточного уровня денежных средств для проведения мероприятий в области управления финансами и сохранения высокой платежеспособности предприятий. База для объективного понимания механизма функционирования данного предприятия, укрепление его социально-экономической устойчивости создает учет обменных распределительных и финансовых операций.

Обменные, распределительные и финансовые операции, описывающие отдельные стороны финансово-экономического положения предприятия, неразрывно связаны друг с другом, а их взаимосвязь очевидно должна стать предметом глубокого комплексного подхода.

Методологический подход к управлению финансово-экономической стабильностью предприятия в условиях рынка необходимо прочно увязывает собственное имущество с заемным, финансовое с нефинансовым, в денежной форме с неденежной. Поэтому особое место отводится собственным ресурсам в денежной форме и соблюдению условия финансово-экономического равновесия как исходному моменту укрепления финансово-экономического положения предприятия.

При этом следует также особо выделить, что установление конкретных значений темпов роста — это основная задача финансово-экономических служб предприятий на всех территориях. Но важное значение имеет соблюдению установленных приоритетов, пропорций и темпы развития. Следовательно, всякое нарушение сложившихся пропорций ведет к ухудшению финансово-экономического состояния предприятий, росту напряженности, недостатку собственных источников, что обязательно приводит к напряженности всей финансовой системы страны. В условиях инновационного развития экономики подобных недостатков не следует допускать.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года. №4947.
2. Мирзиеев Ш.М. Мы вместе построим свободное и процветающее демократическое государство Узбекистан. - Т.: НМИУ «Узбекистан», 2017.- 57 с.
3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Т. 2.- М.: Республика, 1992.- 400 с.
4. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. - М.: 2000.- 312 с.
5. Абалкин Л.И. Что такое хозяйственный механизм?.- М.: Мысль, 1980.- 76 с.
6. Измалков С., Сонин К., Юдкевич М. Теория экономических механизмов // Вопросы экономики. - 2008.- № 1.- С. 4-26.
7. Финансы: учебн. для студентов вузов / Под ред. Г.Б.Поляка.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 703 с.
8. Маршалл А. Принципы политической экономии / Пер. с англ. Р.И.Столпера. Под ред. С.М.Никитина.- М.: Прогресс, 1983.

KOMPOZIT ARALASHMADAN MAKARON MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH

Azamatov Umid Zokirovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktoranti.

Sanayev Ermat Shermatovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch dotsenti.

Abrolov Anvarjon Adxamjonovich

Farg'ona politexnika instituti kata o'qituvchisi

ANNOTATSIYA: HACCP tizimi kunda butun dunyoda tan olingan va ishlab chiqarish amaliyotida keng qo'llanilayotgan xavfsizlik tizimidir. "Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi to'g'risida"gi texnik reglament 2013 yil iyuldan boshlab kuchga kirdi. Uning asosiy qoidalariga ko'ra, Mamlakatlar– o'z korxonalarida oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni boshqarishga qaratilgan HACCP tamoyillarini ishlab chiqishi va joriy etishi kerak. Bugungi kunda bu tizim barcha Evropa Ittifoqi davlatlari, shuningdek Avstraliya, Kanada, AQSh va boshqa mamlakatlarda amal qiladi. Bu tizm orqali makaron mahsulotlarini xavfsizligi jihatidan o'rganish makaron mahsulotlari sifatini oshirishdagi va xavfsizligini taminlashdagi muhim yechimlardan biri bo'ladi.

kalit so'zlar: Biologik, kimyoviy va fizik xavflar, parazit, toksin, konservant, nutritsiologiya, xavfli omillar, infeksiya, mexanik tozalash.

ANNOTATION: The HACCP system is a security system recognized worldwide and widely used in production practice. The technical regulation "On the safety of food products" came into force in July 2013. According to its main provisions, countries should develop and implement HACCP principles aimed at managing factors affecting food security at their enterprises. Today, this system operates in all EU countries, as well as in Australia, Canada, the United States, and other countries. Studying the safety of pasta products through this system will be one of the important solutions for improving the quality and ensuring the safety of pasta products.

АННОТАЦИЯ: Система HACCP является признанной во всем мире и широко используемой в производственной практике системой безопасности. Технический регламент "О безопасности пищевых продуктов" вступил в силу с июля 2013 года. Согласно его основным положениям, страны должны разработать и внедрить принципы HACCP, направленные на управление факторами, влияющими на безопасность пищевых продуктов на своих предприятиях. Сегодня эта система действует во всех странах ЕС, а также в Австралии, Канаде, США и других странах. Изучение безопасности макаронных изделий через эту систему станет одним из важных решений в повышении качества и обеспечении безопасности макаронных изделий.

ключевые слова: Биологические, химические и физические опасности, паразиты, токсины, консерванты, питание, факторы риска, инфекция, механическая очистка.

KIRISH

Kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlarini ishlab chiqarishga joriy etishda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun chora-tadbirlar majmuasini ishlab chiqish talab etiladi. Bu maqsadga erishish uchun HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) tizimi yaratilgan.

Makaron mahsulotlarini ishlab chiqarishda mavjud barcha xavflar uch guruhga bo'linadi: biologik, kimyoviy va fizik xavflar.

Biologik xavflar – bu tirik organizmlar, jumladan, mikroorganizmlar (masalan, Salmonella va boshqalar), protozoa, parazitlar va ularning toksinlari yoki hayot faoliyati mahsulotlari tufayli yuzaga keladigan xavflardir.

Kimyoviy xavflar uch turga bo'linadi:

1. Tasodifan oziq-ovqatga tushgan kimyoviy moddalar.
2. Tabiiy ravishda uchraydigan xavfli omillar: o'simliklar, hayvonlar yoki mikroorganizmlarning metabolizmining mahsulotlari, masalan, aflatoksinlar.
3. Oziq-ovqatga atayin qo'shilgan kimyoviy moddalar: konservantlar, kislotalar, oziq-ovqat qo'shimchalari, qayta ishlashni yengillashtiruvchi moddalar va boshqalar [212].

Fizik xavflar – oziq-ovqat mahsulotida tabiiy ravishda uchramaydigan va iste'molchi uchun zarar yetkazishi mumkin bo'lgan fizik materiallar (shisha, metall, plastik va boshqalar) bilan bog'liq xavflardir.

HACCP tizimini ishlashini ta'minlash va takomillashtirishning asosiy elementlari bu **to'g'rilash chora-tadbirlari (TCh)** va **oldini oluvchi chora-tadbirlar (OCh)** hisoblanadi. Ushbu tadbirlar texnik audit, inspeksiya, ob'ektning hozirgi va kelajak holati bo'yicha ekspert baholari asosida rejalashtiriladi. Ular xavflarning kelib chiqish sabablarini bartaraf etishga qaratilgan bo'lishi lozim. Biz olib borgan tadqiqotlar asosida bug'doy un va ichimlik suviga qo'shimcha ravishda grechka va soya uni hamda mineral-vitamin majmuasini o'z ichiga olgan makaron mahsulotlari taklif qilindi. Yaratilgan retsept zamonaviy nutritsiologiya talablariga javob beradi.

Yangi tarkibdagi makaron mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasini tahlil qilish jarayonida biz sakkizta tanlangan nazorat nuqtalarini aniqladik.

- KKT 1. Oziq-ovqat xomashyosi (un) ning kirish nazorati;
- KKT 2. Idish va qadoqning kirish nazorati;
- KKT 3. Oziq-ovqat xomashyosini saqlash;
- KKT 4. Idish va o'ramlarni saqlash;
- KKT 5. Aralashma, presslash;
- KKT 6. Quritish jarayoni;
- KKT 7. Qadoqlash;
- KKT 8. Tayyor mahsulotni saqlash.

TADQIQOD METODLARI VA USULLARI.

Makaron mahsulotlaridagi toksik elementlarning massa ulushi quyidagi standartlar bo'yicha hisoblab chiqildi. Mishyak – **GOST 26930**, Simob – **GOST R 53183**, Kadmiy – **GOST 26933**, Qo'rg'oshin – **GOST 26932**.

Makaron mahsulotlarining mikrobiologik tadqiqotlari uchun mikrofloraning sifat va miqdor tarkibini aniqlash usullari qo'llanildi. Zamburug'larni aniqlash GOST 10444.12–2013 standarti bo'yicha amalga oshirildi. Mezofil aerob va fakultativ anaerob mikroorganizmlar soni GOST 10444.15–94 standarti asosida aniqlandi. Ichak tayoqchalari guruhi bakteriyalarini (koliforma bakteriyalarini) aniqlash GOST 31747–2012 standartiga muvofiq bajarildi.

NATIJAR VA MUHOKAMALAR

Yangi kompozitsion tarkibdagi makaron mahsulotlari ishlab chiqarish liniyasidagi nazorat nuqtalari tahlili 1–jadvalda keltirilgan.

Oziq-ovqat xom ashyosini (oliy navli bug'doy uni, grechka uni va soya uni) kirish nazoratini amalga oshirishda hisobga olinadigan xavfli omillar va oldini oluvchi chora-tadbirlar 1-jadvalda ko'rsatilgan.

1-jadval.

KKT 1. Oziq-ovqat xom ashyosini (unni) kirish nazorati.

<i>Inobatga olinadigan xavfli omil</i>	<i>Ogohlantirish harakatlari</i>
Kuzatuvchilarning yo'qligi hujjatlar	Nazorat (sinov markazi), agar yo'q bo'lsa, etkazib beruvchiga xabar beriladi
Metall-magnit aralashmasi	Ishlab chiqarishni nazorat qilish, xom ashyoni faqat ISSN ruxsatidan keyin etkazib berish
G'alla zaxiralari zararkunandalari	Mexanik tozalash, infeksiya mavjudligini oylik monitoring qilish
Qushlar, kemiruvchilar va ularning chiqindilari	O'z vaqtida zararsizlantirish, deratizatsiya, nazorat qilish
Begona narsalar	Begona narsalarning kirib kelishini oldini olish bo'yicha ko'rsatmalar, kirish va ishlab chiqarishni nazorat qilish sxemasi talablariga rioya qilish

Tara va qoplamalarning kirish nazoratida hisobga olinadigan xavfli omillar va oldini oluvchi chora-tadbirlar 2-jadvalda keltirilgan.

Oziq-ovqat xom ashyosini saqlashda hisobga olinadigan xavfli omillar va oldini oluvchi chora-tadbirlar 3-jadvalda ko'rsatilgan.

Tara va qoplamalarni saqlashda hisobga olinadigan xavfli omillar va oldini oluvchi chora-tadbirlar 4-jadvalda aks ettirilgan.

2-jadval.

KKT 2. Tara va qoplamalarning kirish nazorati.

<i>Ko'rib chiqilgan xavfli omil</i>	<i>Ogohlantirish harakatlari</i>
Ilova hujjatlarining etishmasligi	IC nazorati, agar yo'q bo'lsa, yetkazib beruvchiga xabar beriladi
Qushlar, kemiruvchilar va ularning chiqindilari hayot faoliyati	IC nazorati, agar aniqlansa, qo'shimcha qaror qabul qilish(kirish va ishlab chiqarish nazorati sxemasi)
Begona narsalar	Kirish va ishlab chiqarishni nazorat qilish sxemasi begona narsalarning kirib kelishini oldini olish bo'yicha ko'rsatmalar talablariga rioya qilish
Changning mavjudligi	Mexanik tozalash, sanitariya dasturiga rioya qilish

3-jadval.

KKT 3. Oziq-ovqat xom ashyosini saqlash.

<i>Inobatga olinadigan xavfli omil</i>	<i>Ogohlantirish amallari</i>
G'alla zaxiralari zararkunandalari	Mexanik tozalash, infektsiya mavjudligini oylik monitoring qilish
Qushlar, kemiruvchilar va ularning chiqindilari hayot faoliyati	IC nazorati, agar aniqlansa, qo'shimcha qaror qabul qilish(kirish va ishlab chiqarish nazorati sxemasi)
Begona buyumlar	Kirish va ishlab chiqarishni nazorat qilish sxemasi begona narsalarning kirib kelishini oldini olish bo'yicha ko'rsatmalar talablariga rioya qilish
Saqlash muddati / yaroqlilik	Vizual baholash, rad etish harakati, qo'shimcha qaror qabul qilish
Mikroorganizmlarning mavjudligi: BGKP, xamirturush, KMAFANM	Ishlab chiqarish dasturini tekshirish. Saqlash paytida sanitariya talablari va standartlariga rioya qilish
Chang mavjudligi	Mexanik tozalash, sanitariya dasturiga rioya qilish

4 -jadval.

KKT 4. Konteyner va qadoqlarni saqlash

Ko'rib chiqilgann xavfli omil	Ogohlantirish harakatlari
Harorat va nisbiy saqlash paytida atrof-muhit namligi	Saqlash shartlariga muvofiqlik
Qushlar, kemiruvchilar va ularning chiqindilari hayot faoliyati	O'z vaqtida zararsizlantirish, deratizatsiya, nazorat
Yog'ingarchilik	Smenali vizual tekshirish, o'tkazish o'z vaqtida ta'mirlash ishlari
Yaroqlilik muddati	Saqlash shartlariga rioya qilish
Changning mavjudligi	Mexanik tozalash, sanitariya dasturiga rioya qilish
Mikroorganizmlarning mavjudligi: BGKP, xamirturush, Kmafanm	Ishlab chiqarish dasturini tekshirish; Saqlash paytida sanitariya talablari va standartlariga rioya qilish

Tayyor mahsulotni qadoqlashda hisobga olinadigan xavfli omillar va oldini olish choralari (qadoqlash turi, shakli to'g'risida qaror qabul qilish, qadoqlash sifatini tekshirish, birlik qadoqning og'irligini tekshirish, omborga berish) 5-jadvalda keltirilgan.

5-jadval.

KKT 7. Qadoqlash.

<i>Inobatga olinadigan xavfli omil</i>	<i>Ogohlantirish amallari</i>
Namlikning massa ulushi	Texnologik parametrlarga rioya qilish, AT tomonidan nazorat
Metall-magnit aralashmasi	Ishlab chiqarish nazorati, xomashyoni faqat AT ruxsati bilan berish
Begona buyumlar	To'pga tegish yo'riqnomasi talablariga rioya qilish kirish va ishlab chiqarish nazorati sxemalariga begona predmetlarni kiritish
Yuvish	Saqlashda sanitariya talablari va me'yorlariga rioya qilish

Makaron xamirini aralashtirish va presslash jarayonida (KKT 5 “Aralashtirish, presslash”) hisobga olinadigan yagona xavfli omil — bu namlik miqdori. Ushbu omilning oldini oluvchi chora sifatida texnologik parametrlarga rioya qilish va (Ichki nazorat) tomonidan nazorat o'tkazish belgilanadi.

Makaron mahsulotlarini quritish jarayonida (KKT 6 “Quritish jarayoni”) bir necha xavfli omil mavjud: namlik miqdori, atrof-muhitning harorati va nisbiy namligi. “Namlik miqdori” xavfi yuzaga kelganda oldini oluvchi choralar sifatida texnologik parametrlarga rioya qilish va ichki nazorat tomonidan nazorat o'tkazish belgilanadi. “Atrof-muhitning harorati va nisbiy namligi” xavfi yuzaga kelganda esa saqlash sharoitlari talablariga rioya qilish lozim.

Tayyor mahsulotlarni saqlashda hisobga olinadigan xavfli omillar va ularning oldini oluvchi chora-tadbirlar 6-jadvalda keltirilgan.

Mahsulot sifatining past bo'lish xavfini kamaytirish uchun ishlab chiqarishda TP TC 021/2011 talablariga amal qilish, shuningdek, quyidagi tavsiyalarni bajarish lozim:

Un (bug'doy, grechka, soya) organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarga muvofiq bo'lishi kerak.

Un tarkibidagi toksik elementlar, mikotoksinlar, nitratlar, radionuklidlar, GMO, zararli aralashmalar, pestisidlar, zararlanish va ifloslanish bo'yicha nazorat tartibi va davriyligi ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi hamda vakolatli organlar tomonidan tasdiqlangan ishlab chiqarish nazorati dasturiga muvofiq amalga oshiriladi.

Qo'shimcha xom ashyo kiruvchi hujjatlar va normativ hamda texnik hujjatlar talablariga muvofiq bo'yicha kirish nazoratidan o'tkazilishi shart .

6-jadval.

KKT 8. Tayyor mahsulotni saqlash.

<i>Ko'rib chiqilgan xavfli omil</i>	<i>Ogohlantirish harakatlari</i>
Ilova hujjatlarining Yetishmasligi	IN ga ma'lum bo'ldi.
Namlikning massa ulushi	Quritish yo'nalishi (kirish sxemasi va ishlab chiqarish nazorati)
Saqlash paytida atrof-muhitning harorati va nisbiy namligi	Saqlash shartlariga muvofiqlik
Chang, shu jumladan don	Sanitariya talablariga, saqlash sharoitlariga rioya qilish
Metallomagnit aralashma	Ishlab chiqarishni nazorat qilish, xom ashyoni faqat ICNING ruxsatidan keyin etkazib berish
Non zahiralarning zararkunandalari	Mexanik tozalash, infektsiya mavjudligini oylik monitoring qilish

Qushlar, kemiruvchilar va ularning chiqindilari hayot faoliyati	O'z vaqtida zararsizlantirish, deratizatsiya, nazorat qilish
Begona narsalar	Kirish va ishlab chiqarishni nazorat qilish sxemalariga begona narsalarni kiritish bo'yicha ko'rsatmalar talablariga rioya qilish
Yog'ingarchilik	Har oyda, oylik vizual tekshirish
Yaroqlilik muddati / yaroqlilik muddati	Yaroqlilik muddati / yaroqlilik muddati
Mikroorganizmlarning mavjudligi: BGKP, xamirturush, Kmafanm	Ishlab chiqarish dasturini tekshirish
Havoda ohmni oshirish	Mexanik tozalash, sanitariya dasturiga rioya qilish
Yuvishlar	Saqlash paytida sanitariya talablari va standartlariga rioya qilish

Suv toza, begona hidlarsiz va organik qo'shimchalardan xoli bo'lishi kerak. Makaron qamirini tayyorlash uchun SanPiN 2.1.4.1074-01 talablariga muvofiq ichimlik suvi ishlatilishi mumkin.

Qoplama materiallari quyidagi talablarga javob berishi lozim. Oziq-ovqat mahsulotlari bilan kontakt qilish uchun ruxsat etilgan bo'lishi kerak. Mahsulotni belgilangan saqlash, tashish va realizatsiya sharoitlariga rioya qilgan holda muddat davomida butunligini saqlab qoladigan xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Mahsulotning sifat ko'rsatkichlari va organoleptik xususiyatlarini o'zgartirmasligi lozim. Oldini oluvchi chora-tadbirlarni ishlab chiqish va joriy etish natijasida makaron mahsulotlarining xavfsizligi kafolatlanadi. Mavjud xavflar paydo bo'lish ehtimoli sezilarli darajada kamayadi, chunki xavflarning oldini olish va ular tarqalishini to'xtatish uchun o'z vaqtida qaror qabul qilish oldindan ishlab chiqilgan dasturga asosan amalga oshiriladi.

7-jadval.

“Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi to'g'risida” gi TQ 021/2011 ga muvofiq kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlarining xavfsizlik ko'rsatkichlari.

Belgilangan ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	O'lchash xatoligi	Ruxsat etilgan miqdor
Toksik elementlar			
Svinets	mg/kg	0.001 dan kam emas	0.5 ko'p emas
Kadmiy	mg/kg	0.0130-0.0013	0.1 ko'p emas
Simob	mg/kg	0.0025 dan kam emas	0.02 ko'p emas
Mishyak	mg/kg	0.04 dan kam emas	0.2 ko'p emas
Mikotaksinlar			
Alfatoksin	mg/kg	0.001 dan kam emas	0.005 ko'p emas
Dezoksinivasoyaol	mg/kg	0.001 dan kam emas	0.7 ko'p emas
Zearasoyaon	mg/kg	0.001 dan kam emas	0.2 ko'p emas
T-2 toksin	mg/kg	0.001 dan kam emas	0.1 ko'p emas

Oxratoksin	mg/kg	0.001 dan kam emas	0.05 ko‘p emas
Pestisidlar			
Geksaxlorsiklogeksan	mg/kg	0.001 dan kam emas	0.5 ko‘p emas
DDT va uning usullari (Diklorodifeniltrixloroetan)	mg/kg	0.001 dan kam emas	0.02 ko‘p emas
Geksaxlorbenzol	mg/kg	0.001 dan kam emas	0.01 ko‘p emas
2.4-D (kislota,tuz, efirlar)	mg/kg	0.001 dan kam emas	Ruxsat etilmaydi
Organik pestisidlar	mg/kg	0.001 dan kam emas	Ruxsat etilmaydi
Radionuklidlar			
Seziy-137	bk/kg	0.001 dan kam emas	60 ko‘p emas
Strontsiy-90	bk/kg	0.001 dan kam emas	30 ko‘p emas

Izoh: - baholangan noaniqlik darajasi berilgan chegaralarga mos keladi.

8-jadval.

Kompozit aralashmalardan tayyorlangan makaron mahsulotlarini saqlash jarayonida organoleptik va fizik-kimyoviy tadqiqot natijalari.

Ko‘rsatkich nomi	Saqlanish muddati, (oy)									
	1	3	6	9	12	15	18	21	24	
Sirt tekisligi	Tekis, chuqurlarsiz									
Rangi	Oq kulrang tusda									
Shaffofligi	Shaffof									
Shakli	Mahsulot turiga mos									
Ta‘mi	O‘ziga xos									
Rangi	O‘ziga xos									
Pishirishdan keying holat	Yopishmagan									
Namligi	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.4	12.2	12.2	
Kislotaliligi	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	2.3	2.7	
Kul	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
Pishirilgan mahsulot shaklini saqlab qolishi	97	97	97	97	97	97	97	95	94	
Metalmagnit aralashmalar	Ruxsat berilmaydi									
Quruq modda, (pishirish o‘tgan) suviga	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	6.0	6.4	

Kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlarini 18 oy mobaynida saqlashda kislotalik darajasi ozgina ko‘tarilib, 2,0 gradusga etdi, shuningdek, qaynatish suviga o‘tgan quruq moddalar miqdori 5,8 % ga oshdi. 24 oy davomida saqlashda esa kislotalik darajasi 2,7 gradusga etdi, qaynatish suviga o‘tgan quruq moddalar miqdori 6,4 % ni tashkil etdi.

9-jadval.

Kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlarini saqlash jarayonidagi mikrobiologik tadqiqot natijalari.

Ko'rsatgich nomi	TPTC 021/2011	Saqlash muddati								
		1	3	6	9	12	15	18	21	24
Mezofil aerob va fakultativ anaerob mikroorganizmlar soni, KOE/g, ko'p emas	$5 \cdot 10^4$	$2 \cdot 10^2$	$3 \cdot 10^2$	$6 \cdot 10^2$	$7 \cdot 10^2$	$7 \cdot 10^2$	$8 \cdot 10^2$	$9 \cdot 10^2$	$2 \cdot 10^3$	$3 \cdot 10^3$
Ichak tayoqchalari guruhi (koliforma) bakteriyalari mahsulot massasida bo'lishi mumkin emas. (g)	0.1	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06
Mog'or, KOE/g, ko'p emas	100	7	10	13	19	29	33	46	54	66

XULOSA

Mikrobiologik ko'rsatkichlar bo'yicha tadqiq qilingan makaron mahsulotlari namunalari 24 oy davomida saqlanganda TP TC 021/2011 «Oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi to'g'risida» talablariga muvofiq keldi. Saqlash jarayonida makaron mahsulotlarining sifati MUK 4.2.1847-04 standartlari bilan belgilangan normalardan oshmadi. Organoleptik, fizik-kimyoviy va mikrobiologik sifat ko'rsatkichlari asosida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida, kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlarini saqlash muddati 18 oydan oshmasligi kerakligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абжанова, Ш.А. Исследование структурно-механических характеристик формованных продуктов / Ш.А. Абжанова, Я.М. Узаков, Л.К. Байболова и др. – 2012. – № 3. – С. 113...115.
2. Авраменко, П.С. Электротехническая обработка зерна // Животновод-ство. 1985. – № 1. – С. 53...56.
3. Жуковский, В.С. Термодинамика / В.С. Жуковский. – М.: Энергоатомиз- дат, 1983. – 304 с.
4. Зайко, Ю.Н. Точечные решения уравнений Максвелла-Эйнштейна // Из- вестия Саратовского Университета, сер. Физика, 2010, Т. 10. Вып. 1. – С.50...58.
5. Искин, В.Д. Биологические эффекты миллиметровых волн и корреляци- онный метод их обнаружения / В.Д. Искин. – Харьков: Основа, 1990. – 302 с.
6. Ищенко, И.Ф. Открытые оптические резонаторы / И.Ф. Ищенко. – М.: Сов. радио, 1980. – 154 с.
7. Каган, Н.Б. Электротермическое оборудование для сельского хозяйства/Н.Б. Каган – М.: Энергия, 1980.– 210 с.
8. Казаков, А.В. Применение дозированных потоков электромагнитных волн различных диапазонов в промышленном животноводстве и их фи- зиологическая оценка: автореф. канд. биол. наук. – Нижний Новгород, НГСХА, 1996. – 20 с.

ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕЛОЧЕСТОЙКОЙ ПЛИТКИ

Рахматов Б.У.
Uzbekistan GTL

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются вопросы о проблемах и организации производства щелочестойкой плитки и изучения устойчивости плитки в щелочной среде. А также рассматриваются вопросы связанные с теоретическим анализом взаимодействия изготовленной базальтовой плитки (полученный литьевым способом или из композита) на основе базальтов с поверхностью внутренней стенки химической или иной подобные лаборатории.*

***Ключевые слова:** базальт, базальтосодержащие плитки, щелочная среда, щелочостойкая облицовочная плитка, устойчивость, агрессивная среда, NaOH, KOH и Ca(OH)₂*

Во многих литературных источниках отмечается, что кроме всех известных в науке возможностей базальтов, данная порода еще может отличаться высоким показателем устойчивости в щелочной и кислотной среде. Базальтовая порода относится к числу химически пассивных и бедных пород [1]. Достигнутые положительные показатели об устойчивости базальтовой породы к агрессивным – биологическим и химическим средам, ещё раз доказали возможности расширения области применения данной породы.

Базальтам не свойственно ни гниение, ни поражение плесневым грибом и другими подобными, вредными микроорганизмами. Высокая стойкость к агрессивным веществам позволяет использовать эту породу для изготовления продукции, которые могут быть использованы для изоляции внутренних стен лабораторных помещений от воздействий кислотных и щелочных воздействий. К примеру, к таким материалам можно отнести щелочеустойчивые плитки, применяемые для осуществления отделочных работ помещений с высокой агрессивной средой.

На практике считается вынужденной мерой изолировать стены и пол помещения соответствующими покрытиями. В данном случае таким покрытием могут являться базальтосодержащие плитки, где базальт давно оправдал себя как перспективный материал для таких целей. Подобное покрытие предотвращает от разрушения стены и полы помещения и от влияния агрессивной среды [2]. Однако разнообразие технологического процесса изготовления плиток затрудняет осуществить в автоматическом режиме весь процесс изготовления продукции. В данном случае особенно характерным являются этапы подготовки сырья, дробления и измельчения, подготовка композита и брикетирование, сушка и обжиг препятствует своим разнообразием основному технологическому процессу изготовления базальтовой плитки.

Представляет практический интерес автоматическое регулирование параметров изменение гранулометрического состава компонентов, которые в процессе переработки могут меняться. В процессе переработки сырьевых материалов ускоряется образование количества мелкой фракции сырья, так как он менее прочен, чем базальт, что является ещё одной причиной затруднения автоматизации процесса.

Экспериментально выявлена осязательная роль базальтов в процессе измельчения выбранной смеси компонентов. В результате базальты участвовали в процессе измельчения как металлические шары. Исходя из последнего, количество используемых шаров было сокращено наполовину.

В данном случае надрешеточный продукт после классификатора с добавкой в смесь равного по массе другого сырья подвергается сухому измельчению. Добавление другого

сырья обеспечивает прочную связь между компонентами. За счет этого повышается прочность, получаемого продукта. В данном случае одной из важной характеристик смеси компонентов (так как пока не получен патент об этих компонентах информация не представлена) являются использование её для производства композитов. В качестве одного из возможных вариантов в данной работе нами рассмотрена технология изготовления базальтовой, щелочестойкой плитки.

Таким образом, выявлены некоторые причины затрудняющие автоматизировать процесс изготовления базальтовой щелочестойкой плитки. Выявлены исходные материалы, которые оказали прямое воздействие на выбор оптимального варианта долевого участия соответствующих компонентов для изготовления опытного образца базальтосодержащей плитки [2,3]. Гранулометрический состав базальтов был рекомендован, как пригодный сырьевой материал для изготовления щелочеустойчивой продукции.

Результаты лабораторной проверки показали возможность изготовления плитки на базальтовой основе. Выявлено, что изготовление базальтосодержащих плиток в соотношении исходных материалов, (в%): 50:50 является оптимальным вариантом. Большую научную ценность представляет устойчивость базальтовых композиционных материалов в кислотной и щелочной среде. Установлено, что несомненное значение имеет изучение воздействия на базальтосодержащие материалы, из которых приоритетным является изготовление щелочестойких изделий. В данном случае оказался результативным выбором изготовление композита на основе базальтов, где основное доленое участие отводится базальтовой породе.

Экспериментально доказано, что изготовление из композита с применением базальтов открывает широкий профиль возможностей для расширения области применения базальтовой породы для организации производства продукции различного назначения с заданными свойственными и вещественными показателями. В данном случае решающее значение имеет гранулометрический состав базальтов. Опираясь на обширные документальные источники и результаты экспериментальных исследований, нами был рекомендован гранулометрический состав композита с участием базальтов, пригодного для изготовления щелочеустойчивой продукции.

Выявлено, что до момента получения нужного состава композиционного материала сырьё проходит сложный этап переработки. По одностадийной схеме дробления базальтов невозможно получить положительный эффект и поэтому необходимо выбрать двухстадийную схему дробления. Базальты в числе исходных материалов показали себя хорошим исходным сырьевым материалом, открывающим новое направление использования базальтовой породы Узбекистана.

В данном случае большую научную ценность представляют результаты экспериментальных исследований, которые проводились в следующей последовательности, в два этапа, на трех образцах базальтосодержащей плитки. Каждый образец базальтосодержащей плитки, с различным соотношением других составляющих предварительно был разделан ровно на две части и выполнены следующие подготовительные работы:

- подготовлены по 300 ml 10% щелочи: NaOH, KOH и Ca(OH)₂ и сточных вод;
- подготовлены по четыре образца облицовочных плиток (размерами: толщин 8 mm, ширина 20 mm и длина 20 mm), изготовленных из различных компонентов на базальтовой основе;
- подготовлены стеклянные щелочепорные сосуды.

Были подготовлены к работе лабораторная мельница, сушильная и муфельная печи, весы, пресс для брикетирования теста, комплект лабораторных сит с различными размерами отверстий. Замечено, что в процессе переработки компонентов, под силовым воздействием твердого базальта с другими составляющими измельчение последних происходит быстрее, чем в базальтовая порода.

I – этап, экспериментальной части.

Первая часть образцов была опущена в жидкость объемом 150 ml (HCl, H₂SO₄, HNO₃ и воду). Начало времени эксперимента было зафиксировано. Крышки стеклянной посуды были закрыты. Образцы с посудой в жидкости поставили в металлический шкаф, внутри которого выдерживалась комнатная плюсовая температура 20±1⁰C. Образцы плиток выдерживались в жидком пространстве в течении 48 часов. После чего они подверглись сушке и после сушки взвешиванию. Полученные данные по ходу были зафиксированы в журнал.

II- этап, экспериментальной части.

На поверхность второй половинки образцов базальтосодержащей плитки с помощью пипеток была нанесена жидкость. В таком состоянии плитки были оставлены до тех пор, пока жидкость не испарилась с поверхности образцов. Все образцы пропускали жидкость насквозь.

Установлено, что базальтосодержащие плитки, изготовленные из исходных материалов первого образца, полностью разрушались. Плитки, изготовленные из исходных материалов второго и третьего образцов, оказались более прочными и устойчивыми. Результаты проведенного экспериментального исследования и анализ, полученных показателей занесены в таблице.

Таблица

Результаты эксперимента

№	Наименования среды	Состояние образцов по щелочеустойчивости*		Концентрация
		Соотношение масс. базальт+ каолин =50:50	Соотношение масс. базальт+ каолин =60:40	
I.	Щелочная:			
	1. NaOH	не разрушается	не разрушается	1:1
	2. KOH	не разрушается	не разрушается	1:1
	3. Ca(OH) ₂	не разрушается	не разрушается	1:2
II.	Водяная	не проникает насквозь	проникает насквозь	1:1

*Примечание – время контакта длилось до 48 часов.

Экспериментально доказано, что изготовление базальтосодержащих плиток, в соотношении исходных материалов «базальт + каолин», (в%): 50:50 является оптимальным вариантом и может применяться при отделочных работах специальных лабораторных помещений, где создаётся агрессивная среда. Изготовление базальтосодержащей щелочестойкой плитки в соотношении исходных материалов (в%): кроме 50:50, 60:40 также является пригодным для практического применения – для изготовления плитки.

Таким образом, установлено, что приоритетным направлением расширения ассортимента базальтовой продукции является разработка технологии переработки базальтов и выпуск продукции на основе заданных параметров химического и минералогического состава, а также типизация породы по крупности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kurbanov A.A. «Work out of rational technology of reprocessing different type of basalts of Uzbekistan» dissertation thesis for the degree of Doctor of Technical Sciences., Tashkent, 2016.
2. Курбанов А.А. Специфические особенности базальтов Кызылкума. Монография. Ташкент: Фан.- 2009. -160 с.
3. Курбанов А.А., Абдурахмонов С.А. Основы переработки базальтов Кызылкума. Ташкент: Фан. 2010.- 167с.
4. Курбанов А.А., Рахматов Б.У., Камолов Б.С., Рахматов Х.Б. Сравнительный анализ физико-химических свойств базальтовых пород для выбора критерий при выпуске разнообразной продукции // ҚарДУ хабарлари. Май–июнь 2023 3/1(59) с.78-86.
5. Рахматов Б.У., Рахматов Х.Б., Омонкулов С.Т. Теория взаимодействия поверхности внутренней стенки помещений лаборатории с облицовочной плиткой // ҚарДУ хабарлари Махсус сон (63) 2023. с.74-78.
6. Рахматов Х.Б., Рахматов Б.У., Исмаилова.Н.Ф. Особенности химические и физикие исследования базальтов «Айдаркуль» // Journal of Food Science “Central Asian Food Engineering and Technology” volume 2, issue 5, may 2024 с.42-47.

MUNDARIJA

1.	Study of vegetable drying using high frequency electromagnetic waves. Mirolim Aripov, Ulugbek Kadirov, Nozima Tillyabayeva, Nigora Sultonova	3
2.	Yangi turdagi margarin retsepturalarini shakllantirishda o'tkazilgan tajribalarda olingan ma'lumotlarni statistik qayta ishlash va xatoliklarni baholash. Raximova Gulmira Xamidullayevna	9
3.	Иссиқлик алмашиниш қурилмаларини дашқолдан тозалашнинг самарали ва экологик хавфсиз усуллари. Култураева Шабнам Абдусодиқовна, Юсупов Анвар Рахимович.	12
4.	Vakuumli distilash usuli bilan alkogolsiz vino ishlab chiqarishda vino tarkibidagi uchuvchan birikmalarning o'zgarishi. Boboyev Akmaljon Xatamovich.	17
5.	O'ta yuqori chastotali entoleytorda ozuqa donining qizish dinamikasi. Nizamov Dilshod Baxtiyarovich, Sanayev Ermat Shermatovich.	21
6.	Olma, qizil lavlagi, sabzi va qovoq pulpasining makro tuzilishi va kimyoviy tarkibini o'rganish. Uzakova Shirin Ibraximonva, Sanayev Ermat Shermatovich, Sadikov Abdurashid Razikovich	26
7.	Yantoq va kiyik o'ti o'simliklari asosida funksional ichimliklar tayyorlash texnologiyasini tadqiq etish. Xolmurodov B.B., ²Choriyev A.J.	33
8.	Metalltseolitli katalizatorlarda uglevodorodlarni izomerlashi. A.I. Tog'ayev	40
9.	Керамические композиции для реконструкции исторических памятников. Юнусов М.Ю., Саидназарова И.С.	46
10.	Исследование токсических элементов, пестицидов и микотоксинов в пшенице и ржи. Балтабаев Улугбек Нарбаевич, Кураязов Зарипбай Раматович, Нишанбаева Эъзола Арапбой кизи, Ганиева Курсия	50
11.	Протеолитик ва амилитик ферментлар иштирокида амарант уруғини комплекс қайта ишлаш.	55

	Шарипов П.Р.	
12.	Olma, qizil lavlagi, sabzi va qovoq pulpasining pektin moddalari tarkibiga ratsional mikroto'qinli isitish rejimlarining ta'sirini o'rganish. Uzakova Shirin Ibraximonva, Sanayev Ermat Shermatovich, Nizamov Dilshod Baxtiyarovich.	61
13.	Neft va gaz konlaridagi vodorod sulfid korroziyasiga ingibitorlarni ta'sirini aniqlash. M.M.Abdukarimov¹, N.N.Maxmudov¹, N.Yodgorov², X.A.Qodirov³, M.T.Qurbonov³	67
14.	Oziq-ovqat sanoatida soya sutini sigir suti o'rnida qo'llash jarayoning tadqiqoti. Raximova Gulmira Xamidullayevna	74
15.	Финансовая система узбекистана в упрочении социально-экономического развития республики Д.э.н., проф. Зайналов Жахонгир Расулович, Доц. Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, ст.преп. Хаджибаев Акбаржон Шавкатович.	78
16.	Kompozit aralashmadan makaron mahsulotlari ishlab chiqarish xavfsizligini ta'minlash Azamatov Umid Zokirovich, Sanayev Ermat Shermatovich, Abrolov Anvarjon Adxamjonovich.	82
17.	Проблемы и вопросы организации производства щелочестойкой плитки. Рахматов Б.У.	90

